

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Escola de Engenharia de São Carlos

O uso de processamento de linguagem natural e inteligência artificial para análise da determinação da significância dos impactos em Estudos de Impacto Ambiental

Dante José de Oliveira e Peixoto

Tese de Doutorado

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental

Área de Concentração: Ciências da Engenharia Ambiental

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

DANTE JOSE DE OLIVEIRA E PEIXOTO

O Uso de Processamento de Linguagem Natural e Inteligência Artificial para Análise da
Determinação da Significância dos Impactos em Estudos de Impacto Ambiental

**Versão encaminhada para
a Biblioteca da USP - 05/2026**

São Carlos

2025

DANTE JOSE DE OLIVEIRA E PEIXOTO

O Uso de Processamento de Linguagem Natural e Inteligência Artificial para Análise da
Determinação da Significância dos Impactos em Estudos de Impacto Ambiental

Tese apresentada à Escola de Engenharia de
São Carlos da Universidade de São Paulo,
como requisito para a obtenção do Título de
Doutor em Ciências da Engenharia Ambiental.

Orientador(a): Prof. Dr. Marcelo Montañó

VERSÃO CORRIGIDA

São Carlos

2025

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Prof. Sérgio Rodrigues Fontes
e pelo Serviço de Comunicação e Marketing da EESC-USP,
com dados inseridos pelo(a) autor(a).

D377u

de Oliveira e Peixoto, Dante José

O uso de processamento de linguagem natural e inteligência artificial para análise da determinação da significância dos impactos em Estudos de Impacto Ambiental / Dante José de Oliveira e Peixoto ; orientador Marcelo Montaña. -- São Carlos, 2025.

210 p.

Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação e Área de Concentração em Ciências da Engenharia Ambiental -- Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2025.

1. Inteligência Artificial. 2. Avaliação de Impacto Ambiental. 3. Determinação de Significância de Impacto. 4. Processamento de Linguagem Natural. 5. Estudos de Impacto Ambiental. I. Montaña, Marcelo, orient. II. Título.

Responsáveis pela estrutura de catalogação da publicação segundo a AACR2: Bibliotecários da EESC/USP.

FOLHA DE JULGAMENTO

Candidato: Engenheiro **DANTE JOSÉ DE OLIVEIRA E PEIXOTO**.

Título da tese: "O uso de processamento de linguagem natural e inteligência artificial para análise da determinação da significância dos impactos em Estudos de Impacto Ambiental".

Data da defesa: 20/03/2025.

<u>Comissão Julgadora</u>	<u>Resultado</u>
Prof. Associado Marcelo Montañó (Orientador) (Escola de Engenharia de São Carlos/EESC-USP)	aprovado
Profa. Dra. Maria Rita Raimundo e Almeida (Universidade Federal de Itajubá/UNIFEI)	aprovado
Prof. Titular Marcelo Marini Pereira de Souza (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/FFCLRP-USP)	aprovado
Profa. Dra. Anne Caroline Malvestio (Pós-Doutoranda/EP-USP)	aprovado
Prof. Dr. Gustavo Bartz Guedes (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo/IFSP)	aprovado

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental:
Prof. Tit. **Marcelo Zaiat**

Presidente da Comissão de Pós-Graduação:
Prof. Titular **Carlos De Marqui Junior**

Este trabalho é dedicado a Iara, que me ensina todos os dias a ver o mundo de novas formas.

AGRADECIMENTOS

Ao Professor Marcelo Montaña pela parceria e apoio nos momentos difíceis enfrentados no desenvolvimento deste trabalho, para além da orientação técnica, foi essencial no suporte aos aspectos humanos envolvidos na elaboração de um trabalho acadêmico.

À minha mãe Alzira que sempre me incentivou, desde os primeiros passos, estimulando a curiosidade e a inquietação com as coisas do mundo. Ao meu pai Gilmar pelo suporte, companheirismo e exemplo de dedicação e paciência. À minha irmã Daniela por ser minha melhor amiga, incentivadora e parceira de todas as horas. À minha filha Iara, que me ensina muito todos os dias algo novo e me nutre de vontade de viver. À minha avó Antônia e meu avô Júlio pelo exemplo e amor à vida. À Rebecca, com seu incentivo que foi fundamental para que conseguisse chegar ao fim da escrita da tese.

À Cida que cuidou de mim e da minha casa para que eu pudesse trabalhar nessa pesquisa. Aos amigos do Jardim do Sol, que me acolheram na jornada em Campinas e me preencheram a vida com sentido. À Juliana, com quem divido o prazer e a responsabilidade da parentalidade. Aos companheiros de trabalho da EVAG por terem me ajudado tanto com meu processo de desenvolvimento técnico e pela paciência com minhas ausências por conta da pesquisa. Especialmente ao Robson, que me ajudou tanto para que conseguisse fazer os códigos aqui utilizados. Laroyê, Exu.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -Brasil (CAPES) -Código de Financiamento 001.”

“Vivemos num mundo infame e mal nascido, mas existe outro mundo, na barriga deste mundo. Um mundo diferente, mas de parto complicado...mas pulsa dentro do mundo que estamos hoje. Um mundo que “pode ser”, pulsando no mundo que “é” ...”

(Galeano, E.)

RESUMO

PEIXOTO, D. J. O. **O Uso de Processamento de Linguagem Natural e Inteligência Artificial para Análise da Determinação da Significância dos Impactos em Estudos de Impacto Ambiental.** 2025. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2025.

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um instrumento fundamental para integrar considerações ambientais na tomada de decisão. No entanto, sua efetividade enfrenta desafios persistentes, especialmente na Determinação da Significância dos Impactos Ambientais, etapa reconhecida como o cerne do processo de AIA, mas que frequentemente carece de sistematização e transparência nos Estudos de Impacto Ambiental (EIAs). Esta pesquisa investigou o potencial do uso de Inteligência Artificial (IA), por meio de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), para apoiar a análise documental da forma como a Determinação da Significância é abordada em EIAs brasileiros. A metodologia envolveu uma revisão bibliográfica sistemática que resultou em um instrumento de seis questões-chave para avaliar a prática da significância nos EIAs; a análise empírica de 35 EIAs brasileiros com esse instrumento; o desenvolvimento de um sistema experimental baseado em Geração Aumentada por Recuperação (RAG) com dois LLMs comerciais (GPT-4o e Claude 3.5 Sonnet); e a avaliação comparativa entre as respostas dos modelos e a análise humana de referência. A análise empírica revelou lacunas expressivas na prática brasileira, com apenas 22 dos 35 EIAs apresentando uma definição do que consideram significativo e 16 casos em que não foi possível verificar a coerência entre definição e prática. O sistema demonstrou compatibilidade com a análise humana em questões objetivas, com o Claude 3.5 Sonnet apresentando melhor desempenho na identificação de definições formais e estruturas conceituais. Limitações foram identificadas, incluindo a tendência de inferência além do texto pelo GPT-4o e a geração de sumarizações inconclusivas pelo Claude em parte dos casos. Conclui-se que PLN e LLMs podem apoiar a análise documental da Determinação da Significância em EIAs, com potencial para varreduras iniciais e triagem de informações, sem substituir a análise humana especializada, indispensável nos casos em que os documentos carecem de transparência nos critérios de julgamento.

Palavras-chave: Avaliação de Impacto Ambiental. Inteligência Artificial. Processamento de Linguagem Natural. Determinação de Significância de Impactos. Estudos de Impacto Ambiental.

ABSTRACT

PEIXOTO, D. J. O. **The Use of Natural Language Processing and Artificial Intelligence for Analyzing the Determination of Impact Significance in Environmental Impact Statements.** 2025. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2025.

Environmental Impact Assessment (EIA) is a fundamental instrument for integrating environmental considerations into decision-making. However, its effectiveness faces persistent challenges, particularly regarding the Determination of Impact Significance, widely recognized as the core of the EIA process, yet frequently lacking systematization and transparency in Environmental Impact Statements (EIS). This research investigated the potential of Artificial Intelligence (AI), through Natural Language Processing (NLP) and Large Language Models (LLMs), to support the documentary analysis of how the Determination of Significance is addressed in Brazilian EIS. The methodology involved a systematic literature review that resulted in a set of six key assessment questions for evaluating significance practices in EIS; the empirical analysis of 35 Brazilian EIS using this instrument; the development of an experimental system based on Retrieval-Augmented Generation (RAG) with two commercial LLMs (GPT-4o and Claude 3.5 Sonnet); and a comparative evaluation between model-generated responses and human reference analysis. The empirical analysis revealed significant gaps in Brazilian practice, with only 22 of the 35 EIS providing a definition of what they consider significant and 16 cases where it was not possible to verify the coherence between the adopted definition and the judgments made. The system demonstrated compatibility with human analysis for objective questions, with Claude 3.5 Sonnet showing better performance in identifying formal definitions and conceptual structures. Limitations were identified, including GPT-4o's tendency to infer beyond the explicit text and Claude's generation of inconclusive summaries in some cases. It is concluded that NLP and LLMs can support the documentary analysis of the Determination of Significance in EIS, with potential for initial screening and information retrieval, without replacing specialized human analysis, which remains indispensable when documents lack transparency in their judgment criteria.

Keywords: Environmental Impact Assessment. Artificial Intelligence. Natural Language Processing. Determination of Impact Significance. Environmental Impact Statements.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AIA – Avaliação de Impacto Ambiental

AAE – Avaliação Ambiental Estratégica

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

EIA – Estudo de Impacto Ambiental

EIS – Environmental Impact Statement

FATMA – Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IA – Inteligência Artificial

IAIA – International Association for Impact Assessment

IAP – Instituto Ambiental do Paraná

LLM – Large Language Model (Modelo de Linguagem de Grande Escala)

OCR – Optical Character Recognition (Reconhecimento Óptico de Caracteres)

PLN – Processamento de Linguagem Natural

PPPs – Políticas, Planos e Programas

RAG-LLM – Recuperação Aumentada por Geração com Modelos de Linguagem de Grande Escala

RIMA – Relatório de Impacto Ambiental

Sumário

1.	Introdução e justificativa.....	29
2.	Objetivos	32
2.1.	Objetivos específicos.....	32
3.	Revisão bibliográfica	32
3.1.	Avaliação de Impacto Ambiental: paradigma da sustentabilidade, planejamento, debates atuais e seus objetivos.....	34
3.2.	A Efetividade da Avaliação de Impacto Ambiental: Entre Princípios e Prática .	37
3.2.1.	Dimensões da Efetividade da AIA	38
3.2.2.	A Centralidade da Efetividade Substantiva para avaliar a AIA	39
3.2.3.	Desafios para a Efetividade da AIA	40
3.2.4.	O Papel da Determinação da Significância na Efetividade da AIA	41
3.3.	Da Avaliação de Impacto à Determinação da Significância: o Coração do Processo Decisório	42
3.3.1.	Conceituação da significância dos impactos ambientais.....	43
3.3.1.1.	As dimensões da determinação da significância dos impactos ambientais	44
3.3.1.2.	Base teórica, divergências e desafios: o que é Significância de Impacto Ambiental?	45
3.3.2.	Conceitos Fundamentais na Determinação da Significância dos Impactos Ambientais	50
3.3.3.	Aspectos legais e guias de avaliação de impacto: um breve panorama nacional e internacional.....	51
3.3.4.	Propondo uma definição para a Determinação de Significância dos Impactos Ambientais	52

3.3.4.1.	Definição de Determinação de Significância dos Impactos Ambientais..	53
3.3.5.	Métodos e modelos para determinação da significância dos impactos ...	54
3.3.6.	Métodos para a predição dos impactos e a determinação da significância	57
3.4.	Estudos de Impacto Ambiental e o Potencial das Tecnologias de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural	59
3.4.1.	Coleta e Análise de Dados Ambientais	62
3.4.2.	Processamento e Análise de Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) e Relatórios	63
3.4.3.	Aprimoramento da Participação Pública	63
3.4.4.	Monitoramento e Tomada de Decisão Pós AIA	64
3.5.	Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Inteligências Artificiais de Grande Escala (LLMs)	65
3.5.1.	Aplicação das tecnologias para a sumarização de textos	67
3.5.2.	Sistemas construídos para sumarizar textos com RAG-LLM	68
3.5.3.	Limites e desafios das tecnologias e métodos	69
4.	Aspectos Metodológicos	70
4.1.	Revisão Bibliográfica	72
4.1.1.	Revisão sobre Avaliação de Impacto Ambiental.....	72
4.1.1.1.	Avaliação de Impacto e sua efetividade	72
4.1.1.2.	Determinação de significância dos impactos.....	73
Planejamento da revisão:		76
Relato.....		79
4.1.1.3.	Processamento de Linguagem Natural e Inteligência Artificial	79
4.2.	Levantamento das questões-chave para avaliar a Determinação da Significância de Impacto	80

4.3.	Seleção dos documentos a serem analisados	81
4.4.	Avaliação dos EIAs com foco na Determinação da Significância	82
4.4.1.	Levantamento e Estruturação das Informações Gerais dos EIAs.....	83
4.4.2.	Análise Detalhada dos Capítulos de Avaliação de Impactos	84
4.5.	Escrita do sistema RAG-LLM para analisar e sumarizar os EIAs automaticamente	84
4.6.	Processamento dos Dados e Comparação das Respostas dos Modelos de IA.....	90
4.6.1.	Execução das Análises pelos Modelos de IA	90
4.6.2.	Consolidação dos dados gerados, análise inicial e comparação das Respostas com a Análise Manual.....	93
	I – Análise das Questões-Chave	94
	II – Análise da compatibilidade das sumarizações	94
4.6.3.	Organização dos Dados e Registro dos Resultados.....	95
4.6.4.	Controle das Informações Geradas pela Inteligência Artificial.....	96
4.7.	Síntese do percurso metodológico	97
5.	Resultados e discussões	97
5.1.	Questões-chave para avaliar a Determinação da Significância de Impacto a partir dos marcos teóricos e práticos encontrados na literatura	98
	A Influência das Fraquezas e Ameaças nos Processos de Determinação da Significância	101
	Oportunidades e Forças para o Fortalecimento da Determinação da Significância ...	102
	Das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças forças teóricas ao conjunto de questões-chave.....	103
5.2.	Levantamento dos Estudos de Impacto Ambiental e Avaliação Manual	105
5.2.1.	Síntese dos casos coletados	106

5.2.2.	Análise da determinação da significância nos casos elencados	108
5.2.2.1.	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?.....	108
5.2.2.2.	O julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram à atribuição do julgamento feito?	109
5.2.2.3.	Ao longo de sua execução, o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?.....	110
5.2.2.4.	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?.....	112
5.2.2.5.	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	113
5.2.2.6.	O julgamento dos impactos ambientais de acordo com sua significância segue a definição de forma coerente com o que ele mesmo toma como significativo?	114
5.2.3.	A Significância nos Detalhes: Impressões da Análise Manual dos EIAs	115
5.3.	Da Análise Manual ao Sistema: Desenvolvimento e Funcionamento do Sistema RAG-LLM	116
5.3.1.	Estrutura e Funcionamento do Sistema	118
<p>A Figura 4 apresenta o pipeline completo do sistema desenvolvido, desde a entrada dos arquivos PDF dos EIAs até a exportação dos resultados em formato CSV. O diagrama distingue as etapas internas ao sistema, delimitadas pelo contorno tracejado, da etapa de comparação com a análise manual, que foi conduzida externamente por meio de um script dedicado. As seções seguintes detalham cada uma dessas etapas, descrevendo as decisões técnicas adotadas e os desafios encontrados ao longo do desenvolvimento.....</p>		
5.3.1.1.	O Coração do Sistema: O Fluxo de Análise e Extração de Informações	118
1.	Importação de Bibliotecas e Inicialização	119
2.	Função “init_loaders()”	119
3.	Função <i>load_file_pages()</i>	119

4. <i>Fallback</i> com PyPDF2	119
6. Função <i>analyze_document()</i>	120
5.3.1.2. Módulo Auxiliar de Pré-processamento de Dados: Preparando o Caminho para a Análise	121
1. Carregamento de Bibliotecas e Modelo de Processamento de Linguagem Natural	122
2. Limpeza e Normalização do Texto.....	122
3. Identificação de Seções Relevantes nos EIAs	122
3.1. Verificação de Ocorrência de Palavras-Chave	123
3.2. Extração e Armazenamento das Páginas Relevantes	123
4. Classificação de Páginas por Categoria.....	123
5. Otimização do Processamento.....	123
6. Saída dos Dados Processados	124
5.3.1.3. Módulo Auxiliar OCR: Transformando Imagens em Texto para Análise	124
5.3.1.4. Módulo Auxiliar de Modelos de Dados: Estruturando as Informações e Análises dos Documentos.....	126
1. Classe <i>KeyInfo</i>	126
2. Classe <i>KeyAnalysis</i>	127
3. Classe <i>ExtractionInfoData</i> :	127
4. Classe <i>ExtractionAnalysisData</i>	128
5.3.1.5. Módulo auxiliar de gestão dos dados: Armazenando e Organizando Informações e Análises em DataFrames	128
1. Função <i>add_to_dataframe()</i>	128
2. Função <i>create_dataframe()</i>	129
5.4. Geração de Resultados Automáticos, Análise inicial e Comparação Com a Análise Manual	131
5.4.1. Processamento dos EIAs	131

Custos e tempo de processamento	131
Casos com problemas no pré-processamento	132
Casos efetivamente processados.....	133
Extração das informações iniciais	139
5.4.2. Análise comparativa das Questões-Chave.....	144
Respostas para “O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento da significância dos impactos ambientais”?	144
Respostas para “O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?”	146
Respostas para “Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?”	148
Respostas para “O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?”	149
Respostas para “O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?”	151
Respostas para “O julgamento dos impactos ambientais de acordo com sua significância segue a definição de forma coerente com o que ele mesmo toma como significativo?”	152
O que as dizem as respostas comparadas com a análise manual?	154
5.4.3. Análise da compatibilidade das sumarizações.....	157
5.4.4. O processamento funciona, mas há o que melhorar	159
5.5. Um passo à frente com a Avaliação de Impacto Ambiental: como o Processamento de Linguagem Natural e a Inteligência Artificial podem contribuir para a efetividade do instrumento	160
Melhoria na Efetividade da AIA	160
Superação de Ameaças Identificadas na SWOT	161
Contribuições para o Futuro da AIA	162

	Limitações e Desafios Persistentes.....	162
	Possíveis Ampliações e Melhorias Futuras	163
6.	Considerações finais.....	164
	O que a revisão da literatura revelou.....	164
	O que a análise dos 35 EIAs revelou sobre a prática brasileira	165
	O instrumento de questões-chave como contribuição metodológica.....	166
	O sistema desenvolvido e sua avaliação	167
	Implicações para o uso de IA no contexto da AIA	169
	Contribuições, limitações e perspectivas	170
7.	Referências bibliográficas.....	171

1. Introdução e justificativa

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é o instrumento de política ambiental mais difundido em nível mundial, implementado em mais de cento e noventa países (CARO-GONZALEZ et al., 2023; SÁNCHEZ, 2020). Sua função é fornecer suporte técnico e transparente à tomada de decisão, garantindo que impactos ambientais sejam considerados no planejamento (MORGAN, 2012).

No contexto de um projeto, a aplicação da AIA permite avaliar a viabilidade ambiental das ações propostas e suas alternativas (SANCHEZ, 2008). Trata-se de uma ferramenta que antecipa as consequências das decisões a serem tomadas, possibilitando o aprimoramento dos projetos desde as fases iniciais de concepção. Isso torna o planejamento mais econômico, sustentável e participativo, além de permitir a identificação e mitigação precoce de impactos ambientais negativos significativos, contribuindo para a preservação da qualidade ambiental. (GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 2013; MAREDDY, 2017).

Desde as primeiras aplicações da AIA, sua efetividade tem sido amplamente debatida, sendo analisada atualmente sob cinco dimensões principais: procedimental, substantiva, transativa, normativa e transformativa (CARO-GONZALEZ et al., 2023).

Dentre os desafios citados para a garantia de sua efetivação estão aspectos institucionais, como o contexto político instável (MARARA et al., 2011), a governança frágil (AUNG; FISCHER; SHENGJI, 2020), sobretudo no que se refere a capacidade institucional para monitorar e fazer cumprir com as recomendações dos estudos de impacto ambiental, muitas vezes por falta de pessoal e infraestrutura adequada para lidar com as demandas (ALMEIDA; MONTAÑO, 2017; NAKWAYA-JACOBUS et al., 2021).

Destacam-se ainda como desafios para a efetividade da AIA a participação social limitada (MARARA et al., 2011; SINCLAIR; DIDUCK, 2017), a prevaência de interesses econômicos e políticos sobre o ambiental (CHANCHITPRICHA; BOND, 2013), o excesso de foco na efetividade procedimental, tornando o processo mais burocrático e formal, desviando o foco de seu objetivo substantivo de evitar, mitigar e controlar os impactos (ALMEIDA; MONTAÑO, 2017; CHANCHITPRICHA; BOND, 2013).

Nesse sentido, diversos autores apontam que o julgamento dos impactos com a devida Determinação das Significâncias de cada um é o coração a AIA, sendo ponto vital para que a

efetividade substantiva seja alcançada, assegurando condições de melhoria nas demais dimensões de efetividade (CANTER; CANTY, 1993; FONSECA; DE BRITO; GIBSON, 2020; KJELLERUP, 1999; LAWRENCE, 2007a; SADLER, 1996).

A Determinação da Significância dos Impactos define os limiares que determinam a aceitação ou rejeição das ações propostas (KJELLERUP, 1999; JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016; LYHNE et al., 2017). O julgamento da significância dos impactos é considerada uma prática que deve guiar o processo desde a definição do escopo dos estudos de avaliação de impacto, passando pelo processo de predição dos impactos e, finalmente, influenciando o processo de tomada de decisão e o posterior monitoramento, sendo descrito como um espectro que ronda todo processo de AIA (KJELLERUP, 1999; LAWRENCE, 2005, 2007b; EHRlich; ROSS, 2015).

Entretanto, o processo de AIA frequentemente tem falhado em garantir a devida centralidade da Determinação da Significância ao longo do processo, enfraquecendo as tomadas de decisões e comprometendo o encadeamento das etapas do processo e, conseqüentemente, e a própria eficácia do instrumento (FONSECA; DE BRITO; GIBSON, 2020; JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016).

A falta de foco na Determinação da Significância compromete etapas críticas da AIA, resultando em Estudos de Impacto Ambiental extensos, com informações pouco relevantes. Isso prejudica a eficácia da análise, dificulta a atuação dos técnicos e limita a participação social (CARO-GONZALEZ et al., 2023; KAIJIE; JIN, 2023; MORGAN, 2012).

Dentro deste contexto, os EIAs são uma peça fundamental, pois eles são as ferramentas que consolidam a identificação e a avaliação dos impactos de uma tipologia de projeto para uma localização e, portanto um contexto específico (BEVAN, 2009), trazem um caminho lógico e estruturado para as propostas de mitigação e controle dos potenciais impactos (JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016) e, sobretudo fornecem a base científica e técnica para subsidiar as decisões sobre a viabilidade ambiental de projetos (ALMEIDA; MONTAÑO, 2017; SANCHEZ, 2008).

Entretanto, o extenso volume e a complexidade dos Estudos de Impacto Ambiental (EIAs), sua leitura e processamento são desafiadoras, muitas vezes dificultando sua análise crítica, bem como a visualização de como se deu a Determinação da Significância dos Impactos (BEVAN, 2009; PEIXOTO; MONTAÑO, 2021; VERONEZ; MONTAÑO, 2024).

Ainda que seja desafiador, direcionar a leitura dos EIAs especificamente para a forma como a significância dos impactos foi estabelecida e relatada, é possível avaliar a qualidade e a confiabilidade de cada estudo. Isso assegura que impactos relevantes sejam devidamente considerados, promovendo maior transparência e responsabilização por parte dos empreendedores e órgãos reguladores, além de permitir a visualização dos caminhos lógicos que levaram os avaliadores a suas conclusões (DUINKER; BEANLANDS, 1986; LAWRENCE, 2007a; WOOD, 2008).

Embora a Determinação da Significância seja central para a efetividade da AIA, sua análise sistemática enfrenta desafios, sobretudo devido ao volume extenso dos EIAs e à ausência de ferramentas específicas para sintetizar informações relevantes (ALMEIDA; MONTAÑO, 2017; JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016).

Neste cenário, as recentes inovações em Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Inteligência Artificial (IA) oferecem um caminho promissor para aprimorar a extração e interpretação dessas informações. Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) podem contribuir na identificação de padrões e sumarização de conteúdos essenciais, otimizando o processo de análise dos EIAs e fortalecendo a transparência na tomada de decisão (KHAN; CHAUDHRY, 2023; ZUBIAGA, 2024).

Na área da Avaliação de Impacto Ambiental, as discussões sobre a usabilidade das ferramentas de Inteligência Artificial (IA) ainda são incipientes, sendo abordadas principalmente em termos de suas potenciais aplicações e riscos associados. Dentre as aplicações mais destacadas, ressalta-se o uso dessas ferramentas para auxiliar no levantamento de informações iniciais, compilar conteúdo de estudos previamente realizados, melhorar a qualidade dos relatórios e sumarizar informações dos documentos que compõem o processo de AIA (KHAN; CHAUDHRY, 2023).

Com base nesse contexto das lacunas quanto a efetivação da AIA, da compreensão da Determinação da Significância de Impactos nos estudos e em explorar as potencialidades relatadas na literatura com o uso de PLN e IA, a presente pesquisa buscou propor um caminho prático e para a sistematização das informações dos EIA/RIMAs. O objetivo foi desenvolver um mecanismo capaz de explicitar, de forma clara, os critérios utilizados para a Determinação da Significância, os impactos julgados como significativos e as medidas de mitigação e controle associadas. Essa abordagem visa facilitar tanto o monitoramento quanto a avaliação pós-projeto, contribuindo para a efetividade da AIA (KHAN et al., 2024).

2. Objetivos

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar o potencial do uso de Inteligência Artificial (IA) por meio de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) para apoiar a sistematização e a análise documental da Determinação da Significância dos Impactos Ambientais em Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) brasileiros, identificando potencialidades, limitações e perspectivas de aplicação dessas tecnologias no contexto da Avaliação de Impacto Ambiental. Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos cinco objetivos específicos:

2.1. Objetivos específicos

- i) Levantar o estado da arte da Avaliação de Impacto Ambiental e de sua efetividade, com foco na Determinação da Significância dos Impactos Ambientais, consolidando um quadro de referência para avaliar essa prática nos EIAs.
- ii) Identificar na literatura o potencial e as limitações do uso de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) para a análise documental de EIAs.
- iii) Analisar a prática da Determinação da Significância dos Impactos Ambientais em EIAs brasileiros, identificando padrões, limitações e aspectos positivos.
- iv) Desenvolver um sistema baseado em PLN e LLMs para apoiar a análise documental e a sumarização da forma como a Determinação da Significância dos Impactos Ambientais é abordada nos EIAs.
- v) Analisar o desempenho do sistema desenvolvido, identificando padrões de compatibilidade, divergência e limitações em relação à análise humana de referência.

3. Revisão bibliográfica

A Avaliação de Impacto Ambiental é o instrumento de Política Ambiental mais difundido do mundo, estando regulamentado em mais de 190 países, sendo peça fundamental nos atuais esforços da humanidade para controlar e reverter o quadro de emergência climática cada vez mais alarmante e presente na atualidade (AUNG; FISCHER; SHENGJI, 2020; CARO-GONZALEZ et al., 2023; ROCKSTRÖM et al., 2024).

Diante da iminente emergência climática e seus impactos sobre a vida humana e os ecossistemas, a implementação rigorosa da AIA torna-se ainda mais crucial para garantir a sustentabilidade ambiental e evitar a degradação irreversível (ADEDEJI; REUBEN; OLATOYE, 2014; MCMICHAEL; WOODRUFF; HALES, 2006; SHORT; NECKLES, 1999). Tal situação se instalou com a rápida aceleração do consumo de recursos e emissões de poluentes após a revolução industrial e se acelerou com vigor a partir dos anos 1950 (ADEDEJI; REUBEN; OLATOYE, 2014).

Essa aceleração desenfreada fez com que num modelo de nove Limites Planetário, seis já sejam considerados fora da faixa de operação segura – Mudança climática, Mudança da integridade da biosfera, Alteração no Sistema de Água Doce, Fluxos biogeoquímicos, Introdução de novas substâncias químicas, estando próximo o limite outros dois – Acidificação dos Oceanos e Lançamento de Aerossóis na atmosfera, estando com uma margem segura apenas o de Integridade da camada de ozônio (ROCKSTRÖM et al., 2024).

Diante deste cenário, muito se fala a respeito dos acordos internacionais para ação climática, mas cumpre destacar que é fundamental que ocorra a efetivação das Políticas Ambientais Nacionais, pois é a partir delas que é possível garantir na prática a implementação das metas climáticas, sendo a luta por essa efetivação a partir de ações concretas o centro de atuação de movimentos sociais pelo clima ao redor do mundo (CHEN et al., 2023).

A concretização de ações climáticas pelos países e suas respectivas Políticas Ambientais está diretamente ligada com a Avaliação de Impacto Ambiental rigorosa e bem aplicada, pois ela pode contribuir com a prevenção de impactos ambientais negativos, auxiliar na garantia do cumprimento das metas climáticas por meio da incorporação delas em seu escopo, bem como ao permitir que se elaborem sejam tomadas decisões com bases em cenários que favoreçam o aparecimento de alternativas de transição para uma economia de baixo carbono (MAYEMBE et al., 2023; NULMAN, 2015).

Neste sentido, tanto por seu potencial de concretizar ações tão necessárias para o atual contexto ambiental e climático, bem como por sua disseminação como instrumento de política ambiental ganha relevância o debate e as investigações a respeito de formas de conquistar a efetivação da AIA, sendo essas discussões frequentes desde as primeiras experiências com o instrumento em nível mundial (AUNG; FISCHER; SHENGJI, 2020; CHANCHITPRICHA; BOND, 2013).

Entretanto, mesmo com sua disseminação diversos desafios associados a efetivação da Avaliação de Impacto são relatados, sendo importante que se debruce sobre eles visando sua superação a fim de aproveitar as oportunidades trazidas pelo instrumento em sua plenitude, afastando a sua aplicação de uma abordagem meramente procedimental para uma transformadora, que contribua para concretizar as mudanças necessárias no atual cenário ambiental alarmante (CARO-GONZALEZ et al., 2023).

A efetividade da Avaliação de Impacto Ambiental tem sido discutida sob a perspectiva de ao menos cinco dimensões (substantiva, transativa, procedimental normativa e transformativa), porém é a partir da existência do instrumento em si e, portanto de sua razão para existir que decorrem todas as discussões a respeito de sua efetividade. Ou seja, a partir do alinhamento de sua prática a seu objetivo primordial, ou de sua efetividade substantiva, decorrem todas as demais discussões sobre as demais dimensões, sendo assim fundamental que qualquer análise tenha clareza a respeito dos objetivos da AIA (CHANCHITPRICHA; BOND, 2013).

3.1. Avaliação de Impacto Ambiental: paradigma da sustentabilidade, planejamento, debates atuais e seus objetivos

O Planejamento Ambiental é parte do Paradigma da Sustentabilidade, ainda em construção na sociedade, trazendo consigo uma forma própria de planejar as ações, consistindo de um processo sistemático de organização dos recursos naturais e atividades humanas, visando minimizar impactos ambientais e promover sustentabilidade (AFGAN; CARVALHO, 2010; PETAK, 1980).

O planejamento ambiental diferencia-se do planejamento tradicional ao integrar variáveis ecológicas ao processo decisório, buscando o equilíbrio entre desenvolvimento e conservação (SANTOS, 2007). Nesse contexto, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) emerge como um instrumento essencial, permitindo a previsão e mitigação de impactos antes que ocorram, além de orientar decisões estratégicas e promover a participação social no planejamento ambiental (AFGAN; CARVALHO, 2010; SANTOS, 2007).

Como um processo sistemático de organização e gestão dos recursos, o planejamento ambiental se inicia com a fase de definição de objetivos, passando para inventário, diagnóstico, prognóstico, tomada de decisão e formulação de diretrizes, sendo que a definição dos objetivos é primordial, pois é a partir dele que são delimitadas as fronteiras que se pretendem alcançar quando o resultado do planejamento chegar à realidade (SANTOS, 2007).

Como uma peça de Planejamento Ambiental, inscrita no contexto das Políticas Ambientais, a Avaliação de Impacto Ambiental possui um objetivo em si, podendo ser definido como um instrumento de planejamento que visa integrar variáveis ambientais ao processo, garantindo que políticas, planos, programas e projetos sejam ambientalmente viáveis, economicamente equilibrados e socialmente justos (SÁNCHEZ, 2020).

É importante destacar que a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) pode ser aplicada em diferentes níveis do planejamento, desde as fases mais estratégicas até a etapa de projeto. No entanto, seus objetivos específicos variam conforme o contexto de aplicação (OLIVEIRA; MONTANO; SOUZA, 2009).

No caso de Políticas, Planos e Programas (PPPs), a AIA assume a forma de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), cuja finalidade principal é integrar considerações ambientais aos objetivos e diretrizes dos PPPs, garantindo que a sustentabilidade seja incorporada desde o início do processo decisório (OLIVEIRA; MONTANO; SOUZA, 2009).

Já para projetos específicos, a AIA se apresenta como Avaliação de Impacto Ambiental de Projetos, com o objetivo de avaliar a viabilidade ambiental de um determinado empreendimento em uma localização específica, considerando seus impactos potenciais e medidas de mitigação (SÁNCHEZ, 2020).

Apesar da distinção fundamental entre os diferentes níveis de aplicação da AIA e do fato de ser um instrumento previsto na Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) ainda não possui regulamentação específica no Brasil. Como consequência, a referência à AIA no país costuma estar associada exclusivamente à Avaliação de Impacto Ambiental em nível de projeto, restringindo seu potencial de atuação no planejamento estratégico (MALVESTIO; MONTAÑO, 2019).

Apesar da ausência de regulamentação para sua aplicação em níveis mais estratégicos, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é o instrumento de política ambiental mais amplamente disseminado no Brasil. Sua relevância se destaca na tomada de decisão sobre atividades potencialmente degradadoras, especialmente devido à sua vinculação com o processo de Licenciamento Ambiental para empreendimentos de significativo impacto ambiental. Essa conexão assegura que as decisões sejam tecnicamente embasadas, contem com participação social e estejam alinhadas ao Planejamento Ambiental, promovendo maior transparência e sustentabilidade nas ações planejadas (SÁNCHEZ, 2020).

A vinculação da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) ao Licenciamento Ambiental tem sido alvo de constantes ataques, sob o argumento de que sua flexibilização tornaria o processo mais ágil e moderno. No entanto, muitas dessas propostas contrariam os princípios fundamentais da AIA, comprometendo sua função de garantir uma análise criteriosa dos impactos ambientais e sociais antes da aprovação de empreendimentos (FONSECA; SÁNCHEZ; RIBEIRO, 2017).

Por isso, apenas um compromisso firme com os objetivos originais de AIA o instrumento pode se manter como uma ferramenta essencial de apoio ao desenvolvimento sustentável e garantindo que os projetos se desenvolvam dentro dos limites ambientalmente aceitáveis, não podendo nunca ser reduzida a um mero processo burocrático, o que faz com que pretensas mudanças possam dismantelar a Política Ambiental, pondo em risco toda a sua efetividade, sobretudo no sentido da construção do paradigma da sustentabilidade (BARBOSA; ALVES; GRELE, 2021).

Dessa forma, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) se estabelece como um instrumento essencial do planejamento ambiental, garantindo que a tomada de decisão sobre projetos, programas e políticas incorpore considerações ambientais e sociais desde as fases iniciais do processo. No entanto, para que a AIA cumpra seu papel de forma efetiva, é fundamental que seu propósito original seja mantido e respeitado (AUNG; FISCHER; SHENGJI, 2020).

Os objetivos da AIA não se limitam apenas à identificação e mitigação de impactos ambientais, mas abrangem também a transparência na gestão pública, a participação social e a construção de uma lógica de desenvolvimento sustentável (MORGAN, 2012). Diversos autores destacam os principais objetivos da AIA, incluindo:

Antecipar impactos ambientais e evitar danos significativos ao meio ambiente – A AIA permite a identificação prévia de impactos potenciais, garantindo que medidas de mitigação sejam adotadas antes da implementação do projeto (GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 2013; SÁNCHEZ, 2020)

Apoiar a tomada de decisão baseada em evidências científicas e critérios ambientais – A AIA fornece subsídios técnicos para que decisões governamentais e empresariais considerem fatores ecológicos, sociais e econômicos de forma integrada (LAWRENCE, 2005; PETTS, 2009).

Minimizar impactos negativos e maximizar benefícios ambientais e sociais – Além de prevenir danos, a AIA busca aprimorar projetos para que eles tenham um menor impacto e tragam

benefícios sustentáveis (BISWAS; AGARWALA, 1992; GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 2013).

Garantir transparência e participação pública no processo decisório – A AIA promove a democratização da governança ambiental, permitindo que comunidades afetadas e outros interessados participem da análise e contribuam para a formulação de alternativas (MOMTAZ; KABIR, 2018; WOOD, 2008).

Fornecer alternativas sustentáveis e avaliar diferentes cenários – A AIA não se limita a aprovar ou rejeitar projetos, mas também compara cenários alternativos para garantir a melhor escolha ambientalmente viável (GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 2013; SÁNCHEZ, 2020).

Integrar a dimensão ambiental ao planejamento estratégico e territorial – A AIA deve ser aplicada desde os níveis estratégicos até os projetos específicos, permitindo que a sustentabilidade esteja incorporada em todas as escalas do planejamento (ABAZA; BISSET; SADLER, 2004; OLIVEIRA; MONTANO; SOUZA, 2009).

Assim, olhar para os objetivos da AIA não é apenas uma questão técnica, mas um compromisso político e social com a sustentabilidade (ABESSA; FAMÁ; BURUAEM, 2019). Sem essa base sólida, o instrumento perde sua capacidade de prevenir danos ambientais significativos, influenciar o planejamento estratégico e garantir que o desenvolvimento ocorra dentro dos limites ecológicos aceitáveis (CHANCHITPRICHA; BOND, 2013). Portanto, a preservação da AIA enquanto ferramenta de planejamento ambiental é um requisito essencial para consolidar o paradigma da sustentabilidade e fortalecer a Política Ambiental como um todo (BARBOSA; ALVES; GRELE, 2021; FONSECA; SÁNCHEZ; RIBEIRO, 2017; SANTOS, 2007).

3.2. A Efetividade da Avaliação de Impacto Ambiental: Entre Princípios e Prática

Se a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) deve ser preservada e fortalecida como um instrumento essencial do planejamento ambiental, é fundamental questionar se, na prática, ela tem cumprido seus objetivos (BARBOSA; ALVES; GRELE, 2021; CHANCHITPRICHA; BOND, 2013). O fato de um projeto passar por um processo de AIA não tem garantido que o cumprimento de seus objetivos e o atendimento a suas dimensões de efetividade, uma vez que a mera existência do instrumento não garante sua efetividade (AUNG; FISCHER; SHENGJI, 2020).

A efetividade da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) tem sido amplamente debatida na literatura, com diversas abordagens para analisar se o instrumento cumpre seus objetivos e qual a influência de sua presença nas decisões de caráter ambiental tomadas, bem como a efetiva contribuição para a construção da sustentabilidade ambiental (ALMEIDA; MONTAÑO, 2017; CHANCHITPRICHA; BOND, 2013; SADLER, 1996).

Dentre as abordagens a respeito da efetividade da AIA estabeleceu-se a análise a partir de diferentes dimensões, sendo inicialmente propostas a dimensão procedimental e substantiva, sendo posteriormente ampliadas essas abordagens para quatro, incluindo a dimensão transativa e normativa (LOOMIS; DZIEDZIC, 2018; SADLER, 1996), chegando até os dias atuais em cinco dimensões, a partir da inclusão da avaliação da efetividade a partir da dimensão transformativa (CARO-GONZALEZ et al., 2023).

3.2.1. Dimensões da Efetividade da AIA

A avaliação da efetividade da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) por meio de dimensões permite uma análise abrangente e sistemática do funcionamento desse instrumento, indo além da mera verificação de seu cumprimento legal e regulatório (LOOMIS; DZIEDZIC, 2018). Essa abordagem facilita a identificação de fragilidades e oportunidades de aprimoramento, garantindo que a AIA seja não apenas um procedimento formal, mas um instrumento efetivo na gestão ambiental (CARO-GONZALEZ et al., 2023). As dimensões da efetividade podem ser categorizadas da seguinte forma:

Efetividade Procedimental: Refere-se à qualidade da implementação da AIA como um processo administrativo e regulatório. Avalia se os procedimentos foram seguidos corretamente, se os estudos foram elaborados dentro dos prazos, se as etapas de participação pública foram cumpridas e se os critérios legais foram atendidos (CASHMORE; CHRISTOPHILOPOULOS; COBB, 2002).

Efetividade Substantiva: Mede o impacto real da AIA na tomada de decisão e na qualidade ambiental. Pergunta-se se a AIA de fato influencia as decisões, melhora os projetos ou leva a resultados mais sustentáveis. Ou seja, não basta que o processo seja seguido corretamente; é essencial que ele produza benefícios ambientais concretos (CARO-GONZALEZ et al., 2023; SADLER, 1996).

Efetividade Transativa: Diz respeito à eficiência da AIA em termos de tempo, custos e alocação de recursos. Avalia se o processo é realizado de maneira proporcional aos benefícios ambientais

e sociais obtidos, evitando burocracias excessivas ou gastos desnecessários (BAKER; MCLELLAND, 2003).

Efetividade Normativa: Relaciona-se à institucionalização da AIA como um padrão social e regulatório. Avalia o grau de conformidade com normas ambientais e sua aceitação por tomadores de decisão, órgãos reguladores e a sociedade. Essa dimensão analisa se a AIA está integrada à governança ambiental e se os marcos regulatórios refletem seus objetivos de forma eficaz (LOOMIS; DZIEDZIC, 2018).

Efetividade Transformativa: Propõe um enfoque mais amplo e dinâmico da AIA, considerando seu potencial para provocar mudanças estruturais no processo decisório, no comportamento institucional e na cultura ambiental. Vai além da avaliação de impactos individuais e busca fortalecer a governança socioambiental, promovendo um aprendizado contínuo e um desenvolvimento mais sustentável. Essa dimensão sugere que a AIA não deve apenas minimizar impactos ambientais, mas contribuir para a transformação dos modelos de desenvolvimento, incorporando inovações e novas perspectivas para uma tomada de decisão mais responsável e integrada (CARO-GONZALEZ et al., 2023; LOOMIS; BOND; DZIEDZIC, 2022).

3.2.2. A Centralidade da Efetividade Substantiva para avaliar a AIA

Embora todas as dimensões da efetividade da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) sejam importantes, a efetividade substantiva é frequentemente considerada a mais relevante, pois está diretamente relacionada à influência da AIA na tomada de decisões e na mitigação de impactos ambientais adversos (SADLER, 1996).

Em outras palavras, uma AIA pode ser conduzida de maneira eficiente em termos procedimentais—cumprindo prazos, regulamentos e diretrizes formais—mas ainda assim falhar em seu propósito essencial caso não tenha impacto significativo sobre as decisões tomadas (CASHMORE; CHRISTOPHILOPOULOS; COBB, 2002).

A efetividade substantiva está intimamente ligada à capacidade da AIA de incorporar variáveis ambientais ao processo decisório, garantindo que os impactos ambientais significativos sejam corretamente identificados, avaliados e abordados na formulação de medidas de mitigação (CHANCHITPRICHA; BOND, 2013).

Essa dimensão é crucial porque, sem uma análise robusta da significância dos impactos ambientais, todo o processo subsequente da AIA pode perder sua função central de proteção

ambiental e sustentabilidade (LAWRENCE, 2007a). Além disso, a efetividade substantiva influencia diretamente outras dimensões, pois uma AIA que não produz resultados concretos na melhoria dos projetos avaliados compromete sua aceitação normativa e sua viabilidade econômica dentro da lógica da efetividade transativa (KOLHOFF et al., 2016).

3.2.3. Desafios para a Efetividade da AIA

Conforme abordado anteriormente, a discussão a respeito e as análises da efetividade da AIA estão presentes desde que o instrumento passou a ser implementado, sendo alvo de interesse constante dos pesquisadores, sobretudo pela importância e potencial associado a sua existência (LOOMIS; DZIEDZIC, 2018).

Ao longo dos estudos relatados na literatura diversos desafios foram apontados para a efetivação do instrumento, existindo desde desafios contextuais, que se relacionam a particularidades de algum país ou região em que o instrumento foi aplicado (KOLHOFF et al., 2016; MORGAN, 2012), até aqueles desafios universais que dizem respeito a aspectos que se repetem nos estudos em diferentes contextos, como por exemplo disputas a respeito da concepção da AIA, dificuldades na determinação da significância dos impactos, baixa efetividade no monitoramento e dificultado com o follow-up e pressões políticas e econômicas sobre a tomada de decisão (FONSECA; SÁNCHEZ; RIBEIRO, 2017; LAWRENCE, 2007a; SADLER, 1996; WOOD, 2008).

Dentre os principais desafios encontrados para a efetivação do instrumento, destacam-se:

Foco excessivo na efetividade procedimental: Em muitos contextos, a AIA tem sido aplicada de maneira burocrática, com ênfase no cumprimento de requisitos formais, sem garantir que as análises realizadas influenciem de fato a decisão final (Chanchitpricha & Bond, 2013; Morgan, 2012).

Deficiências na Determinação da Significância dos Impactos: A avaliação da significância dos impactos ambientais é um dos principais desafios para a efetividade da AIA. Métodos inconsistentes, falta de critérios claros e subjetividade na avaliação levam a estudos que não refletem com precisão a importância dos impactos identificados, prejudicando a tomada de decisão, produzindo estudos sem foco, muitas vezes excessivamente longos e de difícil compreensão e julgamento (ALMEIDA; MONTAÑO, 2017; JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016).

Influência de fatores políticos e econômicos: Estudos apontam que a tomada de decisão muitas vezes não é determinada apenas por critérios técnicos e ambientais, mas também por pressões políticas e interesses econômicos que podem comprometer a efetividade substantiva da AIA (Fonseca, De Brito & Gibson, 2020).

Participação social limitada: A participação pública é fundamental para garantir a legitimidade do processo e a incorporação de diferentes perspectivas na avaliação de impactos. No entanto, sua aplicação ainda é limitada, seja por falta de transparência, barreiras técnicas ou desconsideração das contribuições da sociedade (Sinclair & Diduck, 2017).

Monitoramento e controle pós-decisão insuficientes: Para que a AIA alcance sua efetividade substantiva, não basta que as decisões sejam bem informadas – é necessário garantir que os compromissos assumidos durante o processo sejam cumpridos na fase de implementação e operação dos projetos. No entanto, a literatura aponta que o monitoramento e a fiscalização pós-AIA são frequentemente negligenciados (Wood, 2008).

Os desafios identificados na literatura reforçam que a efetividade da AIA não pode ser avaliada apenas com base no cumprimento de requisitos legais e procedimentais, mas deve considerar sua influência real na tomada de decisão e na qualidade ambiental dos projetos implementados (LOOMIS; BOND; DZIEDZIC, 2022).

A predominância de uma abordagem burocrática e a dificuldade em garantir a efetividade substantiva mostram que a AIA, em muitos contextos, ainda carece de mecanismos mais robustos para assegurar que impactos significativos sejam corretamente identificados, mitigados e monitorados (MORGAN, 2012).

Entre esses desafios, destaca-se a Determinação da Significância dos Impactos, uma etapa crucial que orienta todas as fases subsequentes da AIA e influencia diretamente a efetividade do instrumento (KJELLERUP, 1999).

3.2.4. O Papel da Determinação da Significância na Efetividade da AIA

Entre os desafios mencionados, a Determinação da Significância dos Impactos se destaca como um dos fatores centrais para a efetividade substantiva da AIA (DUINKER; BEANLANDS, 1986; MURRAY et al., 2018). Afinal, se a AIA tem como função principal garantir que impactos ambientais sejam considerados na tomada de decisão, é fundamental que os impactos realmente relevantes sejam corretamente identificados e avaliados (EHRlich; ROSS, 2015).

A Determinação da Significância orienta todas as etapas subsequentes da AIA, influenciando a definição de medidas mitigadoras, a comparação de alternativas e a decisão final sobre a viabilidade do projeto. No entanto, essa etapa é frequentemente apontada como uma das mais problemáticas, dada sua natureza subjetiva e a falta de critérios universalmente aceitos para sua condução (EHRlich; ROSS, 2015; JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016).

A questão da Determinação da Significância, portanto está no centro de uma série de requisitos para que se atinja êxito na Efetividade Subjetiva do instrumento, sendo ela aprofundada nos próximos capítulos.

3.3. Da Avaliação de Impacto à Determinação da Significância: o Coração do Processo Decisório

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é fundamental na tomada de decisão sobre projetos, planos, programas e políticas, sendo imprescindível para a construção da Sustentabilidade Ambiental (GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 2013). Isso é possível, pois seus objetivos inserem a variável ambiental ao longo de todo o encadeamento do processo de planejamento (MAREDDY, 2017).

Seu caráter prévio e preditivo é essencial, pois a análise deve fornecer evidências sobre possíveis cenários futuros, permitindo que as decisões sejam tomadas com base no conhecimento antecipado dos impactos ambientais (SÁNCHEZ, 2008). Dessa forma, a AIA busca prever os efeitos ambientais da implementação de um projeto e, a partir disso, orientar se ele deve ser aprovado, modificado ou rejeitado (GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 2013).

No Brasil, a obrigatoriedade da AIA está constitucionalmente atrelada à necessidade de avaliar projetos que tenham potencial para causar “significativa degradação” do meio ambiente (BRASIL, 1988). Essa determinação evidencia que a essência do processo de AIA não está apenas na previsão de impactos, mas na capacidade de identificar quais impactos são realmente significativos, ou seja, quais têm peso determinante na viabilidade ambiental da proposta em análise (LAWRENCE, 2007a).

A questão central na AIA, portanto, é a mensuração dos impactos ambientais futuros, buscando entender como a ação proposta interage com o meio e quais desdobramentos essa interação pode gerar. Para isso, os estudos ambientais devem adotar métodos racionais e objetivos, garantindo previsões confiáveis e cientificamente embasadas (KJELLERUP, 1999).

Dentro desse encadeamento lógico, a Determinação da Significância dos Impactos emerge como um ponto crucial (JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016). É a partir da identificação dos impactos significativos que são estruturadas as principais etapas subsequentes da AIA, como a definição de medidas de mitigação, a análise de alternativas e, por fim, a decisão sobre a viabilidade do projeto (EHRlich; ROSS, 2015).

O processo de AIA segue um fluxo estruturado, iniciando-se pela Triagem, que define quais projetos devem ser submetidos à avaliação. Em seguida, na etapa de Definição do Escopo, são estabelecidos os aspectos mínimos a serem abordados no estudo. A Elaboração do EIA-RIMA consolida as informações técnicas e científicas sobre os impactos ambientais previstos, sendo posteriormente submetida à Análise Técnica e à Participação Pública, garantindo que a sociedade tenha um papel ativo na avaliação da proposta. A etapa de Decisão define se o projeto será aprovado ou não, e, caso seja autorizado, inicia-se o Monitoramento e Acompanhamento, para verificar se os impactos previstos estão ocorrendo conforme estimado (SÁNCHEZ, 2008).

Dentro do processo estruturado da AIA, a Determinação da Significância representa o ponto de convergência para todas as etapas subsequentes, orientando desde a análise de alternativas até as decisões finais sobre a viabilidade de projetos (CANTER; CANTY, 1993). A abordagem para determinar a significância pode variar conforme a metodologia adotada, mas sua centralidade no processo decisório é inquestionável (FONSECA; DE BRITO; GIBSON, 2020).

Assim, dada a centralidade dessa análise no sucesso da AIA se torna essencial investigar como os impactos significativos são identificados e quais abordagens podem ser adotadas para superar as fragilidades apontadas, pontos que serão explorados detalhadamente nos próximos.

3.3.1. Conceituação da significância dos impactos ambientais

A despeito da vastidão de trabalhos encontrados na literatura a respeito do processo de Avaliação de Impacto, a maior parte dos autores apontam que a determinação da significância dos impactos ambientais é o cerne deste processo (SADLER, 1996; KJELLERUP, 1999; EHRlich; ROSS, 2015; JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016; MURRAY et al., 2018).

Isto pois em todas as etapas do processo, o objetivo central é conseguir estabelecer a significância dos impactos que estarão atuando no meio ambiente, a partir do momento da introdução de determinada ação. Ou seja, ao introduzir uma ação no meio ambiente, quais dos efeitos resultantes dessa interação realmente importam e devem ser aprofundados? Esta é a pergunta que se faz a cada momento e que, em outros termos seria a determinação da

significância atuando em todas as etapas do processo de AIA (CANTER; CANTY, 1993; WOOD, 2008).

Entretanto, apesar de toda a importância associada à determinação da significância dos impactos para o processo de AIA como um todo, ainda hoje existem diversos estudos que demonstram que há tanto na dimensão legal quanto na dimensão prática uma série de confusões e de ausência de clareza quanto a importância desse processo, demonstrando que ainda há um espaço considerável para a melhoria (SADLER, 1996; LAWRENCE, 2007b; MARTÍNEZ; TORO; J. LEÓN, 2018).

Conforme abordado anteriormente, a própria eficácia do processo de AIA pode ser comprometida quando a determinação da significância é mal realizada, sendo comum encontrar na literatura este como um dos principais motivos para falhas consideráveis nos processos de avaliação de impacto, levando, por exemplo a subestimar impactos negativos, superestimar positivos, gerar impactos residuais não previstos, entre outras possibilidades que fazem com que o processo de AIA seja comprometido quanto à realização de seus objetivos (WOOD, 2008; MURRAY et al., 2018).

É lugar comum entre diversos autores afirmar que a significância dos impactos ambientais é um fator chave do processo de Avaliação de Impacto Ambiental. Entretanto, aparentemente não existe uma definição que consiga explicar o conceito de forma claramente compreensível. Deste modo, nesta seção procura-se apresentar ao leitor uma síntese do conceito de significância dos impactos ambientais, trilhando um caminho para a construção do conceito a partir de vários artigos que abordam o tema.

3.3.1.1. As dimensões da determinação da significância dos impactos ambientais

A determinação da significância dos impactos ambientais pode ser analisada a partir de duas dimensões principais: regulatória e aplicada (Wood & Becker, 2004). A dimensão regulatória refere-se aos marcos legais e normativos que orientam o processo de AIA, enquanto a dimensão aplicada lida com a prática da avaliação de impacto durante os estudos ambientais.

Na dimensão regulatória, algumas jurisdições, como Califórnia e Austrália, estabelecem critérios detalhados para definir a significância dos impactos, enquanto outras oferecem diretrizes mais gerais, com exemplos de critérios e situações que indicam maior ou menor relevância dos impactos (Lawrence, 2007b). Adicionalmente, há abordagens que restringem a análise de significância a certos tipos de impacto, como os adversos, enquanto outras abrangem

um espectro mais amplo, incluindo impactos positivos, cumulativos e socioeconômicos (Lawrence, 2007a).

Por outro lado, a dimensão aplicada enfrenta desafios metodológicos que comprometem a eficácia da determinação da significância. Entre os problemas mais frequentes estão:

Confusão Conceitual: A associação equivocada entre magnitude do impacto e sua significância leva a análises distorcidas (Sadler, 1996).

Subestimação de Impactos Socioeconômicos: A ausência de critérios específicos para impactos sociais e econômicos prejudica sua avaliação (Lawrence, 2003).

Falta de Definição de Limiares: A dificuldade em estabelecer limites claros para determinar a viabilidade de projetos compromete o processo (Kjellerup, 1999).

Viés Tecnista: A predominância de abordagens quantitativas ignora o contexto social e qualitativo dos impactos (Vanclay, 1999).

Falta de Participação Pública: A exclusão da sociedade no processo de definição da significância reduz a legitimidade e a eficácia do instrumento (Ross et al., 2006).

Métodos Incompatíveis com Variáveis: Métodos limitados dificultam a análise de variáveis complexas e interdependentes (Sadler, 1996).

Esses desafios evidenciam que lacunas regulatórias e práticas frequentemente se influenciam mutuamente. A ausência de regulamentações claras deixa espaço para confusões metodológicas, enquanto falhas na aplicação prática dificultam a formulação de diretrizes mais objetivas (Lawrence, 2007b; Martínez; Toro; J. León, 2018). Assim, a superação desses obstáculos requer uma abordagem integrada, que conecte as dimensões regulatória e aplicada, promovendo maior clareza, consistência e participação no processo de determinação da significância dos impactos ambientais.

3.3.1.2. Base teórica, divergências e desafios: o que é Significância de Impacto Ambiental?

Dentro dos problemas identificados, diversos autores costumam afirmar que a dificuldade para se chegar a uma aplicação prática consistente da determinação da significância dos impactos está associada à falta de uma definição para o termo que possa ser adotada durante todo o processo de AIA. Ou seja, quando não se tem uma definição durante o processo de AIA a

respeito do que é a significância dos impactos e qual a forma adotada para a sua determinação (coerente com a definição adotada), geralmente o processo tende a falhar. (KJELLERUP, 1999; LAWRENCE, 2007b; EHRLICH; ROSS, 2015)

É fato que não há uma definição universal de significância dos impactos, seja para as legislações de cada localidade, seja para as equipes técnicas, ou mesmo a comunidade que participa do processo de AIA em cada um dos casos (EHRLICH; ROSS, 2015)

Entretanto, há a por parte de alguns autores o esforço de oferecer uma definição que permita compreender o termo significância aplicado aos impactos ambientais, sendo este um importante ponto de partida para a presente busca por uma compreensão que é fundamental para que se possa avançar sobre as lacunas identificadas nesse campo do conhecimento.

Lawrence (2007a) traz que a determinação da significância é uma prática que realiza o julgamento de quanto um impacto é importante, e se a existência desses impactos é aceitável ou não e desejável ou não. Ressaltando também que se deve gerar uma gradação de importância para os níveis de significância, permitindo que haja clareza suficiente para tomar a decisão com base naquilo que realmente importa para verificar a viabilidade ou não do projeto em análise.

Ainda o mesmo autor traz que, durante o processo de determinação da significância, é fundamental que se consiga extrair a resposta para algumas perguntas: quais impactos devem ser o foco de atenção do projeto? O que é um impacto aceitável? Quais impactos requerem mitigação? Também afirma que é fundamental que o processo consiga combinar em sua interpretação as múltiplas características dos impactos (por exemplo, magnitude, duração, frequência, distribuição espacial, reversibilidade, abrangência, se é positivo ou negativo, se é direto ou indireto, seus aspectos cumulativos e sinérgicos), bem como o local e o contexto onde ocorrerá.

Canter e Canty (1993) trazem que a determinação da significância dos impactos ambientais tem uma dependência direta com as jurisdições onde estão sendo realizados cada um dos processos de AIA, sendo que há uma certeza de que o processo de determinar a significância dos impactos associados a cada um dos processos que está sendo realizado deve ocorrer desde a etapa de triagem da AIA, passando pela definição do escopo e acompanhando o processo até o monitoramento.

Ainda os mesmos autores tentam desenhar uma aproximação a partir de algumas questões que devem ser abordadas objetivando cumprir com o processo de AIA garantindo que essa questão, tida como o cerne do processo, seja de fato abordada de maneira consistente:

“O projeto, plano, programa e/ou política proposta causa impactos que extrapolam os padrões legais ou normativos para as questões analisadas?

Algun critério do projeto vai contra as políticas, planos ou programas existentes?

O projeto, plano ou programa está localizado em um habitat protegido ou em conflito com o uso prioritário do solo definido para a área? O recurso ambiental a ser afetado é um recurso escasso, que pode ser extinto ou de significância sócio-cultural?

Qual é a variação percentual prevista nos fatores ambientais pertinentes do projeto, plano ou programa proposto e as mudanças serão estar dentro da variabilidade normal dos fatores? O sistema que receberá esse impacto possui capacidade de suporte para resistir ao impacto? Qual é a sensibilidade do ambiente para as mudanças previstas? A capacidade de recarga do recurso a ser explorado é inferior à taxa de retirada dele?

O projeto, plano ou programa irá afetar comunidades humanas negativamente, em que nível? E outras comunidades vivas que dependam do equilíbrio dos fatores ambientais ali presentes, serão afetadas?

Os impactos negativos previstos podem ser mitigados de maneira econômica?

Qual é o julgamento profissional de especialistas nas áreas substantivas pertinentes, tais como qualidade da água, ecologia, planejamento, arquitetura da paisagem e arqueologia?

Há preocupações da comunidade devido aos riscos de impacto do projeto, plano, programa e/ ou política propostos?

Há impactos cumulativos que devem ser considerados, ou impactos relacionados a fases futuras da ação proposta e impactos cumulativos associados?” (CANTER; CANTY, 1993)

Ehrlich e Ross (2015) fazem a proposição de que a determinação da significância dos impactos ambientais tem a ver com uma pergunta central a ser respondida para cada um dos impactos: o impacto é preocupante em um nível que exija sua redução ou mitigação? Caso a resposta a essa questão seja positiva, então se pode considerar que o impacto é significativo, entrando a partir daí num processo que consiga, a partir da avaliação de diversos parâmetros, escalonar em qual nível de significância este impacto se enquadraria.

Os mesmos autores afirmam que é possível, a partir de uma representação gráfica, determinar quando um impacto passa do nível de insignificante para significativo, chegando até a ser um impacto catastrófico, sendo esta representação gráfica chamada de espectro da significância dos impactos ambientais. A partir dessa representação gráfica, os autores relatam que pretendem passar das previsões de fatores associados ao impacto para a determinação da significância.

Figura 2 - Espectro de significância dos impactos ambientais. Fonte: adaptado de Ehrlich e Ross (2015)

Apesar deste espectro não oferecer maiores detalhes sobre como é possível chegar a delimitação dos níveis de significância para cada um dos impactos a ser avaliado, os autores relatam que ao levar este espectro a especialistas de diversos países para discussão, obtiveram como resultado uma confirmação da acurácia dessa representação para definir o conceito associado a determinação da significância.

Ou seja, para os autores, a determinação da significância trata de responder se o impacto é preocupante em algum nível e, a partir do mecanismo expresso por este espectro da figura acima, determinar qual o nível de significância o impacto teria em si.

Para Kjellerup (1999), a significância dos impactos ambientais é usada internacionalmente pela legislação da avaliação de impacto ambiental como um critério a partir do qual as ações administrativas a serem tomadas são determinadas. Ou seja, a partir dos distintos níveis de significância atribuídos aos impactos, diferentes caminhos devem ser tomados pelos responsáveis pela avaliação de impacto. Tendo a visão similar aos demais autores de que o processo de determinação da significância está presente desde os níveis iniciais do processo de avaliação de impacto ambiental.

Ainda o mesmo autor traz que para cada etapa do processo de AIA, a significância dos impactos ambientais, bem como a sua determinação carrega peculiaridades que devem ser exploradas, a fim de que se tenha a compreensão de que ao longo de todo o processo necessariamente se estará lidando com a questão da significância.

Neste sentido, o autor coloca que na fase de triagem da avaliação de impacto, a ideia de determinação da significância está ligada a um processo de escolha. Ou seja, de selecionar processos de avaliação de impacto mais condizentes com o nível de significância dos impactos associados ao projeto, plano ou programa que é alvo do processo de AIA. Já para a etapa de escopo, a significância tem a ver com o balanceamento dos conteúdos que serão abordados pelo

estudo a ser desenvolvido. Na etapa de estudo e tomada de decisão a significância está ligada a mensuração do nível do impacto associado ao contexto de aplicação do projeto avaliado, chegando até o encontro do impacto com a realidade na etapa de monitoramento, em que é finalmente avaliado em condições reais, sendo possível visualizar efetivamente sua significância perante o processo como um todo. Ou seja, em cada uma das fases a significância é usada com um critério específico, o que torna o emprego do termo uma tarefa altamente sensível ao contexto de sua aplicação.

Apesar desta distinção específica para as etapas, a significância sempre comporta ao menos dois elementos essenciais, que devem ser inclusos para que a sua determinação e interpretação sejam bem estabelecidas. Em primeiro lugar a significância compreende o que pode ser medido no sentido científico estritamente natural, o que é frequentemente chamado de magnitude, duração ou extensão do impacto. Em segundo lugar existe uma ligação entre os elementos naturais mensurados e a percepção humana do impacto, que é frequentemente chamada de dimensão social dos impactos ambientais, ou importância do impacto. (JYSLEN, 1997; KJELLERUP, 1999; FIETJE, 2001)

Wood (2008) traz que a determinação da significância dos impactos ambientais é um propósito universal e definidor da Avaliação de Impacto Ambiental, sendo que seu objetivo é justamente identificar o potencial de impacto associado as propostas que passam pelo processo de AIA, que serão posteriormente comunicados aos tomadores de decisão e ao público em geral.

Entretanto, o mesmo autor afirma que mesmo com toda esta centralidade, o processo de determinação da significância contém dificuldades importantes quanto a sua consecução, pois existem questões inerentes relacionadas ao seu contexto de aplicação, que fazem com que haja uma alta variabilidade no âmbito aplicado e regulamentatório.

Tal fato se dá, segundo o autor, por conta de a atividade de determinação da significância dos impactos ambientais possuir uma natureza naturalmente dinâmica, evoluindo conforme avança o próprio processo de AIA, etapa após etapa. Assim, a determinação da significância também segue uma dinâmica que é própria do processo de avaliação em si, sendo que a complexidade da significância é ainda maior a partir da compreensão de que estão envolvidos aspectos relacionados a valores sociais e éticos, mudanças temporais, variabilidade de avaliações em distintas escalas espaciais e as distintas sensibilidades ecológicas, e que deve haver modos distintos de se fazer a determinação da significância para cada tipo de impacto diferente entre si (WOOD; BECKER, 2004).

3.3.2. Conceitos Fundamentais na Determinação da Significância dos Impactos Ambientais

Em primeiro lugar o termo significância precisa ser compreendido assim como seu caráter denotativo, ou seja, o que é significativo, ou significativo, que seria algo que exprime com clareza uma importância, ou que não pode deixar de ser considerado (EHRlich; ROSS, 2015). No contexto da avaliação de impactos, a determinação da significância implica em definir se um determinado impacto previsto para uma ação que passa pelo processo de AIA tem em si a necessidade de ser trabalhado sob a perspectiva da mitigação, redução ou eliminação, em face de sua existência afetar a aceitabilidade da atividade proposta (CANTER; CANTY, 1993).

Em segundo lugar, a determinação da significância dos impactos ambientais é um processo dinâmico, assim como o próprio processo de AIA, que permeia todas as etapas do processo, assumindo distintas formas e objetivos para cada uma das etapas, partindo desde um critério para selecionar a complexidade dos estudos de impacto que serão aplicados na etapa de triagem, para o balanceamento do conteúdo a ser abordado na etapa de triagem, chegando finalmente a um cruzamento entre os fatores associados ao impacto e ao contexto em que ele ocorre nas etapas de avaliação e tomada de decisão, e chegando até o seu encontro com a realidade, em que é possível que seja mensurado o efetivo impacto quando da etapa de monitoramento para o *follow up* (KJELLERUP, 1999; WOOD, 2008).

Em terceiro lugar, a determinação da significância dos impactos carrega intrinsecamente uma variabilidade delimitada pelo contexto em que ocorre o processo de AIA, pois não se trata exclusivamente de uma medida física, ou quantitativa dos fatores do impacto avaliado, mas também da percepção que os técnicos, a sociedade e os tomadores de decisão têm sobre como cada determinado impacto é exercido sobre o meio e seus desdobramentos. Sendo que é, portanto, aspecto fundamental que o estudo da determinação da significância ocorra também com participação da sociedade, bem como com consciência de que há um julgamento ocorrendo a respeito dos impactos a cada momento, que deve ser devidamente embasado, justificado e comunicado (CANTER; CANTY, 1993; LAWRENCE, 2007b; EHRlich; ROSS, 2015).

Em quarto lugar, a determinação da significância dos impactos possui dois âmbitos fundamentais. O primeiro deles é o âmbito regulatório, ou seja, aqueles determinados pelo quadro jurídico e institucional, que possui especificidades a depender da jurisdição, variando desde uma definição mais geral, até definições mais específicas dos aspectos associados a determinação da significância. O segundo âmbito é da aplicação, ou seja, as técnicas e métodos adotados para que se consiga chegar a determinar a significância dos impactos em cada uma

das etapas de AIA para que se consiga responder se os impactos de fato são ou não preocupantes a ponto de serem melhor trabalhados ao longo do processo (WOOD; BECKER, 2004).

A determinação da significância dos impactos deve ser vista como um espectro “que ronda” todo o processo, se apresentando para que os avaliadores determinem se um impacto é ou não significativo a cada momento do processo de AIA, devendo ser definidos limites claros e subordinados ao contexto, a partir do qual um impacto passa a ser significativo, e portanto deve ser visto com prioridade para que não se torne catastrófico (EHRlich; ROSS, 2015).

Assim como os desafios associados a AIA, a forma como a Significância possui um conceito universal (JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016), mas também uma relação intrínseca com o contexto de aplicação do instrumento (MCCULLOUGH, 2017), sendo, portanto, importante conhecer o contexto de aplicação brasileiro.

3.3.3. Aspectos legais e guias de avaliação de impacto: um breve panorama nacional e internacional

No Brasil, a questão da significância dos impactos ambientais é fato determinante, uma vez que a legislação é taxativa ao afirmar na Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 225, inciso IV, que incumbe ao poder público “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”. Trazendo a questão da significância do impacto, a partir da sua consequência negativa, que é a degradação. (BRASIL, 1988; SANCHEZ, 2008)

Tal consideração a respeito da significância permeia de forma geral, as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (1/86 e 237/97), bem como a prática cotidiana dos processos de AIA no país, em que os órgãos responsáveis pelo licenciamento e avaliação de impacto, acabam por estabelecer critérios para realização de estudos e aprovação ou reprovação de propostas, com base na significância dos impactos e do seu potencial de degradação. (CONAMA, 1986, 1997; BARBIERI, 1995; SANCHEZ, 2008)

Entretanto, a diretriz mais proeminente encontrada na legislação nacional para a realização da avaliação de impacto ambiental, que é a Resolução CONAMA 1/86, não chega a detalhar em seu interior os critérios para a determinação da significância, apenas tendo como complementação a resolução CONAMA 237/97, com critérios e prazos para a elaboração dos estudos ambientais, com seu conteúdo mínimo e formato esperado. (CONAMA, 1986, 1997; SANCHEZ, 2008)

Por outro lado, países como Canadá, Reino Unido e a União Europeia possuem também guias, que estabelecem critérios a serem adotados para a avaliação dos impactos nos processos que são desenvolvidos em seus países. A determinação da significância é citada nas guias das três jurisdições, porém oferecendo subsídios distintos entre si para a compreensão do que deve ser considerado para a determinação da significância dos impactos. Neste aspecto, a guia elaborada pelo Reino Unido chega a detalhar critérios para a determinação da significância, enquanto que as demais apontam a centralidade dessa determinação, mas não chegam a estabelecer maiores critérios para sua consecução. (SIDA, 1998; MVE, 2004; IEMA, 2012).

Na África do Sul há uma regulamentação que foi feita em 2006, buscando oferecer maior efetividade ao processo de avaliação de impacto ambiental, tendo considerado entre suas exigências a indicação da metodologia para a determinação da significância dos impactos ambientais, bem como uma descrição detalhada dos critérios utilizados para o julgamento da significância dos impactos (SANDHAM; PRETORIUS, 2008)

A Austrália possui também um sistema de avaliação de impacto ambiental que foi atualizado em meados dos anos 2000, tendo incorporado como critério de julgamento decisivo para a aprovação ou não das propostas elaboradas a determinação da significância dos impactos ambientais identificados e avaliados ao longo do processo de AIA (MACINTOSH, 2010).

Além das guias dos países, a Associação Internacional de Avaliação de Impacto (IAIA), possui uma guia de princípios de boas práticas em AIA, que traz dentre os seus princípios o de que a avaliação de impacto deve ter foco na determinação dos impactos que são de fato significativos, sendo que a determinação dos que são de fato significativos ou não é fundamental para que este princípio de boa prática possa realmente ser exercido ao longo do processo (SENÉCAL et al., 1999).

3.3.4. Propondo uma definição para a Determinação de Significância dos Impactos Ambientais

Após a revisão dos principais conceitos, métodos, abordagens legislativas e desafios práticos relacionados à determinação da significância dos impactos ambientais, torna-se essencial consolidar uma definição que integre esses elementos e forneça uma base sólida para o restante da pesquisa. A ausência de um entendimento unificado sobre o que constitui um impacto significativo é uma das principais dificuldades relatadas na literatura, impactando diretamente

a efetividade da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e comprometendo sua capacidade de orientar decisões fundamentadas (LAWRENCE, 2007b; SADLER, 1996; WOOD, 2008).

Essa lacuna metodológica reflete tanto diferenças regulatórias entre jurisdições quanto desafios práticos na aplicação de métodos para a determinação da significância, levando a variações na interpretação e utilização do conceito (EHRlich; ROSS, 2015; KJELLERUP, 1999). A literatura aponta que essa indefinição pode resultar em falhas na avaliação, como a subestimação de impactos negativos, a superestimação de impactos positivos e a falta de critérios claros para priorização de medidas de mitigação (JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016).

Diante desse cenário, este capítulo busca apresentar uma definição estruturada da Determinação da Significância dos Impactos Ambientais, que contemple tanto os atributos técnicos do impacto (magnitude, duração, reversibilidade, cumulatividade) quanto sua importância no contexto socioambiental e decisório, considerando fatores como percepção pública, valores sociais, normativas ambientais e vulnerabilidades ecológicas (LAWRENCE, 2007a; WOOD; BECKER, 2004).

Essa definição servirá como referência conceitual ao longo do restante do estudo, garantindo clareza e coerência na análise dos resultados e na discussão sobre a aplicação desse processo dentro da AIA, garantindo transparência e comunicando de forma clara o que se quer dizer quando se fala no termo. Além disso, serve como uma proposta de debate para que o restante da comunidade de Avaliação de Impacto possa discutir e apresentar suas considerações.

3.3.4.1. Definição de Determinação de Significância dos Impactos Ambientais

A Determinação da Significância dos Impactos Ambientais é um julgamento central no processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), estruturado em dois eixos fundamentais: os atributos do impacto e sua importância no contexto socioambiental e decisório (Lawrence, 2007a; Canter & Canty, 1993; Ehrlich & Ross, 2015).

No primeiro eixo, a significância é avaliada a partir das características intrínsecas do impacto, incluindo atributos técnicos e mensuráveis, como magnitude, extensão, duração, frequência, reversibilidade e cumulatividade (Sadler, 1996; Kjellerup, 1999; Wood, 2008). Esses elementos fornecem as bases científicas para a análise objetiva do impacto e sua inserção no meio ambiente afetado.

No segundo eixo, a importância do impacto é analisada em função do contexto em que ocorre, considerando fatores como o valor ecológico e sociocultural da área afetada, as sensibilidades locais, a percepção dos grupos envolvidos e os valores éticos e sociais atribuídos ao impacto (Lawrence, 2007b; Ehrlich & Ross, 2015). Essa dimensão reforça que a significância não é determinada apenas por dados técnicos, mas também por julgamentos sociais, políticos e normativos (Vanclay, 1999).

Esse julgamento deve ser conduzido de forma sistêmica, integrada e orientada por evidências científicas, garantindo que todos os fatores relevantes sejam analisados de maneira equilibrada (Kjellerup, 1999; Wood, 2008). Além disso, a participação do público interessado é um elemento essencial para assegurar transparência, incorporar múltiplas perspectivas e aumentar a legitimidade do processo decisório (Canter & Canty, 1993; Ross et al., 2006).

A determinação da significância dos impactos ambientais orienta decisões críticas no processo de AIA, permitindo distinguir quais impactos exigem mitigação, quais são aceitáveis e quais inviabilizam a implementação do projeto (Ehrlich & Ross, 2015). Esse processo fundamenta a tomada de decisão ambientalmente responsável, promovendo o equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade (Wood & Becker, 2004).

3.3.5. Métodos e modelos para determinação da significância dos impactos

Existem formas variadas e que se combinam para chegar até a significância dos impactos. Em geral é possível dividir dois grupos de características que se deve buscar: por um lado medir a significância a partir do julgamento do valor atribuído por determinada sociedade uma determinada questão, dependendo de sua visão de mundo, atribuindo um nível de valorização para o que se está avaliando; por outro lado há a busca por quantificar em uma escala a mudança que os impactos causarão em determinado ambiente no futuro, a partir da introdução de uma ação nova no meio, resultando em níveis distintos de impacto. (TERRAPON-PFAFF et al., 2017)

De modo geral, ambos os atributos compõem o que será determinado ao final como a significância dos impactos. As primeiras características estão ligadas com o custo gerado à sociedade dos impactos que serão causado e o segundo está ligado a identificação da magnitude dos impactos, a partir de elementos técnicos e científicos. (LAWRENCE, 2007a)

A primeira gama de atributos é obtida a partir de uma abordagem participativa, chegando a um resultado final a partir da participação da sociedade, que poderá oferecer sua visão a respeito do processo em questão. A segunda é uma abordagem técnica, com especialistas que colocam aspectos quantitativos e científicos, visando extrair o comportamento do sistema no futuro a partir da introdução da ação que está sendo avaliada pelo processo de AIA. (CANTER; CANTY, 1993)

Para chegar a um resultado final, entretanto, é necessário considerar que a significância dos impactos deve ser uma combinação dessas duas abordagens, permitindo por um lado a introdução de elementos técnicos e, por outro, a participação dos *stakeholders*, que de alguma maneira serão afetados pelos impactos, extraíndo assim uma combinação que possa compor uma síntese confiável para a tomada de decisão. (SCHINDLER; GRAEF; KÖNIG, 2016)

Neste sentido, na legislação brasileira, há a previsão de que o processo de AIA seja participativo, levando o debate à audiências públicas, ao mesmo tempo em que o processo é realizado por um equipe técnica que deverá ser responsável pelas informações levantadas e os resultados apresentados. (BARBIERI, 1995)

Porém, o levantamento dos impactos, a combinação dos métodos e a obtenção de resultados finais quanto à significância dos impactos não é tarefa simples. Por isso, é recorrente a polêmica a respeito de qual a melhor metodologia para obter um resultado final satisfatório no processo de AIA. (IJÄS; KUITUNEN; JALAVA, 2010; JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016)

De forma geral, entende-se que: 1. Nem todos os potenciais impactos acabarão por ser considerados; 2. Nem todos os impactos poderão ser avaliados no mesmo nível de detalhe; 3. Os impactos variam de importância para a decisão final (LAWRENCE, 2007a).

No mesmo sentido, são elencados quatro princípios fundamentais para conseguir chegar a um bom resultado em termos de significância dos impactos: 1 – Possuir uma estrutura clara de como a significância é determinada no processo de AIA. 2 – Seguir o escopo pré-estabelecido de estudos, dando enfoque apenas ao que realmente deve ser objeto de atenção do processo. 3 – Garantir que o termo significância esteja claramente definido e seja aplicado com consistência. 4 – Garantir a transparência na tomada de decisão e no julgamento da significância. (JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016)

Para a construção de uma metodologia clara para avaliar os impactos ambientais, deve haver a preocupação em determinar de forma objetiva os limiares para a significância, atribuindo graduações para cada componente dos impactos estudados (EHRlich; ROSS, 2015).

O central no caso das metodologias é conseguir estabelecer padrões para que se encontre os limiares em que os impactos devem estar inscritos a fim de demonstrar a viabilidade ambiental das ações que estão sendo alvo do processo de AIA (LYHNE; KØRNØV, 2013; MACKINNON, 2017).

Para chegar a uma conclusão, é importante montar uma estrutura que realiza a classificação dos impactos em, pelo menos, três categorias, aqueles que não são mitigáveis, os que são significantes, mas são mitigáveis e aqueles que não são significantes (CANTER; CANTY, 1993).

O principal que se deve sublinhar é que, dada a centralidade para o processo de AIA que assume a determinação da significância dos impactos, é fundamental a existência de uma metodologia robusta, estruturada e clara que permita chegar a uma determinação consistente a respeito dos impactos, permitindo assim uma tomada de decisão com maiores possibilidades de sucesso (JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016).

Um princípio básico do processo de Avaliação de Impacto é que este seja realizado a partir do estabelecimento de um escopo prévio de aspectos e impactos. O escopo é o que garante que seja dado enfoque aos aspectos mais relevantes de cada proposta, dependendo de suas características. Este processo deve ser suficientemente claro para deixar instruídos os executores do processo de AIA do que é relevante e o que é irrelevante de ser investigado durante os trabalhos. (ROSS et al., 2006; SANCHEZ, 2008)

Entretanto, verifica-se a ocorrência de diversos estudos realizados sem qualquer enfoque, que não apenas prejudicam o oferecimento de subsídios claros para a tomada de decisão mas se perpetuam posteriormente no processo de gestão ambiental, gerando padrões de monitoramento que não possuem qualquer eficácia, pela falta de enfoque. Por isso, a garantia de um processo em que realmente se enfoque nos aspectos importantes de cada ação proposta e que passará pelo processo de AIA é fundamental para o sucesso do processo como um todo (JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016).

Quando não se tem clareza a respeito do que efetivamente se quer dizer com o termo significância dos impactos, o resultado quase sempre leva a situações em que a tomada de

decisão no processo de AIA é falha (como verificado por Kjellerup [1999] para a Dinamarca). É fato que não há uma definição universal para a significância dos impactos, seja para as legislações de cada localidade, seja para as equipes técnicas, ou mesmo a comunidade que participa do processo de AIA em cada um dos casos (EHRlich; ROSS, 2015).

Entretanto, é fundamental que o que seja definido como a significância dos impactos seja efetivamente seguido ao longo de todo o processo ao longo do processo, evitando inconsistências, possibilitando assim um resultado conclusivo, sem desvios ao longo do caminho percorrido pelo processo (LAWRENCE, 2007a; TERRAPON-PFAFF et al., 2017).

A garantia da transparência no processo de tomada de decisão está diretamente ligada a uma explicação clara de quais critérios e métodos foram utilizados para chegar ao julgamento a respeito da significância dos impactos considerados ao longo do processo de AIA (LAWRENCE, 2007a).

Para se chegar a essa meta, além do relato fiel dos critérios utilizados ao longo do processo, é fundamental que haja um processo participativo desde o seu princípio, assegurando que todos os *stakeholders* conhecem o objeto avaliado, bem como possam influir sobre o processo de definição dos critérios de significância (EHRlich; ROSS, 2015; SCHINDLER; GRAEF; KÖNIG, 2016).

Existem conexões lógicas entre o processo de tomada de decisão e o julgamento da significância, de modo que quando não há transparência a respeito dos critérios utilizados para se chegar a um resultado final a respeito dos impactos avaliados, a incerteza toma conta do processo, gerando casos de insucesso, e até mesmo de falhas que poderiam ser evitadas, caso o processo permitisse o acompanhamento e se abrisse para melhoria de partes externas (BRIGGS; HUDSON, 2013).

3.3.6. Métodos para a predição dos impactos e a determinação da significância

A predição dos impactos é a etapa em que está mais evidenciada a busca pela delimitação dos impactos que efetivamente serão considerados significativos ou não, sendo um divisor de águas para a visualização dos aspectos necessários para a tomada de decisão. (MORRIS; THERIVEL, 2001)

Existe uma grande gama de métodos que são comumente empregados para a predição dos impactos ambientais, em geral correlacionando a etapa do projeto, a ação, o respectivo efeito

no meio ambiente (impacto). Tais métodos buscam, por um lado oferecer uma estrutura de trabalho visual, ao expor os impactos em uma listagem organizada e lógica e, por outro lado, possibilitar que se classifique a cada um deles a partir dos efeitos que poderão causar. (IJÄS; KUITUNEN; JALAVA, 2010; TORO et al., 2013)

Neste sentido, as matrizes de interação estão entre os métodos mais utilizados, com destaque para o método de Leopold (1971) que vem ao longo da história sofrendo uma série de alterações para as particularidades de cada caso e, mesmo sendo adaptados às exigências legais de cada localidade. Estes métodos consistem de uma correlação bidimensional entre os impactos e suas características que são preenchidas pela equipe que desenvolve a avaliação de impacto. (LEOPOLD, 1971; BRESSANE et al., 2017)

Com variações mais ou menos distintas, existem outros métodos que são utilizados para a avaliação dos impactos ambientais, entretanto, como estes métodos retornam resultados muitas vezes distintos entre si, se torna bastante difícil estabelecer qualquer comparação entre as avaliações que são feitas. Não sendo muitas vezes possível enxergar oportunidades de melhoria no processo, nem mesmo compreender a partir dos critérios elencados nos tópicos anteriores, se o critério de significância está bem empregado. (BRESSANE et al., 2017; MAREDDY, 2017)

Por isso, há uma discussão presente atualmente tanto para a criação de um índice global para padronizar a avaliação dos impactos, quanto a respeito da boa inserção do critério de significância dos impactos ambientais nos estudos que estão sendo realizados. Esta discussão vem no sentido de agregar maior segurança ao processo de tomada de decisão e de cumprir com maior eficácia os objetivos ligados ao instrumento de AIA. (JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016; BRESSANE et al., 2017; MAREDDY, 2017; TERRAPON-PFAFF et al., 2017)

Nesta discussão, ressalta-se a necessidade de considerar que a sistematização e a avaliação dos impactos não são necessariamente um sinônimo da determinação da significância dos impactos em si. A significância é a composição dos valores atribuídos por uma determinada sociedade ao que estará sendo impactado, com a magnitude do impacto em si. (JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016; BRESSANE et al., 2017; MAREDDY, 2017; TERRAPON-PFAFF et al., 2017)

Estes métodos de listagem e valoração descritos, por vezes combinam os valores com a magnitude, porém não de forma clara, sem definir os critérios e com pesos entre as duas variáveis desequilibrados, deixando muitas vezes o processo de avaliação de impacto mais suscetível a falhas. (SADLER, 1996)

Por outro lado, há ainda o risco de que se tome a análise da significância do impacto apenas como sua magnitude pelo ambiente, deixando de fora a valoração social, ou vice-versa, gerando assim resultados questionáveis do ponto de vista da avaliação e menos alinhados com os objetivos da AIA. (SADLER, 1996; EHRLICH; ROSS, 2015)

Ainda no bojo deste debate, há na literatura esforços de realizar uma interpretação dos impactos a partir da introdução de redes complexas, com vistas a evidenciar de modo mais consistente a gradação dos impactos, bem como de permitir visualizar as relações dos impactos entre si e com aspectos sociais, econômicos e biofísicos, gerando assim um cenário complementar para o auxílio à tomada de decisão (MARTÍNEZ; TORO; J. LEÓN, 2018).

Os mesmos autores apontam que todos os métodos de matriz, listas de checagem, entre outros de mesma ordem, são insuficientes para evidenciar e propiciar uma suficiente determinação da significância dos impactos, uma vez que estes métodos acabam por fazer análises dos impactos individualmente, ignorando a complexidade intrínseca a questão ambiental.

No mesmo trabalho, há ainda uma definição fundamental, de que é inerente ao processo de AIA os aspectos da incerteza e da subjetividade. Ou seja, para os autores não há como realizar um processo totalmente livre desses dois aspectos, entretanto, foram encontradas evidências de que parte das falhas do processo de AIA possuem relação com a falta de um método que limite esses aspectos durante a predição dos impactos, sendo que a metodologia apresentada no referido trabalho conseguiu limitar ambos aspectos e oferecer um resultado promissor para a prática da avaliação de impacto.

3.4. Estudos de Impacto Ambiental e o Potencial das Tecnologias de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural

Conforme abordado anteriormente a AIA desempenha um papel fundamental no suporte à tomada de decisões com potencial de degradação ambiental, sendo a Determinação da Significância dos Impactos considerada o coração do processo (JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016; LAWRENCE, 2007b). No entanto, a ausência de critérios uniformes para a determinação da significância tem levado à produção de Estudos de Impacto Ambiental

(EIAs) excessivamente extensos e pouco objetivos, dificultando sua análise e comprometendo a efetividade substantiva do instrumento (BOND; DUSÍK, 2020; EHRLICH; ROSS, 2015; LOOMIS; DZIEDZIC, 2018).

Como o processo deve ser orientado pela Determinação da Significância – buscando a todo momento determinar o que é essencial e não se perder com impactos mínimos e informações secundárias - um estudo excessivamente grande, com informações ostensivas, não pode ser considerado bom, pois ao invés de agregar qualidade nas análises, isso acaba, na verdade, gerando um grave efeito colateral: deixar de ressaltar os impactos mais relevantes em meio a uma grande quantidade de dados secundários (MORGAN, 2012; WOOD, 2008).

Entretanto, a realidade dos Estudos de Impacto Ambiental brasileiros muitas vezes acaba por apresentar o excesso de informações secundárias como um dos desafios (ALMEIDA; MONTAÑO, 2017). A ausência de diretrizes claras para a Determinação da Significância dos Impactos muitas vezes resulta em estudos prolixos, com centenas ou milhares de páginas, nos quais as informações mais relevantes ficam diluídas em meio a dados excessivos e pouco estruturados (JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016).

A sobrecarga informacional nos EIAs impacta negativamente a efetividade substantiva da AIA, pois compromete a capacidade do instrumento de realmente influenciar a tomada de decisão e a qualidade ambiental dos projetos aprovados (CASHMORE et al., 2004). Esse problema pode ser observado em três aspectos principais:

Dificuldade de análise por parte dos órgãos ambientais: Órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental frequentemente enfrentam limitações de pessoal e infraestrutura, o que torna inviável a análise detalhada de documentos excessivamente longos (MORGAN, 2012). O tempo necessário para revisar EIAs volumosos pode levar a processos decisórios menos criteriosos, reduzindo a capacidade de identificar impactos significativos (EHRLICH; ROSS, 2015).

Prejuízo à participação pública: A participação social é um princípio central da AIA, mas documentos excessivamente técnicos e extensos tornam difícil para a sociedade compreender os impactos ambientais de um projeto (SINCLAIR; DIDUCK, 2017). Isso limita a capacidade de contestação e influência dos grupos afetados, prejudicando a transparência e legitimidade do processo (BOBBIO, 2018).

Monitoramento e follow-up comprometidos: A ausência de uma hierarquização clara dos impactos nos EIAs também dificulta a implementação e o acompanhamento das medidas de mitigação propostas (WOOD, 2008). Sem uma identificação precisa dos impactos mais críticos, o monitoramento ambiental pós-licenciamento pode ser ineficaz, reduzindo o potencial de mitigação e controle dos impactos adversos (FONSECA; DE BRITO; GIBSON, 2020).

Diante desse cenário, surge a necessidade de novas abordagens para otimizar a análise dos EIAs, garantindo que as informações mais relevantes sejam destacadas e acessíveis a todos os atores envolvidos no processo decisório (VERONEZ; MONTAÑO, 2024). Neste contexto, as recentes inovações em Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Inteligência Artificial (IA) apresentam um potencial significativo para otimizar a extração e análise das informações presentes nos EIAs. A aplicação dessas tecnologias pode aprimorar a identificação da Determinação da Significância dos Impactos e contribuir para um processo de AIA mais transparente, eficiente e acessível (KHAN; CHAUDHRY, 2023)

O avanço das tecnologias de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Inteligência Artificial (IA) tem permitido a automação de tarefas complexas relacionadas à análise e interpretação de grandes volumes de texto (KHAN; CHAUDHRY, 2023).

Apesar de recentes, os modelos de IA de larga escala estão estabelecidos como uma realidade e já impactam diversos âmbitos da atividade humana, tendo seus potenciais de aplicação relatados para diversas áreas como a médica, científica, econômica e ambiental (ALTMÄE; SOLA-LEYVA; SALUMETS, 2023; ARTAXO; RIZZO; MACHADO, 2024; HAQ et al., 2023).

A literatura destaca o potencial dessas tecnologias para aprimorar a coleta e análise de dados, a interpretação de Estudos de Impacto Ambiental (EIAs), a participação pública no processo decisório e o monitoramento pós-aprovação de projetos (KHAN et al., 2024; SANDFORT et al., 2024). Entretanto, tais inovações também apresentam desafios significativos, relacionados à confiabilidade das informações, à transparência na tomada de decisão e à dependência excessiva de modelos computacionais (PACHOT; PATISSIER, 2023; SANDFORT et al., 2024). A seguir algumas dessas possibilidades e desafios serão discutidos de forma mais detida, buscando analisar a potencialidade e as limitações do uso das ferramentas no contexto da efetivação da AIA.

3.4.1. Coleta e Análise de Dados Ambientais

Uma das principais contribuições da IA para a AIA está na coleta automatizada de dados ambientais, reduzindo a necessidade de visitas frequentes a campo e ampliando a precisão das informações. Tecnologias como drones, sensores acústicos, armadilhas fotográficas e imagens de satélite impulsionadas por algoritmos de aprendizado de máquina têm sido empregadas para o monitoramento de espécies, habitats e mudanças ambientais ao longo do tempo (SANDFORT et al., 2024).

Essas ferramentas possibilitam um levantamento contínuo de informações ambientais, permitindo a identificação de tendências e padrões que poderiam passar despercebidos em levantamentos pontuais (ARTAXO; RIZZO; MACHADO, 2024). Além da coleta de dados primários, IA e PLN podem ser utilizados na compilação e síntese de informações ambientais e socioeconômicas (KOYAMPARAMBATH et al., 2022).

Como apontado por Khan et al. (2024), modelos de IA são capazes de extrair dados de bases públicas, como informações populacionais, qualidade do ar e disponibilidade hídrica, fornecendo um panorama inicial para os consultores ambientais. Esse tipo de automação pode acelerar significativamente as fases iniciais da AIA, permitindo que os avaliadores se concentrem na interpretação e validação das informações coletadas.

Outro aspecto promissor é o uso da IA na previsão de impactos ambientais (KOYAMPARAMBATH et al., 2022). Modelos preditivos baseados em séries históricas e grandes conjuntos de dados podem antecipar os efeitos de determinado projeto sobre o meio ambiente, identificando potenciais impactos cumulativos e sinérgicos (SANDFORT et al., 2024).

No entanto, a aplicabilidade dessas previsões depende da qualidade e padronização dos dados utilizados, uma vez que variações nos métodos de monitoramento podem comprometer a confiabilidade dos resultados, exigindo pré-processamentos quando possível ou tornando o uso temerário por poder retornar resultados equivocados (GAMBOA; DÍAZ-GUERRA, 2023).

Ainda um risco a ser enfrentado é a empolgação excessiva com a IA, gerando substituição de especialistas humanos, com a possibilidade de produzir resultados com viés dos modelos de análise utilizados, uma vez que esses algoritmos são treinados em dados históricos que podem refletir lacunas metodológicas ou limitações dos estudos originais (PACHOT; PATISSIER, 2023; SANDFORT et al., 2024).

3.4.2. Processamento e Análise de Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) e Relatórios

Outra potencial aplicação para o Processamento de Linguagem Natural e das ferramentas de Inteligência Artificial é a automação da leitura e interpretação de textos, inclusive gerando a sumarização das informações desejadas, a partir de um padrão estabelecido (TORRE-LÓPEZ; RAMÍREZ; ROMERO, 2023).

Tal potencial poderia ser aplicável, por exemplo, na leitura e sumarização dos EIAs/RIMAs, pareceres, relatórios e até mesmo processos inteiros de AIA em busca de informações específicas, por exemplo, para facilitar a visualização do encadeamento de alguma questão ou o tratamento de um impacto de interesse particular (KHAN et al., 2024).

Além disso, a IA pode ser usada para comparar novos EIAs com relatórios anteriores, identificando tendências, riscos recorrentes e padrões comuns em avaliações ambientais passadas, gerando, por exemplo uma previsão de possíveis impactos críticos para os novos processos (SANDFORT et al., 2024).

A revisão técnica dos EIAs também pode ser aprimorada com IA, auxiliando na verificação da conformidade com regulamentos ambientais e identificando lacunas no cumprimento de padrões legais, podendo reduzir o tempo necessário para a avaliação regulatória, aumentando o espaço para que os analistas se debruem com maior tempo em aspectos qualitativos dos estudos, colaborando com a eficácia do instrumento (KOYAMPARAMBATH et al., 2022)

Entretanto, a adoção de IA no processamento de EIAs apresenta limitações e desafios, por exemplo, a sumarização automática pode omitir detalhes críticos ou interpretar informações de forma inadequada, comprometendo a fidedignidade da análise (PACHOT; PATISSIER, 2023).

Além disso, há que se afastar do risco de que reguladores e consultores passem a confiar excessivamente nos modelos de IA, reduzindo o exercício crítico necessário para uma tomada de decisão ambientalmente responsável (KHAN et al., 2024).

3.4.3. Aprimoramento da Participação Pública

A IA e o PLN também podem contribuir para o fortalecimento da participação pública nos processos de AIA, por exemplo auxiliando a superar uma das dificuldades para a sociedade civil participar ativamente das discussões ambientais, que é a complexidade dos documentos técnicos (GLUCKER et al., 2013).

A IA pode converter relatórios extensos e técnicos em versões mais acessíveis, inclusive em diferentes formatos permitindo que diferentes públicos compreendam melhor os impactos e medidas mitigadoras propostas (BOYCO; ROBINSON, 2024; DIHAN et al., 2025).

Além disso, assistentes virtuais e chatbots podem facilitar o esclarecimento de dúvidas da população, fornecendo respostas automáticas sobre questões ambientais e regulatórias, IAs podem ser usadas para desenvolver templates de discussões, enquetes e questionários interativos, documentos e textos podem ser traduzidos e adequados para acessibilidade, bem como ferramentas podem compilar manifestações públicas e comentários da população oferecendo uma análise sobre o sentimento das pessoas a respeito de um determinado assunto (BOND et al., 2024; BOYCO; ROBINSON, 2024).

Entretanto, devem ser observados limites nesse possível uso, devendo a IA ser entendida como um complemento auxiliar para os processos participativos, jamais sendo vista como uma substituta para a interação presencial, o que reduziria a riqueza das contribuições sociais presenciais, além disso, cuidados devem ser tomados com os vieses de algoritmo, que muitas vezes não são em códigos abertos, além de serem treinados com dados predominantemente ocidentais, podendo marginalizar culturas e populações menos representadas (BOYCO; ROBINSON, 2024).

Outro desafio importantes que requerem atenção são o de que não se crie uma “democracia sintética”, com governos e empresas usando a IA para substituir a participação pública real por modelos simulados, ou mesmo substituindo a deliberação humana por tomadas de decisões algorítmicas, sobretudo em casos em que os códigos são descritos como “caixas pretas” que podem influenciar a percepção pública (SAVAGET; CHIARINI; EVANS, 2019).

3.4.4. Monitoramento e Tomada de Decisão Pós AIA

Por fim, a IA pode ser utilizada para aprimorar o monitoramento de projetos aprovados e a verificação de sua conformidade com os EIAs. Sensores ambientais e imagens de satélite podem ser analisados por algoritmos de IA para detectar mudanças ambientais em tempo real, garantindo que os impactos previstos no EIA sejam monitorados adequadamente (SANDFORT et al., 2024).

Além disso, a IA pode ajudar a comparar os impactos projetados nos EIAs com os impactos reais observados ao longo do tempo, permitindo ajustes nas medidas mitigadoras conforme necessário, esses usos seriam possíveis, por exemplo, a partir da sumarização das principais

informações relacionadas aos impactos, sobretudo os significativos identificados na etapa de avaliação, gerando assim um panorama claro do que deve ser observado no momento posterior (KHAN et al., 2024; PACHOT; PATISSIER, 2023).

Neste sentido, a Inteligência Artificial (IA) pode transformar a forma como identificamos e avaliamos mudanças no meio ambiente, modelos de *deep learning* e fusão de dados podem detectar mudanças na cobertura do solo, identificar áreas vulneráveis à erosão, realizar a previsão de enchentes e eventos climáticos extremos com maior precisão e rapidez, reduzindo a dependência de levantamentos de campo demorados e custosos (HIMEUR et al., 2022).

Entretanto para que esse potencial possa ser exercido são necessários o atendimento a alguns requisitos, como a qualidade das informações, garantindo resoluções adequadas para imagens, dados organizados e atualizados, além da disponibilidade de capacidade computacional adequada, com infraestrutura capaz de processar *big data*, com uso de servidores em nuvem e Unidades de Processamento Gráfico (GPUs) de alto desempenho (HIMEUR et al., 2022).

Entretanto, para IA auxiliar no monitoramento de possíveis impactos ambientais, é necessário que os dados estejam sumarizados e organizados para que a IA possa identificar e destacar os aspectos mais relevantes. Além disso, é necessário que a IA seja utilizada de forma complementar e auxiliar no processo de monitoramento, não servindo como um substituto que leve a não ocorrência de monitoramento presencial e sem supervisão humana, sobretudo pelos riscos associados ao viés algorítmico, possíveis falhas no sistema, como alucinações, que podem levar a que situações sejam mal interpretadas pelo modelo gerando conclusões equivocadas se tomadas pelos responsáveis sem que sejam devidamente analisadas (HIMEUR et al., 2022; KOYAMPARAMBATH et al., 2022; PACHOT; PATISSIER, 2023).

3.5. Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Inteligências Artificiais de Grande Escala (LLMs)

Antes de descrever as tecnologias utilizadas nesta pesquisa e suas aplicações no contexto da AIA, é importante situar cada uma delas dentro do campo mais amplo da Inteligência Artificial (IA), dado que os termos frequentemente aparecem na literatura de forma intercambiável, o que pode gerar confusão conceitual.

A Inteligência Artificial é o campo mais abrangente, dedicado ao desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que, se executadas por humanos, exigiriam alguma forma de inteligência, como reconhecimento de padrões, tomada de decisão e compreensão de

linguagem (KHAN; CHAUDHRY, 2023). Dentro desse campo amplo, o Processamento de Linguagem Natural (PLN) é a subárea voltada especificamente para a interação entre computadores e a linguagem humana, abrangendo tarefas como tradução automática, análise de sentimentos, extração de informações e sumarização de textos (VIDIVELLI; RAMACHANDRAN; DHARUNBALAJI, 2024). Os Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs, do inglês Large Language Models) são um tipo específico de modelo dentro do PLN, caracterizados pelo treinamento em grandes volumes de texto e pela capacidade de gerar, resumir e responder perguntas em linguagem natural com alto grau de fluência e coerência (LIN, 2024). Por fim, a Geração Aumentada por Recuperação (RAG, do inglês Retrieval-Augmented Generation) é uma arquitetura que combina LLMs com sistemas de recuperação de informação, permitindo que o modelo acesse e processe documentos específicos fornecidos pelo usuário antes de gerar uma resposta, superando assim a limitação dos LLMs de operar apenas com o conhecimento adquirido durante o treinamento (CHURCH et al., 2024).

A Figura 3 a seguir ilustra essa relação hierárquica entre os conceitos, situando cada tecnologia dentro do campo mais amplo ao qual pertence.

Para compreender o possível uso das ferramentas na prática, é fundamental conhecer um pouco a respeito do que existe disponível, suas potenciais aplicações e limitações operacionais.

Figura 3 - Relação hierárquica entre Inteligência Artificial, PLN, LLMs e RAG. (Fonte: Elaboração Própria)

É a partir dessa arquitetura RAG-LLM que o sistema desenvolvido nesta pesquisa foi construído, conforme detalhado no capítulo de metodologia. As seções seguintes descrevem cada uma dessas tecnologias com maior profundidade, apresentando suas características, aplicações e limitações no contexto da análise de documentos técnicos.

A área de Processamento de Linguagem Natural (PLN) tem evoluído rapidamente, sobretudo com a introdução de técnicas avançadas que permitem aos sistemas interpretar e gerar linguagem de maneira mais eficiente (VIDIVELLI; RAMACHANDRAN; DHARUNBALAJI, 2024; YING et al., 2024). Conforme apresentado anteriormente, a arquitetura RAG representa um dos avanços mais relevantes nesse campo, pois ao combinar recuperação de informações com geração de texto permite que os modelos de linguagem recebam informações de fontes externas em tempo real, ampliando suas respostas para além dos conhecimentos adquiridos durante o treinamento (VIDIVELLI; RAMACHANDRAN; DHARUNBALAJI, 2024).

Esse avanço tem implicações significativas para o uso dos modelos para a sumarização de textos, permitindo que informações relevantes sejam recuperadas antes da geração dos resumos e respostas dos modelos, oferecendo ao modelo conteúdo sistematizado, mais completo e contextualmente apropriado (CHURCH et al., 2024).

Além disso, a utilização de LLMs, como o Generate Pre-training Transformer (GPT) ou o Google Gemini, potencializa ainda mais a capacidade do RAG de lidar com textos complexos, superando limitações anteriores devido a grande flexibilidade destes novos modelos (LIN, 2024). Dessa forma, o RAG representa um grande avanço no Processamento de Linguagem Natural, permitindo a criação de sistemas mais robustos e eficientes, particularmente para a execução de tarefas complexas e de alta precisão, como a sumarização de documentos técnicos (CHURCH et al., 2024; VIDIVELLI; RAMACHANDRAN; DHARUNBALAJI, 2024).

Dentro desse contexto as IAs generativas tem sido utilizadas para criar conteúdos novos a partir de dados existentes, sendo aplicada em diversas áreas como resumo automático de textos (DIHAN et al., 2025), análises de sentimentos, e outras tarefas de PLN, tendo tido uma rápida disseminação desde seu lançamento público (LIU et al., 2023).

3.5.1. Aplicação das tecnologias para a sumarização de textos

Dentre as aplicações mais destacadas das tecnologias de PLN está a sumarização de textos, que basicamente visa reduzir grandes volumes de texto, gerando resumos concisos, preservando o conteúdo essencial (DAY; CHEN, 2018).

No contexto acadêmico, por exemplo, isso permite que pesquisadores processem o grande volume de artigos e textos disponíveis de uma área de extraíam as informações de maneira eficiente, servindo como uma espécie de raio-x das informações processadas, servindo para triar entre tudo no que se aprofundar, visualizar tendências, entre outras que possam ser melhor compreendidas com os resumos gerados (DAR et al., 2024).

Já foram relatadas aplicações da sumarização automatizada de textos com o uso das tecnologias atuais de processamento de linguagem em áreas como a médica, onde auxiliou na revisão de documentos regulatórios, como as bulas de medicamentos (YING et al., 2024), em ambientes escolares, facilitando o acesso a conteúdos relevantes para estudantes (MERINE; PURKAYASTHA, 2022), sendo também citada como uma potencial aplicação da Inteligência Artificial para a área da Avaliação de Impacto Ambiental, podendo auxiliar desde a leitura orientada dos relatórios dos processos, como a preservar elementos essenciais para o monitoramento e etapas pós avaliação (KHAN et al., 2024).

3.5.2. Sistemas construídos para sumarizar textos com RAG-LLM

O uso de sistemas que combinam as tecnologias de RAG e LLM tem mostrado resultados promissores com implementações em diversas áreas técnicas e científicas (LIN, 2024).

Um notável exemplo é o sistema ChatDOC, um sistema com interface pública amigável e opções comerciais, que utiliza um modelo RAG para gerar respostas a partir de documentos complexos em PDF (LIN, 2024).

Outro exemplo vem da área da saúde, onde foi utilizado o Google BERT (resumidamente um algoritmo utilizado no buscador, constituído de redes neurais com capacidade de compreender as relações entre as palavras em uma frase), em combinação com técnicas de geração abstrativa, gerando resumos de artigos científicos, mantendo a precisão e detalhes técnicos de forma consistente (MERINE; PURKAYASTHA, 2022).

Além disso, na área acadêmica o sistema SciBERT – uma derivação do BERT treinado especificamente para artigos científicos – combinado com o LED Large (*LongformerEncoderDecoder*) – um sistema de atenção esparsa aperfeiçoado para textos longos e complexos – foi capaz de gerar resumos com melhor compreensão semântica e maior qualidade final (DAR et al., 2024)

Ainda dentro desse contexto, o *Facebook AI Similarity Search* (FAISS), uma biblioteca de código aberto desenvolvida pelo *Facebook IA Research* para realizar buscas eficientes de similaridade e de *clustering* de vetores, é capaz de realizar buscas em conjuntos de vetores de qualquer tamanho, até mesmo maiores que a memória RAM das máquinas em que está rodando, gerando um pré-processamento bastante eficiente para lidar com documentos, sobretudo em formato PDF, para posteriormente alimentarem sistemas de LLMs (DOUZE et al., 2024).

Um estudo realizado por Lin (2024) utilizou uma abordagem de RAG em conjunto com o FAISS para melhorar a recuperação de documentos em grandes bases de dados, lidando especialmente com documentos em PDF e uma aplicação voltada para perguntas e respostas em áreas que dependem de documentos técnicos complexos, como manuais de produtos, relatórios e artigos científicos.

No estudo também foi utilizada a biblioteca de código aberto para a criação de aplicações de IA *LangChain*, que em combinação com o FAISS realizou a indexação de documentos, gerou *embeddings* (transformação de palavras ou frases em vetores numéricos) e realizou a busca por semelhança de conteúdo. O resultado mostrou que o uso do FAISS tornou a aplicação capaz de recuperar documentos de forma mais rápida e precisa, em comparação com outras técnicas de busca tradicionais (LIN, 2024).

Além disso, o uso do *LangChain* permite a integração de diferentes modelos de linguagem juntamente com o modelo RAG utilizado, permitindo que se adaptem o processo de geração de respostas por uma ou outra LLM de acordo com o contexto da consulta, ou mesmo para fins de comparação, o que foi descrito também por Lin (2024) como uma vantagem significativa, concluindo que a combinação de FAISS com *Langchain* e os modelos de LLM tem potencial revolucionário na compreensão de PDFs.

3.5.3. Limites e desafios das tecnologias e métodos

Embora as técnicas que associam RAG com LLM tenham trazido avanços significativos para a sumarização de textos, ainda existem desafios importantes, como por exemplo a precisão na recuperação de informações, especialmente em PDFs pode ser prejudicada por falhas na extração de texto e na representação de tabelas e gráficos (LIN, 2024).

Outra questão importante é a de que modelos generativos, como o GPT (e a versão de acesso público ChatGPT) podem em alguns casos gerar as chamadas “alucinações”, que ocorrem

quando o modelo oferece afirmações imprecisas, não suportadas pelo texto original, ou até mesmo inventadas, comprometendo a qualidade dos resumos e sumarizações (LIU et al., 2023).

Ainda no campo dos desafios dos métodos, uma limitação importante é a dependência de grandes volumes de dados para treinar estes modelos, podendo gerar modelos com vieses nos resumos gerados, especialmente quando os dados utilizados não são representativos, ou apresentam desequilíbrios na distribuição (MERINE; PURKAYASTHA, 2022).

Também é válido citar que muitos dos modelos possuem códigos que não são abertos, levando a dificuldade de saber exatamente o que ocorre com as informações, bem como também não se sabe qual a origem dos dados utilizados para os treinamentos, podendo ocorrer inconsistências por conta de vieses gerados pelos dados iniciais (LIU et al., 2023).

4. Aspectos Metodológicos

A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma abordagem metodológica mista, combinando pesquisa exploratória qualitativa e quantitativa, com o uso de técnicas de levantamento bibliográfico, análise documental e modelagem computacional. A estrutura metodológica envolveu etapas dedutivas e indutivas, utilizando diferentes técnicas para coleta, processamento e interpretação de dados (WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000; GIL, 2008; PRODANOV & FREITAS, 2013).

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), abordando os conceitos de efetividade da AIA e uma etapa de Revisão Bibliográfica Sistemática para levantar o estado da arte para Determinação da Significância dos impactos ambientais. Paralelamente, foi conduzido um levantamento sobre o uso de Inteligência Artificial (IA) e Processamento de Linguagem Natural (PLN) para sumarização de textos, com o objetivo de compreender os principais métodos e abordagens aplicáveis à análise de Estudos de Impacto Ambiental (EIAs).

A partir dessa revisão, foram consolidados os aspectos fundamentais para a sumarização da determinação da significância nos EIAs. Essa etapa incluiu a organização e categorização das questões-chave associadas à determinação da significância, permitindo a definição de um referencial analítico para a avaliação dos documentos.

Com base nesses critérios, um conjunto de EIAs foi selecionado aleatoriamente e analisado qualitativamente, utilizando as questões levantadas como base para a interpretação dos métodos

e justificativas apresentados nos documentos para a definição da significância dos impactos ambientais.

Em seguida, foi desenvolvido um modelo de Recuperação Aumentada por Geração (RAG) baseado em Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLM), implementado por meio do *framework* LangChain e utilizando FAISS para indexação de documentos. O modelo foi configurado para operar com as *Application Programming Interface* (APIs) do ChatGPT e do Claude.ai, permitindo a extração e sumarização automática de informações relevantes sobre a determinação da significância nos EIAs analisados.

Por fim, os mesmos EIAs previamente avaliados foram processados pelo modelo RAG-LLM, e os resultados obtidos foram comparados com as análises realizadas manualmente, permitindo a avaliação da consistência e aplicabilidade do modelo na sistematização e interpretação das abordagens de determinação da significância nos EIAs.

Abaixo, a Figura 1 demonstra as etapas realizadas para a realização da pesquisa:

Figura 1 - Esquema metodológico da pesquisa (Elaboração Própria)

Nos capítulos seguintes serão detalhadas cada uma das etapas, com as devidas abordagens metodológicas para a consolidação de cada uma.

4.1. Revisão Bibliográfica

Essa etapa consistiu na realização de uma revisão da literatura, com o objetivo de fundamentar o desenvolvimento do sistema. Para isso, foram realizadas buscas em bases científicas e em normas legais, assegurando a solidez conceitual necessária para o alcance dos objetivos da pesquisa.

A revisão bibliográfica se debruçou sobre duas grandes áreas de conhecimento, que se integram para a realização do objetivo geral da pesquisa, a área da Avaliação de Impacto Ambiental, com as questões ligadas a sua efetividade e a seu elemento central de Determinação de Significância de Impactos, e a área do Processamento de Linguagem Natural e Inteligência Artificial, com as técnicas atuais para a sumarização de conteúdos.

4.1.1. Revisão sobre Avaliação de Impacto Ambiental

A revisão bibliográfica realizada nesta etapa da pesquisa foi dividida em dois processos distintos, com o objetivo de explorar a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) em profundidade e estabelecer as bases teóricas para o desenvolvimento do sistema proposto. Essa abordagem permitiu articular uma compreensão ampla sobre a AIA e identificar o papel central da determinação de significância no contexto da sua aplicação.

4.1.1.1. Avaliação de Impacto e sua efetividade

Esta etapa foi realizada por meio de Revisão Narrativa, permitindo-se uma análise mais ampla do tema da AIA, buscando atualizar a pesquisa a respeito do assunto, oferecendo um suporte teórico que vislumbre de maneira mais generalista as questões pertinentes do campo do conhecimento (CASARIN et al., 2020).

Para a realização desta etapa de pesquisa foram utilizados os mecanismos de busca de artigos científicos *Web of Science* e *Google Scholar*, sendo utilizadas palavras-chave relacionadas ao tema, sozinhas e combinadas, prioritariamente em inglês, destacando-se: *Environmental Impact Assessment, effectiveness, environmental planning, environmental impact analysis, impact assessment*.

Como ferramenta de suporte complementar, também foi utilizado o sistema *Connected Papers*, que a partir de um identificador DOI de um artigo de interesse gera uma representação da conexão deste artigo com outras referências também indexadas, por meio de critérios de similaridade de contexto das referências, mapeamento da rede de citações e análise de

similaridade de tópicos, permitindo assim visualizar o que está no entorno daquele trabalho, tendo assim uma pista do que mais há sobre o assunto na literatura (GUPTA; GUPTA, 2024).

Durante esse processo, buscou-se compreender os conceitos fundamentais, os objetivos e as limitações da AIA como ferramenta de planejamento e gestão ambiental. A leitura detalhada e aprofundada permitiu identificar que a determinação de significância é frequentemente considerada o "coração" da AIA, dada sua relevância para garantir que impactos ambientais sejam adequadamente identificados, avaliados e tratados (MORRISON-SAUNDERS & ARTS, 2004; JAY et al., 2007).

Esse processo também revelou que a determinação de significância constitui um elemento crítico na AIA, não apenas por sua importância teórica, mas também por seu potencial como um ponto de partida para sumarização de conteúdos utilizando métodos automáticos (KHAN et al., 2024; LAWRENCE, 2007a). Essa descoberta foi fundamental para orientar o segundo processo de revisão.

4.1.1.2. Determinação de significância dos impactos

Esta etapa da revisão foi realizada se valendo do método da Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS), a partir de um protocolo sistematizado, permitindo uma varredura do tema a partir de critérios mais fechados, permitindo uma análise específica de elementos relacionados ao assunto (GUPTA; GUPTA, 2024).

Para isso, foram realizadas buscas sistemáticas em bases usualmente empregadas em pesquisas de mesma natureza (*Web of Science, Scopus*), assegurando a devida robustez metodológica para os resultados alcançados nesta etapa, considerando os procedimentos de revisão bibliográfica sistemática (RBS).

Tal método foi selecionado, pois as revisões bibliográficas sistemáticas fornecem meios confiáveis e transparentes para coletar, sintetizar e avaliar os resultados de estudos em determinado tópico ou questão, com minimização do enviesamento potencialmente associado a estudos únicos e revisões não sistemáticas, sendo úteis para lidar com o grande volume de informações disponíveis, bem como deixando transparentes os critérios para a inclusão e consideração de um estudo ou sua exclusão, garantindo um rigor metodológico necessário para a constituição de uma sistematização adequada aos objetivos da pesquisa (JESSON; MATHESON; LACEY, 2011).

Isso, pois a RBS é útil para: 1 - Fornecer embasamento e modelos teóricos para posicionar apropriadamente novos temas e oportunidades de pesquisa, ou mesmo, refutar ou validar hipóteses, ou criar novas hipóteses sobre um determinado tema de pesquisa; 2 - Consolidar evidências e resultados obtidos em estudos anteriores sobre o tema de interesse e; 3 - Identificar lacunas na teoria e pesquisas recentes como embasamento para o aprimoramento das pesquisas (KITCHENHAM, 2004).

Para a realização da etapa de RBS a pesquisa utilizou o método denominado RBS Roadmap, descrito por Conforto, Amaral e Silva (2011) e retratado na Figura 2.

Figura 2 - Figura ilustrativa das etapas do método RBS Roadmap. Fonte: Conforto, Amaral e Silva (2011)

O problema determinado para esta etapa da pesquisa foi conformar um modelo conceitual e metodológico que desse suporte para o desenvolvimento o estabelecimento das etapas posteriores da pesquisa, para a construção do sistema automatizado de sumarização dos Estudos de Impacto Ambiental . Neste sentido, as buscas foram norteadas pelas seguintes questões:

qual a definição adotada para a significância dos impactos ambientais (e seus sinônimos, como importância, relevância etc.)? o que é considerado um impacto ambiental significativo? É possível identificar alguma especificidade oriunda do contexto de aplicação, associada a esta definição?;

Qual o papel/função da determinação da significância dos impactos, no âmbito literatura? Como ela se acopla ao processo de AIA? Quais os agentes intervenientes nesse processo, e suas respectivas funções?;

Quais os procedimentos, princípios e critérios de boas práticas preconizados na literatura para a determinação da significância dos impactos ambientais? Existe um padrão perceptível de procedimentos propostos? É possível associar determinados procedimentos, princípios e critérios a algum elemento contextual?;

Quais as lacunas (conceituais e de procedimentos) apontadas na literatura para a determinação da significância dos impactos? Existem oportunidades de melhoria já apontadas?

Nesta etapa, além dos artigos científicos obtidos no *Web of Science e Google Scholar*, foram reunidos documentos, livros, normas legais. Destes, a partir dos critérios de inclusão e exclusão parte destes documentos foram efetivamente utilizados para a consolidação do referencial teórico a respeito determinação da significância dos impactos ambientais, tendo sido os demais descartados pelos critérios de exclusão utilizados para a RBS.

A identificação das práticas tidas como adequadas para que a determinação da significância dos impactos ambientais cumpra com o seu papel no processo de AIA levou em conta a centralidade ocupada por esta etapa, conforme já destacado por Wolfswinkel, Furtmueller e Wilderom (2013) e por Jones e Morrison-Saunders (2016).

Para execução da Revisão Bibliográfica Sistemática do presente trabalho, foi utilizado o Software StArt, que auxilia na elaboração das etapas de Planejamento, Condução e Relato da revisão (BOOTH; SUTTON; PAPAIOANNOU, 2016; FABBRI et al., 2016).

As etapas preconizadas pela literatura (FABBRI et al., 2016) foram cumpridas conforme segue:

i – Planejamento: a partir do preenchimento do protocolo de pesquisa, onde deve ser anunciado o objetivo da pesquisa, a pergunta motivadora, as bases que serão pesquisadas, os critérios de inclusão e exclusão de trabalhos, bem como o formulário de análise a que todos os artigos serão submetidos;

ii – Condução: feita em três ferramentas do software, com a execução da Seleção, em que os artigos encontrados são selecionados pelos critérios de inclusão e exclusão iniciais, da Extração, em que são aplicados critérios de prioridade para leitura, são aplicados os formulários de análise e novamente podem ser incluídos ou excluídos os trabalhos, a partir dos novos resultados e da

Sumarização em que são gerados gráficos e tabelas com as informações dos trabalhos selecionados, extraídos, incluídos e excluídos;

iii – Relato, a partir da ferramenta de Finalização da Revisão e da redação do capítulo de revisão sobre o tema.

A seguir cada uma das etapas e os critérios utilizados são melhor detalhados.

Planejamento da revisão:

A revisão bibliográfica sistemática partiu da pergunta geradora da presente etapa: O que é preconizado pelos documentos de literatura, guias e outros documentos legais como a determinação da significância dos impactos ambientais?

A partir dessa pergunta e das demais que nortearam a própria existência dessa revisão, foram selecionadas as plataformas Web of Science e Google Scholar e buscas manuais (para incluir legislações e guias descritas por associações profissionais e acadêmicas que se encontram fora dos mecanismos de busca científicos, mas que contribuem com o tema), como os alvo das buscas, sendo utilizado os mecanismo de busca avançados das plataformas para a combinação das palavras chave: *Impact Significance Determination*, *Environmental Impact Assessment*, *Impact Significance Assessment*, Determinação de Significância de Impactos Ambientais.

Foi ainda considerado que para o caso específico seriam admitidos artigos científicos em inglês e português, selecionando os com potencial de contribuição efetiva para a resposta das perguntas elencadas seriam incluídos na pesquisa, sendo definida a análise de qualidade dos estudos como um formulário a ser aplicado a cada um deles com as próprias perguntas a serem respondidas pela RBS (listadas anteriormente).

Foram definidos os seguintes critérios de inclusão (I) e exclusão (E): (I) Título com aderência ao tema da pesquisa; (I) Resumo com potencial abordagem sobre o tem; (E) Título sem aderência ao tema da pesquisa; (E) Resumo que não demonstra haver uma contribuição para a questão da pesquisa; (I) Legislação ou norma que possa oferecer contirbuição na constituição do estado da arte; (I) Guias técnicas ou boas práticas descritas que ofereçam contribuição para o tema; (E) Artigo ou documento inacessível na íntegra.

O protocolo de revisão utilizado no software StArt encontra-se na Tabela 1 abaixo:

Tabela 1 - Resumo do protocolo de Revisão Bibliográfica inserido no software StArt

REVISÃO SISTEMÁTICA - DETERMINAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Data: 08/10/2021 - 11:18:12

Título: Determinação da significância de impactos ambientais

Pesquisador: Dante Peixoto;

Descrição: Revisão bibliográfica sistemática sobre o tema da determinação da significância dos impactos ambientais, como parte da construção do estado da arte a respeito do assunto.

Objetivo: Estabelecer o estado da arte da determinação da significância de impactos ambientais no contexto da avaliação de impacto ambiental.

Questão: O que é preconizado pelos documentos de literatura, guias e outros documentos legais como a determinação da significância dos impactos ambientais?

Palavras chave: Avaliação de Significância de Impacto; Determinação de Significância de Impactos; Environmental Impact Assessment; Impact Significance Assessment; Impact Significance Determination;

Critério para seleção de fonte: Indexação; Múltiplas Linguagens; Acesso ao conteúdo;

Linguagens dos estudos: Inglês e Português;

Método de busca: Mecanismo de busca avançado das

utilizado:	plataformas;
Motores de busca:	Google Academic; Web of Science; Manual;
Crítérios de inclusão e exclusão dos estudos:	(I) Título com aderência ao tema da pesquisa; (I) Resumo com potencial abordagem sobre o tem; (E) Título sem aderência ao tema da pesquisa; (E) Resumo que não demonstra haver uma contribuição para a questão da pesquisa; (I) Legislação ou norma que possa oferecer contribuição na constituição do estado da arte; (I) Guias técnicas ou boas práticas descritas que ofereçam contribuição para o tema; (E) Artigo ou documento inacessível na íntegra;
Definição de tipos de documentos:	Artigo científico, Manuais e guias técnicas, Legislações;
Seleção inicial dos artigos e documentos:	Título que aborde o assunto, Resumo com citação ao tema, Conclusões com reflexões que contribuam ao assunto;
Avaliação da qualidade dos documentos e artigos:	Reflexões aderentes às perguntas da pesquisa, contribuições para a consolidação do estado da arte;
Campos de extração de informação s:	Vínculo entre efetividade de AIA e significância bem determinada; Abordagem de boas práticas para determinação; Definições sobre determinação de significância; Lacunas e pontos críticos do processo;
Sumarizaçã o dos conteúdos:	Leitura, anotação e síntese das ideias concatenando com a formulação do estado da arte.;

Condução da revisão

A condução da revisão englobou a identificação da pesquisa, a seleção dos estudos e sua avaliação de qualidade, a extração dos dados, o monitoramento do progresso e a síntese dos dados, tendo sido lidos os artigos de acordo com a ordem proposta para sua inclusão e exclusão, realizando a síntese de suas ideias a partir da busca de responder as perguntas orientadoras que ensejaram a realização da etapa de revisão bibliográfica sistemática.

Relato

O relato se deu a partir da construção de um texto que buscou responder às questões elencadas no início do processo de RBS, sendo também construída uma matriz *SWOT* (BENZAGHTA et al., 2021) para visualizar os pontos fracos, fortes, oportunidades e ameaças relacionadas ao processo de Determinação da Significância à luz do que é preconizado pelos estudos elencados durante o processo. A partir da resposta às questões geradoras do processo de revisão foram também sistematizados os elementos-chave para realizar a análise da determinação da significância dos impactos ambientais.

4.1.1.3. Processamento de Linguagem Natural e Inteligência Artificial

A partir da revisão inicial da literatura a respeito da Avaliação de Impacto Ambiental e de sua efetividade, percebeu-se que um dos pontos que poderia auxiliar a superar os desafios descritos para sua efetivação seria justamente o uso de tecnologias de sumarização de documentos hoje permitidos pelo emprego de PLN e IA sendo necessário que se conheça as técnicas e formas de realizar o processo, seus potenciais de aplicação prática e suas limitações.

Assim, foi conduzida Revisão Narrativa, com o objetivo de conhecer sobre a área de maneira abrangente, buscando pistas que possibilitassem embasar o sistema a ser desenvolvido para a questão específica da Avaliação de Impactos Ambientais. A revisão foi realizada utilizando como base os sistemas Web of Science, Google Scholar e arXiv, os dois primeiros mais conhecidos nos meios da avaliação de impacto, sendo selecionados artigos de relevância, e o arXiv sendo uma plataforma de preprints, que não são revisados por pares, constituindo-se como um desafio adicional na seleção de materiais a serem aproveitados, porém, devendo necessariamente ser utilizado, pois boa parte dos conteúdos da área da computação são publicados exclusivamente na plataforma (CLEMENT et al., 2019).

A revisão foi relatada ao final, demonstrando o potencial de aplicação das tecnologias para a área, exemplos de aplicações práticas com os resultados obtidos por seus desenvolvedores, bem como as limitações associadas ao uso das tecnologias, a fim de fundamentar o desenvolvimento

do sistema alvo do presente trabalho, bem como a interpretação de seus resultados e as limitações esperadas.

4.2. Levantamento das questões-chave para avaliar a Determinação da Significância de Impacto

Esta etapa do trabalho foi desenvolvida com base na leitura, organização e sistematização da literatura revisada na etapa anterior. Durante esse processo, foram identificadas questões relacionadas à importância e aos fatores mínimos necessários para uma boa prática de Determinação de Significância, conforme descrito na literatura, normas e guias técnicos (LAWRENCE, 2007a; SÁNCHEZ, 2020; SENÉCAL et al., 1999).

Para organizar essas informações, utilizou-se a matriz SWOT, uma ferramenta amplamente reconhecida por sua capacidade de estruturar e analisar aspectos internos e externos de processos complexos (PICKTON; WRIGHT, 1998). A matriz permitiu identificar e categorizar as Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças associadas ao processo de Determinação da Significância, conforme descrito pela literatura (LAWRENCE, 2007a; SADLER, 1996).

Com base nessa análise, foram formuladas questões que permitiram avaliar:

Se as Forças estavam sendo exercidas no processo.

Se as Fraquezas estavam sendo mitigadas.

Se as Oportunidades estavam sendo aproveitadas.

Se as Ameaças se manifestavam e como impactavam o processo.

A partir dessa sistematização, foram definidas seis perguntas-chave para avaliar os Estudos/Relatórios analisados. Além disso, foi estruturada uma etapa de sumarização das informações relevantes encontradas, articulada com as respostas obtidas por meio dessas perguntas.

Essas questões serviram como base para avaliar a Determinação da Significância de Impactos nos processos analisados, garantindo que o método desenvolvido seja fundamentado e aplicado de maneira consistente e prática.

4.3. Seleção dos documentos a serem analisados

Como base para a análise, foram escolhidos os Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) produzidos no Brasil no intervalo de cinco anos, compreendido entre 2016 e 2020. A escolha dos EIAs foi motivada por sua centralidade no processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e por diversos fatores, como sua riqueza de informações (SÁNCHEZ, 2020) disponibilidade pública (BRASIL, 1986) e papel fundamental na tomada de decisões sobre a viabilidade ambiental de projetos (GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 2013).

Além disso, o período de cinco anos foi selecionado por representar um intervalo suficientemente amplo para capturar variações nas práticas de AIA ao longo do tempo, garantindo que a análise contemplasse possíveis mudanças metodológicas, legislativas e setoriais (FONSECA; SÁNCHEZ; RIBEIRO, 2017; SÁNCHEZ, 2020). Esse intervalo também permite uma boa diversidade temporal, evitando distorções que poderiam surgir ao analisar apenas um curto espaço de tempo ou períodos muito distintos entre si. Estudos anteriores destacam a importância de análises temporais em AIAs para identificar padrões e tendências na aplicação das metodologias e na efetividade dos processos (MORGAN, 2012).

Os estudos foram selecionados aleatoriamente dentro do período analisado (2016-2020), a partir dos repositórios online dos órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento aos quais foram submetidos. Os documentos escolhidos foram destinados aos seguintes órgãos ambientais para o processo de Avaliação de Impacto/Licenciamento Ambiental: IBAMA (esfera federal), CETESB (São Paulo), IAP (Paraná), INEA (Rio de Janeiro) e FATMA (Santa Catarina).

A seleção dos estados considerou dois critérios principais:

Facilidade de acesso aos documentos em formato digital, garantindo transparência e reprodutibilidade da pesquisa. No Brasil, a digitalização de documentos ambientais ainda é desigual entre as unidades federativas, o que limitou a inclusão de algumas regiões na amostra (GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 2013; SÁNCHEZ, 2020)

Alguma variabilidade regional, buscando submeter a análise a contextos ambientais, socioeconômicos e institucionais distintos, dentro das limitações de acesso digital aos repositórios. Estudos anteriores demonstram que práticas de AIA podem variar significativamente entre estados, mesmo sob a regulação federal do CONAMA (MONTAÑO; DE SOUZA, 2015; MORGAN, 2012; SÁNCHEZ, 2020).

A diversidade geográfica da amostra buscou capturar nuances no processo de licenciamento ambiental em diferentes estados, reconhecendo que a aplicação da AIA pode ser influenciada por fatores regionais, como políticas locais, capacidade técnica dos órgãos ambientais e setores predominantes da economia (BISWAS; AGARWALA, 1992).

Cabe registrar que 20 dos 35 EIAs analisados são provenientes do estado de São Paulo, concentração que reflete a maior facilidade de acesso ao repositório da CETESB e o conhecimento prévio do pesquisador sobre o sistema, constituindo uma limitação da amostra para fins de generalização dos resultados para outras regiões do país.

A seleção dos EIAs analisados foi realizada de forma progressiva e intencional, sem um número previamente definido, mas guiada pelo critério de máxima diversidade de tipologias de projetos e distribuição geográfica. O processo teve início com a identificação de estudos disponíveis nos repositórios dos órgãos ambientais e, a partir da análise preliminar dos primeiros documentos, foram incorporados novos EIAs que contribuíssem para ampliar a abrangência setorial e regional da amostra.

A seleção seguiu um processo iterativo, no qual, à medida que novos estudos eram incluídos, avaliava-se se a diversidade de tipologias e contextos regionais estava sendo contemplada de forma satisfatória. A coleta foi encerrada quando se identificou que a adição de novos documentos não estava mais trazendo variações significativas para a análise. Esse procedimento se assemelha à abordagem "bola de neve" (*snowball sampling*), frequentemente utilizada em pesquisas qualitativas, permitindo uma amostra suficientemente representativa sem necessidade de fixar um número rígido de documentos desde o início (NOY, 2008).

4.4. Avaliação dos EIAs com foco na Determinação da Significância

A análise dos Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) foi realizada a partir de um processo estruturado de leitura e categorização, seguindo um modelo de análise documental baseado em critérios previamente definidos. A metodologia adotada permitiu identificar padrões na determinação da significância dos impactos ambientais, além de possibilitar a busca por correlações entre tipologias de empreendimentos, unidades federativas e outras características dos documentos analisados.

4.4.1. Levantamento e Estruturação das Informações Gerais dos EIAs

Inicialmente, foi realizada uma leitura exploratória dos documentos, com o objetivo de compreender sua estrutura e identificar seções de interesse. Os EIAs, embora variem em extensão e nível de detalhamento, seguem um padrão estrutural relativamente comum (SÁNCHEZ, 2020), apresentando:

Um capítulo introdutório, no qual são descritos o empreendimento, o empreendedor, a consultoria responsável pela elaboração do estudo e um resumo do contexto ambiental e socioeconômico no qual o projeto está inserido.

Um capítulo específico sobre identificação e avaliação dos impactos ambientais, que constitui a base para a análise da determinação da significância dos impactos.

Um capítulo dedicado às medidas de mitigação e controle, que devem ser orientadas pela determinação da significância dos impactos (WOOD, 2008).

A partir dessa estrutura padronizada, foram extraídas as seguintes informações básicas de cada EIA:

Estado/União (UF)

Ano

Número do Processo de Licenciamento/AIA associado ao documento

Órgão licenciador

Tipo de empreendimento

Empreendedor

Consultoria responsável

A sistematização desses dados permitiu organizar os documentos por características como tipologia do empreendimento e estado de origem, facilitando a visualização do conjunto analisado.

4.4.2. Análise Detalhada dos Capítulos de Avaliação de Impactos

Após a sistematização das informações gerais, foi conduzida uma análise mais aprofundada sobre como os EIAs abordavam a determinação da significância dos impactos. Para isso, foi realizada uma leitura detalhada dos capítulos dedicados à identificação e avaliação dos impactos ambientais e das medidas de mitigação. A decisão de focar nesses capítulos se baseia na literatura sobre AIA, que destaca a importância da determinação da significância como um fator central na tomada de decisão ambiental (LAWRENCE, 2007a).

A análise seguiu dois eixos principais:

Aplicação das perguntas norteadoras: Os capítulos foram analisados com base em um conjunto de seis perguntas elaboradas a partir da revisão bibliográfica e da matriz SWOT, permitindo avaliar aspectos fundamentais da determinação da significância dos impactos ambientais nos estudos.

Correlação entre EIAs: Buscou-se estabelecer padrões e categorias comuns (BARDIN, 2010) entre os estudos, com base nas abordagens adotadas para determinar a significância dos impactos ambientais.

4.5. Escrita do sistema RAG-LLM para analisar e sumarizar os EIAs automaticamente

A experiência adquirida na análise manual dos Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) possibilitou a identificação de padrões estruturais recorrentes entre os documentos, bem como a antecipar desafios técnicos para a viabilização de um sistema automatizado.

Entre os principais obstáculos, destacaram-se que os EIAs possuem um conteúdo mínimo exigido pela legislação, porém não existe uma padronização técnica a respeito de como são as saídas dos produtos a serem entregues, nem mesmo com relação ao formato do arquivo PDF.

Com isso, por vezes o EIA vem como um arquivo único, outras vezes vem dividido em múltiplos arquivos, existem documentos que possuem texto vetorizado, que pode ser facilmente reconhecido e extraído para ser utilizado, outras vezes vem em formato de imagem, sem a possibilidade de extração direta, exigindo o pré-processamento de reconhecimento óptico de caracteres (OCR).

Além disso, foi possível identificar o grande volume de informações contidas em cada estudo e a necessidade de um pré-processamento eficaz para garantir a viabilidade da análise. Compreender essas limitações foi essencial para estruturar um sistema que permitisse a extração, organização e sumarização das informações de forma eficiente.

Diante desses desafios e orientado pelo objetivo da pesquisa, optou-se pelo desenvolvimento de um sistema baseado na lógica de Recuperação Aumentada por Geração (RAG), utilizando Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), que conforme relatou Lin (2024) consegue lidar bem com documentos PDFs volumosos, possuindo grande flexibilidade para se moldar a diferentes casos e requisitos de montagem de sistemas baseados nessas tecnologias.

A linguagem de programação Python foi a escolhida para a escrita do sistema, por sua grande comunidade de suporte, bem como por possuir bibliotecas que suprem todos os requisitos técnicos do trabalho e pelo conhecimento prévio do pesquisador.

Para garantir que todas as necessidades fossem supridas, mas também que funções e sistemas desnecessários fossem utilizados, o sistema foi desenvolvido de maneira incremental, permitindo a validação de cada funcionalidade antes da integração completa do modelo.

Inicialmente, foram realizados testes para a leitura e extração de textos de arquivos PDF distintos, com conteúdos diversos, como texto, tabelas, entre outros. Em seguida, foi implementado um módulo de indexação baseado em busca por similaridade para identificar seções relevantes nos documentos (usando a biblioteca FAISS).

Após essa etapa, foram desenvolvidas estratégias de pré-processamento para otimizar a estruturação dos textos antes do envio ao modelo de linguagem, garantindo que as respostas geradas fossem mais coerentes e contextualizadas.

Por fim, o sistema foi refinado para processar um EIA inteiro, responder às perguntas previamente definidas e gerar uma sumarização estruturada das informações mais relevantes. A extração dos textos dos EIAs foi uma das primeiras etapas do desenvolvimento do sistema, dada a diversidade de formatos em que esses documentos são disponibilizados.

Para lidar com arquivos que já possuíam texto acessível, foram utilizadas bibliotecas especializadas na manipulação de PDFs, como PyMuPDF (fitz) e PyPDF2, que apresentaram maior estabilidade e suporte a diferentes versões de PDFs em comparação com alternativas como pdfminer (SCHOONMAKER, 2021).

No entanto, um grande número de documentos continha apenas imagens escaneadas, impossibilitando a extração direta do texto. Para esses casos, foi necessária a implementação de um módulo de OCR, utilizando a biblioteca pdf2image para converter os PDFs em imagens e o motor Tesseract OCR para reconhecer os caracteres contidos nessas imagens.

O Tesseract OCR foi escolhido devido à sua eficiência na extração de textos de imagens em português e sua facilidade de integração com Python. Essa solução permitiu recuperar o conteúdo textual de EIAs não digitalizados, embora tenha apresentado limitações em documentos de baixa qualidade de digitalização, que, por vezes, comprometeram a precisão da extração textual (SMITH, 2007).

Com os textos extraídos, tornou-se necessário um método eficiente para navegar pelo grande volume de informações contidas nos EIAs e localizar os trechos mais relevantes. Para isso, foi implementado um sistema de indexação baseado na biblioteca *Facebook AI Similarity Search* - FAISS.

O FAISS é uma biblioteca projetada para realizar buscas de similaridade entre vetores, uma funcionalidade essencial em bancos de dados que lidam com grandes coleções de *embeddings* (DOUZE et al., 2024). Os *embeddings* são representações vetoriais de dados, como textos, imagens ou outros tipos de mídia, que capturam características semânticas em um espaço de alta dimensão. A proximidade entre esses vetores no espaço vetorial indica a similaridade entre os itens originais que eles representam (TRIPATHY et al., 2021).

Para identificar a similaridade entre textos, o FAISS segue um processo que envolve várias etapas:

Conversão dos Textos em Vetores (Embeddings): Inicialmente, os textos são transformados em vetores de alta dimensão usando modelos de linguagem ou técnicas de embedding. Esses vetores encapsulam as características semânticas dos textos, permitindo que a similaridade entre eles seja medida através de distâncias no espaço vetorial.

Indexação dos Vetores: O Faiss oferece uma variedade de estruturas de indexação para armazenar esses vetores de forma eficiente. Dependendo dos requisitos de precisão, velocidade e uso de memória, diferentes métodos de indexação podem ser escolhidos. Por exemplo, para buscas exatas, pode-se utilizar uma indexação plana que armazena todos os vetores diretamente. Para buscas aproximadas mais rápidas, técnicas como quantização ou grafos de proximidade podem ser empregadas.

Busca por Similaridade: Uma vez que os vetores estão indexados, o FAISS permite realizar buscas para encontrar os vetores mais próximos de um vetor de consulta. A similaridade é medida usando métricas como a distância Euclidiana (L2) ou o produto escalar.

O Faiss é otimizado para realizar essas buscas, mesmo em conjuntos de dados que não cabem inteiramente na memória RAM, utilizando técnicas de busca aproximada e estruturas de dados especializadas. A flexibilidade do FAISS em oferecer diferentes métodos de indexação e busca permite que ele seja adaptado a uma ampla gama de aplicações, equilibrando as necessidades de precisão, velocidade e uso de recursos computacionais. Isso faz dele uma ferramenta adequada para tarefas que envolvem a comparação e recuperação de informações baseadas em similaridade vetorial (DOUZE et al., 2024).

A escolha do FAISS foi motivada por sua capacidade de lidar com grandes volumes de texto de forma eficiente, garantindo buscas rápidas e escaláveis. Ele foi selecionado por apresentar, em comparação com alternativas como Annoy (da Spotify) e ScaNN (do Google), melhor desempenho em termos de velocidade e consumo de memória para as necessidades do projeto (BADR; ZAHRAN; CASHMORE, 2011). Esse método viabilizou uma recuperação ágil de informações específicas, reduzindo significativamente o tempo de processamento.

No entanto, um dos desafios dessa abordagem foi a necessidade de segmentar os documentos em blocos de tamanho adequado, garantindo que cada trecho mantivesse o contexto necessário para a análise, sem comprometer a precisão da recuperação. Para otimizar esse processo, foi implementada uma extração de palavras-chave nos capítulos dos EIAs, garantindo que a segmentação e indexação priorizassem seções mais relevantes.

A extração das palavras-chave seguiu um método baseado em tokenização e análise de frequência de termos, combinando um processo automático e manual:

Identificação dos capítulos mais relevantes por meio de palavras-chave predefinidas, utilizando PyMuPDF (fitz).

Tokenização dos textos extraídos com spaCy, removendo stopwords e caracteres não alfabéticos.

Contagem das palavras mais frequentes com *Counter (collections)*, filtrando os termos com maior recorrência.

Incorporação de palavras-chave selecionadas manualmente, baseadas na análise preliminar dos EIAs.

Essa abordagem permitiu que a recuperação dos textos pelo FAISS não dependesse apenas da estrutura dos documentos, mas também da presença de termos diretamente relacionados à Determinação da Significância dos Impactos. Dessa forma, garantiu-se que a busca por similaridade considerasse aspectos técnicos e conceituais essenciais para a análise.

A combinação dessas estratégias aprimorou o processo de recuperação dos textos, tornando o sistema mais eficiente na extração de informações relevantes e minimizando o risco de perda de contexto na segmentação dos documentos. Outro aspecto crítico do sistema foi a estruturação do pré-processamento dos textos antes do envio para análise pelos modelos de linguagem. Durante o desenvolvimento, percebeu-se que a organização dos EIAs nem sempre seguia um padrão rígido, e trechos relevantes poderiam estar dispersos ao longo do documento.

Para lidar com essa variabilidade, foram implementadas técnicas de Processamento de Linguagem Natural (NLP), utilizando a biblioteca *spaCy* e o modelo de língua portuguesa “pt_core_news_lg” para tokenização e extração de entidades (JUGRAN et al., 2021).

A escolha do *spaCy* deve-se à sua alta performance em comparação com alternativas como NLTK. Enquanto o NLTK oferece maior granularidade na manipulação de textos, sua performance em textos longos é inferior ao *spaCy*, que possui processamento mais eficiente para grandes volumes de dados (SCHMITT et al., 2019). Como uma forma de compensar a questão da granularidade, o algoritmo RAKE-NLTK foi empregado para extração automática de palavras-chave, permitindo uma seleção mais eficiente dos trechos a serem analisados pelos LLMs, sem perder a eficiência com o uso do *spaCy* (ROSE et al., 2010).

Com os textos devidamente extraídos e organizados, a última etapa do sistema envolveu a aplicação de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) para responder às perguntas estruturadas e gerar sumarizações dos EIAs analisados, para realizar essa integração com os LLMs foi utilizada a biblioteca *LangChain*.

O *LangChain* é uma biblioteca de código aberto desenvolvida para facilitar a criação de aplicações baseadas em Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), permitindo a integração de múltiplos modelos, o armazenamento de informações contextuais e a automação de fluxos de conversação (VIDIVELLI; RAMACHANDRAN; DHARUNBALAJI, 2024).

Ele se destaca por fornecer módulos capazes de interagir com LLMs distintos, incluindo ainda ferramentas para recuperação aumentada por geração (RAG), gerenciamento de memória contextual e integração com bancos de vetores, como FAISS. Dada a complexidade do sistema desenvolvido para análise dos Estudos de Impacto Ambiental (EIAs), o LangChain foi escolhido por suas seguintes vantagens:

Facilidade na integração de múltiplas LLMs: Com a eclosão dos LLMs nos últimos anos, uma diversidade de modelos de linguagem foi desenvolvida, sendo que cada uma possui um treinamento específico, um desempenho e mesmo um custo para seu uso em grande escala. Com o LangChain, foi possível configurar o sistema para que ele possa conversar com diferentes IAs dentro de um mesmo fluxo de análise, garantindo maior flexibilidade, para que se possa, por exemplo, comparar diferentes resultados para cada inteligência artificial utilizada.

Integração eficiente com FAISS e outros vetores: Como o sistema utiliza FAISS para indexação e recuperação de trechos de texto relevantes nos EIAs, a compatibilidade nativa do *LangChain* com FAISS foi um diferencial. A biblioteca permite que os textos sejam segmentados, armazenados como *embeddings* vetoriais e recuperados dinamicamente quando necessário, otimizando a eficiência da análise de grandes documentos.

Estruturação e automação de fluxos de trabalho: A análise dos EIAs envolveu um processo encadeado de perguntas e sumarizações possíveis de serem utilizadas com o *LangChain*. Seu uso forneceu ferramentas para estruturar esses fluxos, garantindo que as interações ocorressem de forma organizada, escalável e reproduzível.

Compatibilidade com diversas fontes de dados: Além de permitir a integração com bancos de vetores, o *LangChain* também oferece conectores para outras bases de conhecimento, incluindo bancos relacionais, APIs externas e sistemas de armazenamento de documentos. Isso abre espaço para futuras melhorias no sistema, como o enriquecimento das análises com fontes complementares.

Gerenciamento de memória e histórico de interações: Em interações com LLMs, manter o contexto das respostas é essencial para garantir consistência. O *LangChain* possui recursos que permitem gerenciar a memória da conversação, armazenando partes das interações para evitar redundâncias e melhorar a precisão das respostas, sendo que o presente projeto desenvolveu um modelo conceitual que pode ser ampliado facilmente utilizando essa e outras funcionalidades oferecidas pelo *LangChain*.

Assim, ao final de todos os pré-processamentos, o LangChain passa os *embeddings* dos textos para a IA que for chamada, juntamente com os *prompts* de questões, posteriormente a resposta recebida da IA é estruturada pelo sistema em *dataframes* (a grosso modo tabelas) utilizando a biblioteca *Python* de tratamento de dados *Pandas*, facilitando a visualização e análise comparativa dos estudos analisados, sendo eles salvos em um arquivo CSV contendo as informações básicas dos EIAs, as perguntas, respostas e a sumarização.

Para tornar o sistema acessível a usuários que desejem analisar Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) automaticamente, foi projetada uma interface baseada em *API REST* utilizando a biblioteca *FastAPI*. Essa abordagem permitiria que o sistema fosse disponibilizado online, possibilitando que um usuário acesse o *website* onde o sistema estiver disponível, envie um ou múltiplos arquivos PDF correspondentes aos EIAs, para que sejam processados e analisados pelo modelo desenvolvido.

A abordagem incremental adotada no desenvolvimento do sistema permitiu que cada funcionalidade fosse testada individualmente antes da implementação final, garantindo um processo de refinamento contínuo. A partir da experiência adquirida na análise manual dos EIAs, foi possível antecipar desafios técnicos e metodológicos, resultando em um sistema mais eficiente e adaptado à complexidade dos documentos ambientais. Os detalhes do algoritmo, bem como os resultados obtidos pelo sistema serão discutidos nos capítulos seguintes a etapa metodológica.

4.6. Processamento dos Dados e Comparação das Respostas dos Modelos de IA

Após a implementação do sistema de análise automatizada dos Estudos de Impacto Ambiental (EIAs), os documentos foram processados utilizando Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) para responder às perguntas estruturadas e gerar sumarizações. Nesta etapa foram coletadas as respostas dos modelos e comparadas à análise manual previamente realizada, permitindo verificar a compatibilidade entre as abordagens e identificar padrões de comportamento dos modelos utilizados.

4.6.1. Execução das Análises pelos Modelos de IA

Os EIAs foram submetidos ao sistema desenvolvido, que realizou a extração e segmentação dos capítulos relevantes e enviou os textos para processamento por dois modelos de linguagem distintos:

ChatGPT (GPT-4o, OpenAI): O GPT-4o, introduzido pela OpenAI, é um modelo de linguagem de grande escala reconhecido por sua capacidade de gerar respostas detalhadas e bem articuladas. Com uma janela de contexto de 128.000 tokens, o GPT-4o é capaz de processar e interpretar informações complexas, fornecendo respostas precisas e coerentes. Sua habilidade em identificar padrões e conexões dentro de textos extensos o torna uma ferramenta valiosa para a análise de documentos técnicos, como os EIAs (OPENAI et al., 2024).

Claude (Claude 3.5 Sonnet, Anthropic): desenvolvido pela Anthropic, é um modelo de linguagem avançado que se destaca por sua capacidade de processar grandes volumes de texto de forma eficiente. Lançado em junho de 2024, o Claude 3.5 Sonnet supera modelos concorrentes e versões anteriores em diversas avaliações, incluindo tarefas de codificação e interpretação de gráficos, o que chamou atenção, pois muitos EIAs fazem análise dos impactos por meio de gráficos, fato que será abordado na discussão dos resultados. Sua janela de contexto expandida permite lidar com documentos extensos sem a necessidade de segmentação excessiva, tornando-o ideal para análises detalhadas de textos técnicos, como os Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) (ANTHROPIC, 2024).

Ambos os modelos receberam as mesmas instruções e perguntas sobre a Determinação da Significância dos Impactos Ambientais, geradas a partir de dois prompts estruturados que orientaram o processamento de cada documento.

O primeiro prompt, denominado prompt de informações gerais, instruiu o sistema a atuar como especialista em análise de EIAs e RIMAs e a extrair do documento um conjunto de dados de identificação do estudo. A instrução enviada ao modelo foi a seguinte:

"Você é um especialista em análise de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA). Sua tarefa é processar o texto fornecido e extrair informações estruturadas sobre o empreendimento, a consultoria responsável e o órgão ambiental envolvido.

Instruções:

— Identifique e extraia as seguintes informações, caso estejam disponíveis: nome do empreendimento ou empreendedor; tipo do empreendimento; nome da consultoria responsável; Unidade Federativa (Estado); órgão ambiental responsável; número do processo de licenciamento ambiental; ano de produção do documento; tipo de documento (EIA ou RIMA).

— *Utilize exatamente os termos do documento quando possível.*

— *Caso não seja possível identificar ou inferir alguma informação, indique claramente: 'Informação não disponível'.*

Observação: prefira informações localizadas no início do documento, pois EIAs e RIMAs geralmente incluem um capítulo introdutório detalhado."

O segundo prompt, denominado prompt de análise da significância, instruiu o modelo a atuar como especialista em análise de significância de impactos ambientais e a responder às seis questões-chave elaboradas a partir da revisão bibliográfica sistemática. A instrução enviada ao modelo foi a seguinte:

"Você é um especialista em análise de significância de impactos ambientais, focado em Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA). Sua tarefa é extrair informações relacionadas à significância dos impactos descritos no documento.

Instruções — identifique e analise as seguintes questões:

— *O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo? (Responda Sim ou Não e justifique.)*

— *O julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito? (Descreva brevemente.)*

— *Ao longo de sua execução, o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos como 'valoração de impacto' ou 'relevância'?*

— *O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo? (Inclua a definição completa, se possível.)*

— *O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura? (Exemplos: matriz de impacto, ponderação de atributos.)*

— *O julgamento dos impactos ambientais de acordo com sua significância segue a definição de forma coerente com o que ele mesmo toma como significativo? (Sim ou Não; inclua exemplos.)*

— *Liste os impactos classificados como significativos e não significativos, caso disponíveis.*

— *Extraia frases-chave relacionadas às justificativas e à metodologia usada.*

Caso alguma dessas informações não esteja presente, indique: 'Informação não disponível'.

Observação: procure manter a precisão e siga os termos usados no documento. Forneça uma breve sumarização ao final detalhando a abordagem do documento."

As respostas esperadas para cada questão foram definidas de forma estruturada, com tipos de retorno predeterminados: respostas binárias (sim/não) para as questões que exigiam uma conclusão objetiva, e respostas textuais descritivas para as questões que demandavam detalhamento da estrutura, das justificativas ou dos exemplos identificados no documento. Quando uma informação não pôde ser localizada no texto recuperado, o modelo foi instruído a registrar explicitamente a ausência da informação, em vez de inferir ou completar a resposta com base em conhecimento externo. Essa instrução teve como objetivo central reduzir o risco de alucinação e garantir que as respostas geradas fossem rastreáveis ao conteúdo efetivamente presente no EIA analisado.

As respostas foram armazenadas em arquivos CSV, organizadas por documento e por modelo, possibilitando a leitura comparativa posterior com a análise manual de referência. O código completo do sistema, incluindo a implementação dos prompts e a estrutura de saída dos dados, está disponível no repositório público em <https://gitlab.com/dantepeixoto/rag-llm-impact-significance-eia>.

4.6.2. Consolidação dos dados gerados, análise inicial e comparação das Respostas com a Análise Manual

Com as respostas dos modelos processadas, elas foram lidas tanto com relação as informações básicas quanto em relação as Questões-Chave e a Sumarização, sendo as respostas manuais e dos modelos organizadas lado a lado para que se pudesse realizar uma análise comparativa entre os resultados. Essa etapa teve como objetivo avaliar a consistência e a relevância das informações geradas, bem como a compatibilidade entre as respostas dos modelos e os padrões identificados nos EIAs analisados manualmente para a validação do modelo proposto. A análise comparativa foi separada em dois momentos, num primeiro o foco foram as respostas às perguntas-chave e num segundo momento foi feita a análise da Sumarização, pois são duas expressões diferentes da análise, sendo que a resposta das perguntas é uma etapa mais objetiva

de busca por uma determinada informação e a etapa de sumarização permite que se articulem ideias para expressar o que o EIA faz para Determinar Significância de Impactos.

I – Análise das Questões-Chave

A análise comparativa foi estruturada em três eixos principais:

Compatibilidade das respostas com a análise manual

Verificação da fidelidade das respostas em relação ao conteúdo presente nos EIAs.

Identificação de eventuais omissões ou distorções nos resultados gerados pelos modelos.

Estruturação e clareza das respostas

Avaliação da coerência na formulação das respostas e sua adequação aos critérios estabelecidos na metodologia.

Diferenças entre os Modelos (Manual vs. ChatGPT vs. Claude)

Comparação das respostas geradas por cada modelo para identificar variações na abordagem utilizada na análise dos textos.

II – Análise da compatibilidade das sumarizações

Durante o processo de análise dos EIAs foram realizadas sumarizações tanto manualmente quanto pelas inteligências artificiais, as sumarizações foram feitas a partir das etapas estabelecidas pela respostas às questões-chave, gerando um texto final. Tal sumarização traz um raciocínio lógico que levou a análise a verificar como a Determinação de Significância foi feita e as conclusões a respeito de como o EIA lidou com essa questão.

Para realizar essa comparação foi criado um *script* em *Python* que se utilizou dos conceitos do Processamento de Linguagem Natural para realizar a comparação. O algoritmo foi feito baseado na conversão dos textos para vetores especializados a partir de características semânticas, posteriormente a sumarização manual e a das IAs vetorizadas tiveram suas distâncias calculadas, expressando uma maior ou menor convergência de ideias a partir da medida dessa distância.

O algoritmo dessa comparação baseada em PLN segue os seguintes passos:

Carregar o modelo BERT e seu tokenizer para transformar os textos em embeddings, bem como outras dependências necessárias para o trabalho (FAISS, CSV, *Pandas*).

Carregar os dados dos arquivos que contêm as análises geradas manualmente e as geradas pela IA.

Selecionar os textos correspondentes nos dois conjuntos de dados.

Gerar *embeddings* BERT para os textos.

Criar um índice FAISS para calcular a similaridade entre os *embeddings*.

Buscar a distância euclidiana entre os *embeddings* da análise das IAs e os da análise manual.

Salvar os resultados em um arquivo CSV para posterior análise.

A distância euclidiana (L2) foi adotada como métrica de similaridade por ser o método padrão de indexação do FAISS e por ter sido identificada em estudos similares de comparação de embeddings textuais como uma abordagem funcional para medir proximidade semântica entre vetores (JEGOU et al., 2011). Cabe, no entanto, registrar que essa métrica apresenta uma limitação relevante: os valores obtidos não possuem uma escala normalizada, o que dificulta comparações diretas entre pares de documentos com características distintas. A similaridade de cossenos, que produz valores entre 0 e 1 independentemente da magnitude dos vetores, constituiria uma alternativa mais adequada para esse tipo de comparação e é recomendada em estudos futuros que aprofundem esta linha de investigação.

Assim, de posse do arquivo CSV com os cálculos das distâncias foi feita uma análise baseada nos resultados obtidos, buscando elucidar motivos que levaram às sumarizações a serem mais ou menos similares, bem como o impacto do raciocínio adotado nas respostas das próprias perguntas.

4.6.3. Organização dos Dados e Registro dos Resultados

Os dados coletados foram organizados para permitir a análise comparativa, sendo estruturados em tabelas que possibilitaram a visualização das respostas por modelo, documento e pergunta aplicada. A partir dessa organização, foram conduzidas leituras detalhadas dos resultados, com o objetivo de identificar padrões, diferenças e aspectos relevantes sobre o desempenho dos modelos na análise dos EIAs.

O relato e a discussão sobre os achados dessa análise será apresentada posteriormente, explorando os pontos de convergência e divergência entre os modelos e suas implicações para a utilização dessa abordagem no contexto da Determinação da Significância dos Impactos Ambientais.

4.6.4. Controle das Informações Geradas pela Inteligência Artificial

A utilização de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) na análise dos Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) exige mecanismos de controle que garantam a confiabilidade e precisão das informações geradas (AUBIGNAT; DIAB, 2023). Para isso, foi adotada uma abordagem baseada na comparação entre os resultados das IAs e a análise manual realizada previamente, assegurando que as respostas geradas sejam coerentes com os documentos originais (MANAKUL; LIUSIE; GALES, 2023).

A análise manual prévia dos EIAs desempenhou um papel essencial na estruturação do sistema, permitindo mapear padrões nos documentos, identificar os principais termos técnicos e avaliar desafios na interpretação dos textos. Essa base de conhecimento foi utilizada tanto para o desenvolvimento das perguntas que guiaram a análise dos LLMs quanto para a validação dos resultados obtidos.

Inspirado no *SelfCheckGPT*, proposto por Manakul, Liusie e Gales (2023), foi implementado um método de verificação que combina geração múltipla de respostas, comparação com dados de referência e revisão humana periódica. O sistema gera múltiplas respostas para uma mesma consulta e analisa sua consistência interna, partindo do princípio de que informações factuais bem estruturadas devem ser reproduzidas de forma estável. Quando discrepâncias são identificadas, os prompts e a estratégia de recuperação de informações são ajustados.

Além disso, as respostas dos modelos foram comparadas diretamente com os dados extraídos manualmente dos EIAs, essa verificação teve por objetivo evitar as conhecidas alucinações de IA.

Por fim, com base no *SelfCheckGPT*, estabelece-se, que para um uso do sistema aqui proposto, um processo de revisão periódica, no qual amostras das respostas geradas são verificadas e, quando aplicável, comparadas a análises manuais dos EIAs. Isso possibilita ajustes e aprimoramento do sistema, assegurando que a metodologia continue eficaz e adaptável a novas análises.

4.7. Síntese do percurso metodológico

A Figura 5 sintetiza o percurso metodológico percorrido ao longo desta pesquisa, organizando as sete etapas realizadas, seus respectivos inputs e outputs e as interconexões entre elas. As duas primeiras etapas, de revisão da literatura, forneceram o quadro de referência teórico e a fundamentação técnica que orientaram as etapas seguintes. A matriz SWOT e as seis questões-chave, derivadas da revisão, constituíram os produtos intermediários que alimentaram tanto a análise manual dos EIAs quanto o processamento pelo sistema RAG-LLM. A análise manual, por sua vez, além de produzir os dados empíricos sobre a prática da significância nos EIAs brasileiros, forneceu a experiência com os documentos que balizou o desenvolvimento do sistema. Por fim, a comparação entre as respostas manuais e as respostas dos modelos encerrou o percurso, permitindo a avaliação de compatibilidade, divergência e limitações que será apresentada no capítulo de resultados.

Figura 5 - Síntese do percurso metodológico da pesquisa. (Fonte: Elaboração Própria)

5. Resultados e discussões

Para organizar a apresentação e discussão dos resultados, os capítulos foram estruturados de modo a expressar o caminho metodológico percorrido e as descobertas realizadas em cada

etapa. Além disso, foi incluída uma análise que integra todas as fases do estudo, consolidando os resultados obtidos e discutindo seu alinhamento com o objetivo geral da pesquisa.

5.1. Questões-chave para avaliar a Determinação da Significância de Impacto a partir dos marcos teóricos e práticos encontrados na literatura

Descrito como um importante desafio associado a efetivação da AIA em nível global, a Determinação da Significância dos Impactos Ambientais é considerada o cerne do processo de AIA e um dos fatores com maior potencial de garantir a efetividade substantiva do instrumento (EHRlich; ROSS, 2015; JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016).

Dada a relevância desse tema e os desafios identificados em estudos anteriores, o presente trabalho desenvolveu uma guia de avaliação da determinação da significância dos impactos ambientais em EIAs.

Como uma primeira etapa para a elaboração da guia, foi elaborada uma Revisão Bibliográfica Sistemática da literatura, na qual foram analisados 147 documentos, incluindo 15 livros, 8 normas legais de quatro países (Brasil, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra), 1 tese e 123 artigos científicos. A partir dessa revisão, foram identificados os principais conceitos, abordagens e desafios relacionados à determinação da significância. Desses documentos, 48 foram utilizados na escrita dos tópicos da revisão.

Durante o processo de revisão, que visava responder a questão “O que é preconizado pelos documentos de literatura, guias e outros documentos legais como a determinação da significância dos impactos ambientais?”, foi realizada uma proposta de definição que foi tomada como um marco para o desenvolvimento do restante da presente pesquisa.

Essa definição, além de garantir os marcos iniciais para o desenvolvimento de uma forma de avaliar o processo e posteriormente servir de base para a criação do sistema baseado RAG-LLM, possibilitou a visualização de múltiplos aspectos associados a Determinação da Significância, permitindo que fossem estruturados como uma matriz SWOT, facilitando a visualização e indução de raciocínio analítico para elaborar as questões-chave.

Assim, os aspectos identificados foram organizados em uma matriz SWOT, permitindo visualizar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças associadas à prática da determinação da significância nos processos de AIA. Essa abordagem possibilitou estruturar os desafios e

potencialidades do tema sob um olhar estratégico, subsidiando a construção dos critérios de análise.

A matriz resultante do processo está descrita no Quadro 1 a seguir:

Principais forças da Determinação/Avaliação da Significância para o processo de AIA	Principais oportunidades relacionadas à Determinação/Avaliação da Significância para o processo de AIA
É tida como o cerne da Avaliação de Impacto Ambiental (SADLER, 1996; LAWRENCE, 2007b; EHRLICH; ROSS, 2015; MARTÍNEZ; TORO; J. LEÓN, 2018).	Fortalecimento do processo de AIA como um todo, a partir da execução dos julgamentos de significância de maneira adequada (SADLER, 1996; LAWRENCE, 2007b; MARTÍNEZ; TORO; J. LEÓN, 2018).
Permite observar de forma explícita os critérios para a tomada de decisão(EHRLICH; ROSS, 2015).	Maior agilidade no processo de tomada de decisão, pelo fato dos critérios estarem mais claros e bem estabelecidos (ROSS et al., 2006; SANCHEZ, 2008)
Permite trabalhar as várias incertezas presentes no processo de avaliação dos impactos (WOOD, 2008).	Oportunidade de melhoria constante dos critérios de avaliação de impacto a partir do entendimento de que os critérios utilizados para o julgamento da significância, quando elencados de maneira adequada, podem ajudar no aperfeiçoamento do sistema de AIA (WOOD, 2008; JOSEPH et al., 2017; MURRAY et al., 2018).
Espaço para que situações comparáveis sejam efetivamente comparadas em relação a cada caso (LAWRENCE, 2007b; WOOD, 2008; JOSEPH et al., 2017; MURRAY et al., 2018).	Aplicação de técnicas que contemplem a complexidade das relações existentes no meio para a determinação da significância(MARTÍNEZ; TORO; J. LEÓN, 2018).
Espaço para que se expressem critérios objetivos para a tomada de decisão com base em conhecimentos técnicos/científicos (WOOD, 2008; JOSEPH et al., 2017).	Aperfeiçoamento dos parâmetros técnicos associados aos impactos a partir do comparativo entre o que foi avaliado e o que se exerceu na realidade (MURRAY et al., 2018).
Espaço para que valores distintos presentes no ceio da sociedade em que se está realizando a avaliação sejam expressos e considerados durante o julgamento da significância dos impactos (DEL FURIA; WALLACE-JONES, 2000; JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016)	Oportunidade de julgamentos mais equilibrados entre as distintas forças que costumam atuar no processo de avaliação de impacto (VANCLAY, 1999; DEL FURIA; WALLACE-JONES, 2000).
Pode oferecer subsídios consistentes para o processo de monitoramento e o <i>follow up</i> do processo de AIA, uma vez que se pode observar onde ocorreram julgamentos procedentes ou improcedentes (LAWRENCE, 2007c)	Aperfeiçoamento ou criação de guias aplicáveis para as jurisdições orientarem a realização do julgamento dos impactos ambientais e determinar a sua significância (LAWRENCE, 2007a)
Direcionar o olhar para o que realmente importa, auxiliando o processo de AIA em seu caráter substantivo, potencializando a efetividade do instrumento (CARO-GONZALEZ et al., 2023)	Possibilidade de uso de ferramentas avançadas de tecnologia para auxiliar no processo de avaliação de impacto, dar maior agilidade, clareza e foco ao processo, bem como sumarizar informações e auxiliar no monitoramento e <i>follow up</i> (KHAN et al., 2024)

Principais fraquezas da Determinação/Avaliação da Significância para o processo de AIA
Confusão em torno do conceito de significância, por exemplo igualando magnitude do impacto e significância (SADLER,1996; JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016).
Considerações insuficientes dos efeitos sociais e econômicos, bem como a falhas para depreender as implicações distintas da determinação da significância de um impacto em seus aspectos socioeconômicos e biofísicos (LAWRENCE, 2003).
Consideração insuficiente da significância dos efeitos positivos, indiretos, socioeconômicos, interdisciplinares e cumulativos (LAWRENCE, 2007b).
Tendência de ser dirigido por valores sociais hegemônicos, deixando minorados os valores das sociedades tradicionais (VANCLAY, 1999).
Uma tendência geral de falhar na identificação dos limiares aceitáveis de um impacto, ou no estabelecimento de padrões, a partir dos quais, se não adequadamente mitigado, o impacto deveria levar à reprovação de um projeto (KJELLERUP, 1999).
A tendência dos consultores de confiar somente em seus próprios julgamentos, não buscando integrar suas visões com a dos demais interessados (LAWRENCE, 2007b).
Um viés implícito e, por vezes até mesmo explícito, de privilegiar o técnico, quantitativo, em detrimento de realizar análises contextuais e mesmo de considerar o conhecimento popular e perspectivas distintas para determinar a significância (VANCLAY, 1999).
Uma tendência a deixar de reconhecer a dimensão política da determinação da significância (LAWRENCE, 2007b; LYHNE; KØRNØV, 2013)
Tendência a designar os julgamentos da significância aos tomadores de decisão. Estas decisões se dão muitas vezes de maneira arbitrária, desinformada, considerando critérios técnicos descontextualizados e privilegiando interesses específicos e não o equilíbrio entre os distintos interessados (WOOD;

Principais ameaças relacionadas à Determinação/Avaliação da Significância para o processo de AIA
Risco de que os processos de AIA se consolidem com falhas graves quanto ao que é previsto e o que acontece na prática (MURRAY et al., 2018)
Risco de que as jurisdições adotem normas e instrumentos legais com falhas teóricas e práticas associadas à determinação da significância que acabem por prejudicar a aplicação da AIA como um todo (LYHNE; KØRNØV, 2013).
Uma concessão cada vez maior de poder decisório apenas aos técnicos ou ao poder econômico associado ao processo de AIA (VANCLAY, 1999; DEL FURIA; WALLACE-JONES, 2000).
Uma dificuldade de construir e avaliar os parâmetros seguros relacionados aos impactos ambientais (WOOD, 2008; JOSEPH et al., 2017; MURRAY et al., 2018).
A consolidação de uma visão protocolar a respeito da determinação da significância, que eliminaria toda a potencialidade associada a esta prática e ao processo de AIA como um todo (KJELLERUP, 1999).

Principais fraquezas da Determinação/Avaliação da Significância para o processo de AIA	Principais ameaças relacionadas à Determinação/Avaliação da Significância para o processo de AIA
BECKER, 2004; MARTÍNEZ; TORO; J. LEÓN, 2018).	
Falta de atenção sistemática para os aprendizados obtidos com a prática da determinação da significância em processos anteriores, verificando quais funcionam bem ou não para determinados contextos (SADLER, 1996; MURRAY et al., 2018).	
Resistência técnica e política a procedimentos de determinação da significância em que o público assuma um papel mais importante na tomada de decisão para opinar no que e por quê é importante (DEL FURIA; WALLACE-JONES, 2000).	

Quadro 1 - Matriz SWOT para os aspectos associados a Determinação da Significância encontrados na literatura (Fonte: elaboração própria)

A análise da matriz SWOT construída a partir da revisão bibliográfica evidencia um conjunto de forças e oportunidades que contribuem para aprimorar a determinação da significância, ao mesmo tempo que expõe fraquezas e ameaças que limitam sua efetividade e podem comprometer a credibilidade da AIA.

A Influência das Fraquezas e Ameaças nos Processos de Determinação da Significância

As fraquezas identificadas na literatura apontam uma série de limitações metodológicas e conceituais que dificultam a padronização da determinação da significância. Uma das principais questões levantadas é a confusão conceitual entre magnitude do impacto e sua significância, levando à formulação de julgamentos equivocados sobre quais impactos devem ser priorizados no processo decisório (SADLER, 1996; JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016). Essa falta de clareza metodológica se reflete na dificuldade de estabelecer parâmetros técnicos confiáveis para mensurar a significância dos impactos ambientais, o que, por sua vez, compromete a objetividade das análises (WOOD, 2008; JOSEPH et al., 2017).

Além das dificuldades técnicas, há um déficit na consideração de aspectos sociais e econômicos na determinação da significância, tornando os estudos excessivamente centrados em aspectos biofísicos e quantitativos (LAWRENCE, 2003; LAWRENCE, 2007b). Impactos indiretos e cumulativos também são frequentemente desconsiderados, o que limita a capacidade da AIA de fornecer uma análise holística dos efeitos dos empreendimentos sobre o meio ambiente e a sociedade (LAWRENCE, 2007b). Isso reforça uma tendência tecnocrática na avaliação, onde a dimensão social do impacto é minimizada, reduzindo a legitimidade do processo perante os atores envolvidos (VANCLAY, 1999).

As ameaças, por sua vez, evidenciam riscos sistêmicos que podem comprometer não apenas a determinação da significância, mas a própria efetividade da AIA como instrumento de política ambiental. Um dos principais desafios é a tendência de centralizar a tomada de decisão nos técnicos responsáveis pelos estudos ou nos tomadores de decisão políticos e econômicos, muitas vezes desconsiderando a participação social e ignorando a diversidade de percepções sobre os impactos (WOOD & BECKER, 2004; MARTÍNEZ et al., 2018). Esse fenômeno está associado a um viés hegemônico que favorece interesses dominantes em detrimento de valores tradicionais e conhecimentos locais (VANCLAY, 1999). Assim, ao excluir a dimensão política e social da significância dos impactos, o processo de AIA pode perder sua capacidade de equilibrar diferentes interesses e promover justiça ambiental.

Outro aspecto crítico é a tendência à institucionalização de uma abordagem meramente procedimental da determinação da significância, transformando-a em um requisito burocrático sem influência real no processo decisório (KJELLERUP, 1999). Esse fenômeno pode ser agravado pelo fato de que consultores ambientais frequentemente adotam uma abordagem autossuficiente, baseando-se exclusivamente em suas próprias percepções sem incorporar visões externas, o que pode levar a julgamentos enviesados e pouco transparentes (LAWRENCE, 2007b).

Oportunidades e Forças para o Fortalecimento da Determinação da Significância

Apesar dos desafios mencionados, a determinação da significância dos impactos ambientais apresenta forças estruturantes e oportunidades que podem contribuir para o aprimoramento do processo de AIA. Um dos principais pontos positivos é que a determinação da significância é reconhecida como o eixo central da Avaliação de Impacto Ambiental, o que reforça sua importância e justifica investimentos metodológicos para seu aperfeiçoamento (SADLER, 1996; LAWRENCE, 2007b; EHRLICH; ROSS, 2015). Esse reconhecimento permite que a

determinação da significância seja utilizada como um critério explícito para embasar a tomada de decisão, aumentando a transparência do processo (EHRlich; ROSS, 2015).

A existência de métodos e critérios estabelecidos para a determinação da significância também representa uma força importante, ainda que sua aplicação necessite de aprimoramento (ROSS et al., 2006; SÁNCHEZ, 2008). Quando bem aplicados, esses critérios permitem que os processos de AIA sejam mais ágeis e eficazes, garantindo decisões mais bem fundamentadas e reduzindo a incerteza associada aos impactos ambientais (WOOD, 2008).

No âmbito das oportunidades, há espaço para a incorporação de técnicas inovadoras que contemplem a complexidade dos impactos ambientais, incluindo abordagens interdisciplinares e modelos que integrem dimensões biofísicas, sociais e econômicas (MARTÍNEZ et al., 2018). Além disso, a crescente digitalização dos processos de análise ambiental abre espaço para a utilização de tecnologias avançadas, como inteligência artificial e processamento de linguagem natural, para otimizar a avaliação dos estudos de impacto ambiental e melhorar a identificação dos critérios de significância (KHAN et al., 2024).

Outro aspecto promissor é a possibilidade de desenvolvimento de guias metodológicos específicos para a determinação da significância, adaptados às necessidades de diferentes jurisdições (LAWRENCE, 2007a). A criação de padrões mais claros e diretrizes estruturadas pode reduzir as incertezas associadas à análise da significância, promovendo maior consistência e confiabilidade nos processos de AIA (LAWRENCE, 2007c).

Por fim, a valorização da participação pública como um elemento essencial para garantir maior transparência e legitimidade na determinação da significância representa uma oportunidade crucial para a melhoria do processo (ROSS et al., 2006). A inclusão de múltiplos atores na discussão sobre a significância dos impactos ambientais pode contribuir para decisões mais equilibradas e reduzir o risco de avaliações tecnocráticas e socialmente excludentes (DEL FURIA & WALLACE-JONES, 2000; JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016).

Das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças forças teóricas ao conjunto de questões-chave

A partir da sistematização das ideias, apresentada nos tópicos anteriores, bem como dos estudos e questões analisadas durante revisão de literatura, foram separadas questões-chave para a avaliação da Determinação de Significância dos Impactos dentro de um Estudo de Impacto Ambiental, buscando se conectar tanto com elementos teóricos gerais, quanto com as Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças encontradas na matriz SWOT relatada anteriormente.

O quadro abaixo descreve as questões-chave, a conexão teórica com a Determinação da Significância e possíveis elementos da matriz SWOT a que elas se relacionam.

Questão-chave	Justificativa da pergunta segundo a literatura	Aspectos da matriz SWOT que ela se conecta
O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	A literatura destaca a centralidade do julgamento da significância para a efetividade da AIA, sendo necessário que o julgamento dos impactos seja explicitado para evitar subjetividades (Lawrence, 2007a; Jones & Morrison-Saunders, 2016).	Forças: Clareza na exposição dos impactos Fraquezas: Falta de detalhamento do julgamento.
O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	A justificativa dos julgamentos de impacto é essencial para garantir transparência e reprodutibilidade no processo de AIA, permitindo que os avaliadores compreendam os critérios adotados (Ehrlich & Ross, 2015; Sánchez, 2020).	Forças: Justificativa bem estruturada Fraquezas: Subjetividade e ausência de justificativas técnicas.
Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	A ausência do termo 'significância' ou de conceitos análogos pode indicar fragilidades na abordagem do julgamento de impactos, tornando o processo menos claro e padronizado (Wood, 2008; Sadler, 1996).	Fraquezas: Ausência de abordagem direta da significância Ameaças: Falta de padronização nos estudos.
O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	A definição clara do que é um impacto significativo é um fator essencial para assegurar coerência no julgamento, evitando decisões arbitrárias ou inconsistentes (Lawrence, 2007b; Ehrlich & Ross, 2015).	Fraquezas: Definição inconsistente de significância Ameaças: Risco de decisões arbitrárias.
O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	A estruturação do julgamento da significância permite uma abordagem sistemática e verificável, minimizando subjetividades e promovendo maior confiabilidade na tomada de decisão (Canter & Canty, 1993; Sánchez, 2020).	Forças: Processo estruturado e verificável Fraquezas: Falta de metodologia clara para o julgamento.

O julgamento dos impactos ambientais de acordo com sua significância segue a definição de forma coerente com o que ele mesmo toma como significativo?	O julgamento da significância precisa ser coerente com a definição adotada no próprio estudo, garantindo que os critérios aplicados sejam consistentes ao longo da avaliação (Jones & Morrison-Saunders, 2016; Kjellerup, 1999).	Fraquezas: Falta de coerência na aplicação dos critérios Ameaças: Impactos significativos mal avaliados.
---	--	--

Quadro 2 - Questões-chave para a Avaliação da Determinação da Significância em Estudos de Impacto Ambiental (Fonte: Elaboração Própria)

A elaboração da tabela síntese das questões-chave foi um passo fundamental para garantir uma avaliação robusta e sistemática da determinação da significância dos impactos ambientais nos Estudos de Impacto Ambiental (EIAs). Por meio da estruturação das perguntas com base na revisão da literatura e na matriz SWOT, foi possível consolidar um instrumento que abarca as principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças associadas ao processo decisório dentro da AIA.

Esse quadro de perguntas proporcionou segurança metodológica, pois buscou garantir que os principais desafios e aspectos críticos da determinação da significância fossem devidamente analisados.

Além disso, a sistematização das perguntas e suas conexões com os aspectos teóricos e práticos ofereceu um caminho sólido para a integração com abordagens computacionais avançadas, como a aplicação de RAG combinada com modelos de IA (LLM), a fim de gerar a sumarização automatizada dos resultados.

5.2. Levantamento dos Estudos de Impacto Ambiental e Avaliação Manual

Conforme mencionado no capítulo de metodologia, os EIAs foram aleatoriamente coletados nos repositórios oficiais dos órgãos ambientais responsáveis por realizar o processo de Licenciamento Ambiental, que traz consigo a Avaliação de Impacto Ambiental.

No total foram coletados 35 Estudos de Impactos Ambientais (EIAs) apresentados aos órgãos ambientais dos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e em âmbito Federal entre os anos de 2016 e 2020, contemplando diferentes tipologias de projetos, sendo todos obtidos das páginas eletrônicas oficiais dos órgãos ambientais.

5.2.1. Síntese dos casos coletados

Dentre os 35 casos estudados, foram encontradas diferentes tipologias, bem como diferentes contextos de aplicação do instrumento da avaliação de impacto, distintas consultorias ambientais, que como se pode esperar elaboram os estudos a partir de estratégias igualmente distintas, sendo que, por uma questão no mínimo formal obrigam-se a passar por uma etapa de determinação da significância dos impactos.

A distribuição dos casos por estado pode ser observada na Tabela 2 abaixo:

Tabela 2 - Distribuição de EIAs analisados por estado

Estado	Número de EIAs coletados
São Paulo (SP)	20
Santa Catarina (SC)	4
Paraná (PR)	6
Rio de Janeiro (RJ)	3
Âmbito Federal (BR)	2

Conforme se pode verificar existiu uma concentração de casos coletados no estado de São Paulo. Essa concentração ocorreu devido a facilidade no acesso à informação do estado, sobretudo pelo conhecimento prévio do pesquisador no sistema do órgão ambiental do estado (CETESB). Ainda assim, foram contemplados 15 casos de outras unidades federativas, buscando garantir a diversidade de representação geográfica, no sentido do previamente abordado na metodologia da presente pesquisa.

Ainda com relação aos documentos coletados, o Gráfico 1 mostra a distribuição de tipologias de empreendimento dos 35 casos:

Gráfico 1 - Número de EIAs analisados por tipologia de empreendimento

Conforme se pode observar, foram encontradas 17 tipologias distintas, representando um conjunto diverso de tipologias de empreendimentos, permitindo extrair possíveis pistas sobre como a determinação da significância dos impactos ambientais é realizada de forma geral, mas também possibilitando que eventuais especificidades relativas a cada uma das tipologias se expressem.

O maior número de casos analisado se relaciona a construção ou ampliação de rodovias, que são empreendimentos lineares, mas há também geradoras de energia, aterros sanitários, que são projetos com localização pontual, gerando assim um cenário em que fossem analisados empreendimentos em contextos de ocorrência e, portanto, de abordagem da avaliação de impacto diversos.

5.2.2. Análise da determinação da significância nos casos elencados

Durante o processo de análise, além da coleta de dados básicos relacionados aos processos – como ano, consultoria responsável pela elaboração, tipologia do empreendimento, empreendedor e órgão responsável pela análise –, foram respondidas as questões elencadas no item 5.1: (1) O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo? (2) O julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram à atribuição do julgamento feito? (3) Ao longo de sua execução, o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos? (4) O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo? (5) O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura? (6) O julgamento dos impactos ambientais de acordo com sua significância segue a definição de forma coerente com o que ele mesmo toma como significativo? O resultado obtido em cada uma delas de maneira sintética encontra-se relatado nos itens abaixo.

5.2.2.1. *O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?*

Essa questão está diretamente relacionada à transparência e clareza do processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). Para que a determinação da significância dos impactos ambientais seja realizada de forma eficaz, é fundamental que os envolvidos no processo compreendam explicitamente que há um julgamento sobre os impactos do empreendimento no contexto avaliado. Sem essa explicitação, a avaliação pode se tornar subjetiva e inconsistente, dificultando a tomada de decisões embasadas.

O resultado da análise manual para a questão nos casos estudados se encontra no Gráfico 2 abaixo:

Gráfico 2 - EIA explicita o julgamento de impactos?

Conforme se pode observar, todos os EIAs analisados deixam explícito em um capítulo que está fazendo a análise e predição de impactos, abrindo espaço para implícita ou explicitamente haver uma compreensão de que há um julgamento associado ao processo de avaliação dos impactos ambientais.

5.2.2.2. O julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram à atribuição do julgamento feito?

A transparência nos critérios de julgamento dos impactos é essencial para garantir que as partes envolvidas no processo de AIA compreendam os caminhos percorridos para se chegar a uma conclusão sobre o caráter e os fatores associados a cada impacto avaliado. A explicitação das justificativas permite uma análise crítica e fundamentada, evitando arbitrariedades e fortalecendo a credibilidade do estudo.

O resultado da resposta a essa pergunta de maneira sintética pode ser encontrado no Gráfico 3 abaixo:

Gráfico 3 - O julgamento dos impactos possui justificativa?

Conforme se pode observar, a maioria dos casos não traz uma justificativa explícita para o julgamento atribuído aos impactos, sendo que na maioria das vezes são aplicados métodos de predição de impacto, atribuindo pesos, cruzamentos e estabelecendo interrelações sem, entretanto oferecer uma explicação que permita guiar o leitor junto do raciocínio executado pelo elaborador do EIA até que chegasse às suas conclusões (ANJANEYULU; MANICKAM, 2007).

5.2.2.3. *Ao longo de sua execução, o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?*

Embora a Resolução CONAMA 1/86, no artigo 6º, inciso II, estabeleça que o avaliador deve realizar a "interpretação da importância" dos impactos ambientais identificados – sendo o termo "importância" entendido aqui como sinônimo de significância –, foi conduzida uma análise nos EIAs para verificar se essa atividade realmente foi executada. O objetivo dessa verificação foi avaliar se a prática adotada nos estudos analisados está alinhada tanto com a exigência normativa quanto com as diretrizes teóricas recomendadas na literatura.

O resultado das respostas obtidas para esta pergunta pode ser observado no Gráfico 4 abaixo:

Gráfico 4 - O estudo aborda a determinação da Significância dos Impactos Ambientais?

Conforme observado, a maioria dos casos analisados (24) aborda a determinação da significância, seja utilizando o próprio termo, seja recorrendo a sinônimos como “avaliação da importância dos impactos”. No entanto, é preocupante que uma parcela dos EIAs não apresente essa questão de forma clara e expressa no documento. A ausência dessa explicitação compromete a transparência e rastreabilidade do julgamento dos impactos, expondo todo o processo de AIA ao risco de perda de sua efetividade substantiva.

Ainda mais preocupante é o fato de que a simples menção à significância não garante que a sua determinação tenha sido feita de maneira adequada. Como apontado na literatura, esse conceito pode ser tratado de forma protocolar e superficial, reduzindo-se a uma formalidade sem critérios sólidos (LAWRENCE, 2007b; MARTÍNEZ; TORO; LEÓN, 2018). Além disso, há o risco de que os julgamentos de significância sejam realizados sem justificativas robustas ou com base em critérios técnicos descontextualizados, sem considerar a diversidade de valores e perspectivas envolvidas (WOOD; BECKER, 2004).

Dessa forma, embora a presença da determinação da significância nos EIAs analisados represente um indicativo positivo, sua real efetividade depende da forma como esse conceito é operacionalizado. A análise detalhada das justificativas e critérios adotados torna-se essencial para verificar se a significância dos impactos está sendo determinada de maneira coerente, transparente e alinhada às melhores práticas do AIA.

5.2.2.4. *O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?*

Para que a determinação da significância dos impactos ambientais seja realizada de forma coerente e transparente, é essencial que o estudo apresente uma definição clara do que considera um impacto significativo. Sem esse referencial, os critérios adotados para a análise podem se tornar ambíguos, dificultando a justificativa das decisões e comprometendo a confiabilidade do processo. A ausência dessa definição também pode resultar em avaliações inconsistentes entre diferentes estudos, reduzindo a efetividade da Avaliação de Impacto Ambiental.

O resultado das respostas a esse questionamento durante a leitura dos estudos de impacto ambiental até aqui analisados encontram-se no Gráfico 5 abaixo:

Gráfico 5 - O estudo possui uma definição do que considera significância/importância do impacto?

Conforme observado, o número de EIAs que apresentam uma definição explícita de significância é maior do que aqueles que não apresentam uma definição, entretanto, o fato do estudo não trazer uma definição daquilo que considera como um impacto significativo é preocupante, colocando em risco a efetivação do instrumento da AIA, uma vez que reduz a transparência com relação aos critérios para considerar um impacto importante ou não, levando

a dificuldades para a tomada de decisão e ao processo de monitoramento posterior (MURRAY et al., 2018).

Preocupa mais ainda o fato de que a efetividade dessa definição depende não apenas de sua presença formal no estudo, mas também da coerência com os critérios adotados para a avaliação dos impactos e da forma como ela é operacionalizada na prática (JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016).

5.2.2.5. *O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?*

Para que a determinação da significância dos impactos seja conduzida de maneira consistente e replicável, é fundamental que o processo de avaliação possua uma estrutura metodológica clara. A existência de uma ferramenta ou metodologia sistemática aplicada ao julgamento dos impactos contribui para a robustez e transparência da análise, reduzindo subjetividades e garantindo maior confiabilidade nos resultados.

Com o objetivo de verificar a presença ou ausência dessa estrutura nos EIAs analisados, foi respondida a questão proposta neste tópico, estando os resultados descritos no Gráfico 6 abaixo:

Gráfico 6 - O estudo possui uma estrutura para a determinação da significância dos impactos?

Conforme observado, 24 dos 35 EIAs analisados apresentam alguma estrutura para o julgamento da significância, número próximo ao dos estudos que apresentam uma definição explícita do conceito (22 de 35). Essa proximidade sugere que a presença de uma definição de significância tende a estar associada à existência de uma estrutura metodológica para o julgamento, embora os dois elementos não sejam sempre coincidentes, indicando que em alguns estudos há estrutura sem que haja uma definição explícita que a fundamente.

5.2.2.6. O julgamento dos impactos ambientais de acordo com sua significância segue a definição de forma coerente com o que ele mesmo toma como significativo?

Nesta etapa, analisou-se se os 35 EIAs seguem, de forma coerente, a definição de significância que cada um adota ao longo do estudo. Foram considerados como 'não' os casos em que não há definição explícita de significância, uma vez que, sem esse referencial, não é possível verificar coerência; os casos em que há definição mas ela não é aplicada de forma consistente ao longo do documento; e os casos em que há estrutura metodológica para o julgamento, mas sem definição explícita que a fundamente, tornando igualmente impossível avaliar a coerência entre definição e prática. Também foram incluídos nesta categoria os EIAs cujos resultados de significância não podem ser acompanhados pelo leitor por ausência de conexão clara entre os critérios declarados e os julgamentos realizados.

A avaliação desse critério é essencial para verificar se a presença de uma definição de significância nos EIAs se traduz em um julgamento estruturado e compreensível ou se, ao contrário, a definição se torna apenas um elemento formal, sem impacto real na análise dos impactos ambientais.

Os resultados encontrados encontram-se no Gráfico 7 abaixo:

Gráfico 7 - O estudo segue a definição de forma coerente?

Conforme observado, em dezesseis dos trinta e cinco estudos é impossível concluir se o estudo seguiu de fato a própria definição de um impacto significativo, isso ocorreu por basicamente dois motivos diferentes. O primeiro deles, a ausência de uma definição que permitisse comparar a análise feita com o que teria sido definido. O segundo deles o fato dos estudos não mostrarem o raciocínio e as etapas de julgamento dos impactos de forma clara, terminando por simplesmente apresentar um resultado final, sem permitir ao leitor acompanhar os critérios e caminhos lógicos que levaram a atribuir o julgamento final. Ambos os casos expõe o sistema ao risco de falhar com relação ao apregoado como boa prática para a Determinação da Significância, pois não é possível visualizar como foram tomados e considerados os elementos de valor e importância do impacto, trazendo insegurança na tomada de decisão e diminuindo as chances de que a AIA atinja sua efetividade substantiva (LAWRENCE, 2007a; LOOMIS; DZIEDZIC, 2018)

5.2.3. A Significância nos Detalhes: Impressões da Análise Manual dos EIAs

A análise manual dos 35 Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) permitiu identificar padrões, lacunas e desafios na determinação da significância dos impactos ambientais. Ao longo do estudo, verificou-se que, embora a maioria dos EIAs aborde a significância de alguma forma, há inconsistências significativas na forma como esse conceito é aplicado. Muitas vezes, a definição da significância está ausente ou, quando presente, não é utilizada de forma coerente

no julgamento dos impactos. Além disso, a justificativa para os julgamentos frequentemente não é explicitada, o que compromete a transparência e a efetividade da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) (LAWRENCE, 2007b; JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016).

Essas limitações já foram destacadas em estudos anteriores, que apontam que a ausência de critérios claros e bem definidos para a determinação da significância pode levar a processos altamente subjetivos, comprometendo a confiabilidade da avaliação (WOOD; BECKER, 2004; EHRLICH; ROSS, 2015). Além disso, a literatura destaca que a utilização de estruturas metodológicas padronizadas pode ajudar a reduzir essa variabilidade e tornar as decisões mais transparentes e replicáveis (SADLER, 1996; MARTÍNEZ; TORO; LEÓN, 2018).

Apesar dessas limitações, os dados levantados nesta etapa possibilitam um entendimento detalhado sobre como a determinação da significância vem sendo abordada na prática, permitindo estabelecer um referencial empírico para a próxima fase da pesquisa. Esse conhecimento será essencial para avaliar o desempenho e a confiabilidade do sistema automatizado que será implementado para a análise dos EIAs.

A partir dos resultados obtidos manualmente, torna-se possível desenvolver um modelo baseado em aprendizado de máquina e recuperação aumentada por IA (RAG-LLM), capaz de identificar padrões na determinação da significância dos impactos ambientais de forma automatizada. Para isso, será apresentado o algoritmo do sistema, que utiliza técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e busca por similaridade para estruturar a análise dos EIAs (KHAN; CHAUDHRY, 2023).

As seções seguintes descrevem como o sistema foi construído, quais tecnologias foram utilizadas e de que forma ele pode auxiliar na sistematização e na avaliação dos estudos ambientais.

5.3. Da Análise Manual ao Sistema: Desenvolvimento e Funcionamento do Sistema RAG-LLM

A partir da análise manual realizada na etapa anterior, foi possível identificar padrões na estrutura dos EIAs e os desafios na determinação da significância dos impactos ambientais. Com base nesse conhecimento, foi desenvolvido um sistema automatizado para realizar essa análise de maneira mais eficiente, utilizando um modelo baseado em Recuperação Aumentada por Geração (RAG-LLM).

O sistema foi projetado para extrair, processar e interpretar informações relevantes sobre a determinação da significância nos EIAs, utilizando técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e busca por similaridade semântica para garantir a precisão e confiabilidade dos resultados.

As decisões metodológicas para a implementação do sistema foram detalhadas no capítulo de Metodologia, incluindo a justificativa para o uso de FAISS como motor de busca vetorial (JEGOU et al., 2011), LangChain como framework para gerenciamento das interações com LLMs (CHASE, 2023), e o uso dos modelos GPT-4o e Claude 3.5 Sonnet para análise e sumarização dos documentos. Abaixo, detalhamos o passo a passo da execução do sistema, desde a entrada dos documentos até a geração dos resultados.

O objetivo neste capítulo é explicitar a lógica do algoritmo implementado, permitindo a visualização do caminho da informação no interior do sistema e os resultados colhidos. O código completo do sistema está contido no repositório público do sistema gitlab em <https://gitlab.com/dantepeixoto/rag-llm-impact-significance-eia>.

5.3.1. Estrutura e Funcionamento do Sistema

A Figura 4 apresenta o pipeline completo do sistema desenvolvido, desde a entrada dos arquivos PDF dos EIAs até a exportação dos resultados em formato CSV. O diagrama distingue as etapas internas ao sistema, delimitadas pelo contorno tracejado, da etapa de comparação com a análise manual, que foi conduzida externamente por meio de um script dedicado. As seções seguintes detalham cada uma dessas etapas, descrevendo as decisões técnicas adotadas e os desafios encontrados ao longo do desenvolvimento.

Figura 4 - Fluxograma do pipeline de processamento e análise dos EIAs. (Fonte: Elaboração Própria)

O sistema desenvolvido segue um fluxo estruturado para garantir a extração e análise eficiente dos dados. O algoritmo é dividido em seis etapas principais, conforme descrito a seguir.

5.3.1.1. O Coração do Sistema: O Fluxo de Análise e Extração de Informações

O fluxo principal do sistema é por dentro do arquivo “main.py”. Ele foi desenvolvido para realizar a análise automatizada de documentos, mais especificamente Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) e Relatórios de Impacto Ambiental (RIMAs), extraindo informações relevantes e realizando a análise dos impactos ambientais. Ele integra diversas bibliotecas e módulos para garantir a extração eficaz do conteúdo dos documentos, realizando o

processamento por meio de modelos de linguagem e ferramentas de NLP (Processamento de Linguagem Natural), além de otimizar a busca e análise de conteúdo com *embeddings*, conforme a descrição nos tópicos que seguem.

1. Importação de Bibliotecas e Inicialização

No início do código, várias bibliotecas e módulos são importados, cada um com uma função específica dentro do processo de análise. O *datetime*, *os*, *sys*, e *pathlib.Path* são utilizados para manipulação de arquivos, diretórios e controle de tempo. Já o *FastAPI* é a biblioteca responsável por criar a API que permite o upload dos arquivos PDF para análise.

Além disso, o código faz uso de LangChain, um framework utilizado para integrar e orquestrar modelos de linguagem como o GPT, FAISS para manipulação de embeddings e o PyPDF2 para extração de texto de arquivos PDF. As bibliotecas OCR e *models* são módulos personalizados para lidar com OCR (caso o arquivo contenha imagens em vez de texto) e para a definição das estruturas de dados utilizadas nas análises.

2. Função “*init_loaders()*”

A função *init_loaders()* é responsável por inicializar os carregadores de documentos, que são usados para extrair o texto dos PDFs. Ela retorna uma lista com os carregadores disponíveis. O principal carregador é o *PyPDFLoader*, que tenta carregar o conteúdo do PDF diretamente. Caso esse carregador não funcione corretamente (por exemplo, se o PDF contiver apenas imagens de texto), o *OCRPdfLoader* (comentado no código) seria usado. Esse módulo usaria OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) para converter as imagens em texto, descrito num tópico abaixo.

3. Função *load_file_pages()*

Essa função tenta carregar as páginas do arquivo PDF utilizando os carregadores definidos. Ela itera sobre os carregadores e tenta extrair o conteúdo do documento. Se todos os carregadores falharem, a função recorre ao *fallback*, que usa o PyPDF2 para tentar extrair texto diretamente do PDF, mesmo que o documento contenha imagens ou texto embutido.

4. *Fallback* com PyPDF2

O método *fallback_loader()* é chamado quando o carregamento padrão falha. Ele tenta abrir o PDF utilizando a biblioteca PyPDF2, que é capaz de extrair o texto diretamente das páginas do

PDF, desde que o documento não seja uma imagem. Se esse processo não for bem-sucedido, o código retorna “None”, indicando que não conseguiu extrair texto do arquivo.

5. Compactação com *Embeddings* (FAISS)

A função `compact_text_with_embeddings()` realiza uma das tarefas centrais do sistema: compactar o texto extraído em *embeddings*, ou representações vetoriais, usando a biblioteca FAISS. *Embeddings* são úteis porque permitem comparar e buscar documentos de forma eficiente, ao representar textos em um formato vetorial. O código usa o modelo “text-embedding-ada-002” da OpenAI para gerar esses *embeddings*. Os textos são segmentados em blocos menores pelo *RecursiveCharacterTextSplitter*, garantindo que o conteúdo não ultrapasse os limites de *tokens* dos modelos de linguagem.

O FAISS é então utilizado para armazenar e buscar os *embeddings* gerados. Isso permite a busca eficiente de documentos relevantes, com base na consulta fornecida ao sistema, utilizando a similaridade entre as representações vetoriais dos textos.

6. Função *analyze_document()*

A função `analyze_document()` executa a análise do conteúdo extraído do documento, com foco na extração de informações-chave e na análise de impacto ambiental. Ela se baseia em palavras-chave definidas em listas, divididas entre *keywords_identificacao* (para as informações iniciais) e *keywords_avaliacao* (para a Determinação da Significância dos Impactos), que são usadas para buscar termos específicos relacionados à identificação do empreendimento e à avaliação dos impactos ambientais. Para otimizar esse processo, a função `get_relevant_pages()` é chamada para filtrar as páginas relevantes do documento com base nas palavras-chave.

Além disso, essa função compacta o texto das páginas relevantes utilizando FAISS e, em seguida, usa o modelo de linguagem para extrair informações estruturadas (como o nome do empreendimento, consultoria responsável, órgão ambiental, entre outros). Ela também verifica a presença de uma definição clara de “significância” dos impactos ambientais e coleta informações sobre a justificativa para a avaliação dos impactos, entre outros critérios.

A função retorna os resultados da extração de informações e a análise de impacto, organizados em um formato estruturado.

7. Função *main()*

A função *main()* é o ponto de entrada para o processo completo. Ela orquestra as etapas descritas acima, dependendo das entradas fornecidas pelo usuário (se um arquivo ou diretório de documentos). O processo começa com a inicialização dos carregadores e o carregamento das páginas do PDF usando a função *load_file_pages()*. Após a extração do conteúdo, a função chama *execute_analysis()*, que invoca a função de análise para extrair e processar as informações e a avaliação dos impactos ambientais.

Se o documento ou diretório contiver múltiplos arquivos, o código os processa em lote e gera um arquivo CSV com os resultados de cada análise. Esse arquivo contém informações como os dados extraídos do EIA/RIMA e a análise da Determinação da Significância de Impacto Ambiental para cada documento.

8. Integração com a API FastAPI

Por fim, a parte FastAPI do código permite que os usuários façam upload de arquivos PDF por meio de um *endpoint POST /upload*. O arquivo é processado da mesma forma que o código principal (*main()*), mas a resposta é retornada como um objeto JSON, contendo as informações extraídas, a análise dos impactos ambientais e as páginas relevantes identificadas no documento.

Esse recurso é especialmente útil em contextos onde o sistema precisa ser acessado via *web* ou integrado em um sistema maior.

5.3.1.2. Módulo Auxiliar de Pré-processamento de Dados: Preparando o Caminho para a Análise

Quando um documento é carregado via código em terminal ou por meio da API, a primeira etapa que irá ocorrer é a extração do texto, que pode ocorrer diretamente ou via OCR (conforme explicado anteriormente), porém já com o texto extraído, se inicia o pré-processamento.

Essa é uma etapa essencial para garantir a eficiência da análise automatizada da determinação da significância nos Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) e ela ocorre por um fluxo definido por um módulo auxiliar (em outro arquivo *Python*). O algoritmo desenvolvido neste módulo teve como objetivo extrair, limpar e segmentar o texto dos documentos, identificando seções relevantes por meio de palavras-chave e categorizando o conteúdo de forma estruturada.

O código implementado segue uma abordagem modular, garantindo que os documentos sejam processados de maneira eficiente, organizada e escalável. O fluxo de execução pode ser dividido nas seguintes etapas:

1. Carregamento de Bibliotecas e Modelo de Processamento de Linguagem Natural

Para lidar com grandes volumes de texto e garantir que as informações extraídas sejam analisadas corretamente, o sistema utiliza as seguintes bibliotecas:

re: Módulo de expressões regulares usado para limpeza de texto.

spacy: Framework de Processamento de Linguagem Natural (PLN) utilizado para tokenização e segmentação de frases.

tqdm: Biblioteca utilizada para exibir barras de progresso, facilitando o monitoramento do processamento de palavras-chave em grandes conjuntos de dados.

Inicialmente, o sistema verifica se o modelo de PLN do SpaCy já foi carregado. Se não estiver carregado, o modelo “pt_core_news_lg” (modelo pré-treinado para o idioma português) é inicializado, garantindo que os textos possam ser analisados de forma mais precisa.

2. Limpeza e Normalização do Texto

Após a extração do conteúdo dos EIAs, o texto pode conter ruídos indesejados, como espaços em excesso, múltiplas quebras de linha ou caracteres especiais. Para resolver esse problema, o algoritmo executa os seguintes passos:

Substituição de múltiplas quebras de linha por uma única.

Redução de múltiplos espaços para um único espaço, garantindo um formato padronizado.

Remoção de caracteres especiais, preservando apenas letras, números e pontuações básicas.

Essa normalização melhora a qualidade dos dados processados, tornando-os mais fáceis de serem analisados pelos modelos de IA.

3. Identificação de Seções Relevantes nos EIAs

Para garantir que apenas os trechos pertinentes sejam analisados, o sistema identifica páginas relevantes nos documentos. Esse processo ocorre em duas etapas principais:

3.1. Verificação de Ocorrência de Palavras-Chave

O sistema percorre o texto e verifica se há palavras-chave previamente definidas, indicando a presença de uma seção relevante. Esse processo pode ser feito de duas formas:

Verificação simples: Caso a palavra-chave seja composta, o sistema verifica sua presença no texto completo. Se for uma palavra única, verifica se aparece isoladamente em alguma parte do texto.

Uso de Processamento de Linguagem Natural (PLN): Quando ativado, o sistema usa tokenização do SpaCy para dividir o texto em sentenças e verificar se a palavra-chave aparece em uma estrutura mais contextualizada. Isso reduz a possibilidade de falsos positivos.

3.2. Extração e Armazenamento das Páginas Relevantes

Uma vez que uma palavra-chave é identificada em uma página do documento, essa página é marcada como relevante e armazenada para processamento posterior. O sistema gera dois resultados:

Lista de índices das páginas relevantes (para referência e controle).

Dicionário contendo o conteúdo extraído dessas páginas.

Esse método reduz significativamente o volume de dados a serem analisados, focando apenas em trechos que contenham informações potencialmente úteis.

4. Classificação de Páginas por Categoria

Para facilitar a análise, as páginas extraídas são categorizadas de acordo com seu conteúdo. São utilizadas duas categorias principais:

Páginas de Identificação do Empreendimento: Seções que descrevem informações gerais sobre o projeto, como localização, objetivos e características básicas.

Páginas de Avaliação dos Impactos: Trechos onde ocorre a determinação da significância, incluindo justificativas para os julgamentos e critérios adotados.

5. Otimização do Processamento

Para garantir eficiência computacional, o sistema possui uma estratégia de limitação que interrompe o processamento quando um limite máximo de páginas relevantes é atingido. Se

mais de 50% das páginas do documento forem classificadas como relevantes, a busca por palavras-chave é encerrada.

Essa otimização impede que grandes documentos sejam completamente processados quando há alta redundância de informações, melhorando a performance do sistema, permitindo que casos assim sejam tratados a partir de mensagens de que o sistema foi interrompido.

6. Saída dos Dados Processados

Os resultados finais do pré-processamento são armazenados no seguinte formato:

Lista de páginas relevantes e suas respectivas categorias.

Texto segmentado e limpo, pronto para ser analisado pelos modelos de IA.

Essa estrutura garante que o sistema possa, posteriormente, aplicar modelos de Recuperação Aumentada por Geração (RAG-LLM) para extrair e interpretar as informações sobre a determinação da significância nos EIAs.

5.3.1.3. Módulo Auxiliar OCR: Transformando Imagens em Texto para Análise

O módulo de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR – do inglês *Optical Character Recognition*) teve como objetivo extrair texto de documentos PDF, particularmente aqueles que contêm imagens de texto. Esse processo é essencial para garantir que os dados possam ser analisados automaticamente e com precisão nos Estudos de Impacto Ambiental (EIAs), especialmente quando se trata de documentos escaneados.

O algoritmo desenvolvido utiliza uma abordagem modular que integra a conversão de PDF em imagens com a extração de texto usando OCR, facilitando a análise automatizada.

O fluxo de execução do módulo OCR pode ser dividido nas seguintes etapas:

1. **Carregamento das Bibliotecas e Inicialização do OCR** Para realizar o OCR de forma eficiente, o sistema utiliza as seguintes bibliotecas:

pytesseract: Biblioteca utilizada para realizar a extração de texto das imagens.

pdf2image: Converte as páginas do PDF em imagens, permitindo que o OCR seja aplicado.

PIL: Usado para manipular as imagens geradas a partir do PDF.

Quando o arquivo PDF é carregado, o sistema verifica se as bibliotecas necessárias estão disponíveis. Caso contrário, é levantada uma exceção, sugerindo a instalação das dependências necessárias.

2. **Conversão de PDF para Imagens** O primeiro passo para aplicar o OCR em um documento PDF é convertê-lo para uma série de imagens, uma por página. O sistema utiliza a função *convert_from_bytes* da biblioteca *pdf2image*, que converte o conteúdo do PDF em uma lista de imagens JPEG. A qualidade da conversão foi definida para 200 DPI, garantindo uma boa resolução para o OCR. O processamento foi otimizado para usar múltiplos núcleos de CPU, o que acelera a conversão quando o documento é grande.
3. **Aplicação do OCR nas Imagens** Após a conversão, o algoritmo aplica o *pytesseract* para extrair o texto de cada página convertida em imagem. A função *image_to_string* do *pytesseract* é usada para reconhecer o texto na imagem. O texto extraído pode ser pré-processado para remover quebras de linha indesejadas (como o `"\n"` de manipulação de expressões regulares), garantindo uma melhor formatação do conteúdo.
4. **Armazenamento e Retorno dos Documentos** O texto extraído de cada página é armazenado em um objeto *Document*, que inclui o conteúdo extraído e metadados sobre a página (como o número da página e a fonte do arquivo). O sistema usa a classe *Blob* para lidar com o arquivo PDF, convertendo-o em um fluxo de *bytes* e facilitando o gerenciamento do arquivo durante o processo de OCR.
5. **Processamento *Multithreading*** O sistema é projetado para utilizar múltiplos núcleos do processador para acelerar o processamento do OCR. O número de *threads* é ajustado automaticamente com base no número de núcleos disponíveis, utilizando uma estratégia que preserva recursos do sistema, evitando sobrecarga. Isso permite que o módulo de OCR seja eficiente, mesmo em documentos grandes.
6. **Saída dos Dados Processados** O módulo retorna um fluxo de documentos que contêm o texto extraído de cada página. Esse texto está pronto para ser analisado em etapas subsequentes, como a identificação de seções relevantes nos EIAs. O formato dos documentos é adequado para integração com outros módulos, permitindo que o sistema continue o processo de análise de maneira organizada e escalável.

5.3.1.4. *Módulo Auxiliar de Modelos de Dados: Estruturando as Informações e Análises dos Documentos*

Como uma forma de garantir padronização para os dados de saída, gerando informações consistentes entre as análises realizadas, foi utilizado um módulo auxiliar para estruturar as informações. Este módulo define modelos de dados estruturados, utilizando a biblioteca *Pydantic*, para garantir que as informações extraídas dos documentos EIA/RIMA sejam organizadas e formatadas de maneira clara e padronizada. Abaixo seguem as informações das classes de dados constituídas e seus tipos e suas funcionalidades.

1. Classe *KeyInfo*

A classe *KeyInfo* é um modelo usado para armazenar informações chave relacionadas ao empreendimento ou empreendedor que está sendo analisado. Ela é baseada no *Pydantic's BaseModel*, que fornece validação de dados e manipulação de tipos de dados de forma segura.

Campos da classe *KeyInfo*:

- **uf**: A sigla da Unidade Federativa (Estado) onde o empreendimento ou empreendedor está localizado. Este campo é obrigatório.
- **document_year**: O ano de produção do documento. É um campo opcional.
- **process_code**: O código do processo ambiental que originou o documento. Também é opcional.
- **agency_name**: O nome do órgão ambiental responsável pela análise ou emissão do documento (como IBAMA, CETESB, etc.). É um campo opcional.
- **company_type**: O tipo de empreendimento ou empresa descrita no documento (exemplo: Unidade de Processamento de Gás Natural). Esse é um campo opcional.
- **name**: O nome ou razão social do empreendimento ou empreendedor. Este campo é obrigatório.
- **consulting_name**: O nome da empresa responsável pela consultoria do empreendimento. É um campo opcional.
- **document_type**: O tipo do documento (por exemplo, EIA ou RIMA). Esse campo é obrigatório.

Essa classe organiza informações iniciais sobre o empreendimento, possibilitando uma análise mais estruturada dos documentos.

2. Classe *KeyAnalysis*

A classe *KeyAnalysis* estrutura os dados relacionados à análise do impacto ambiental no documento. Ela coleta informações sobre como o impacto ambiental é abordado no documento, com foco na significância do impacto e a justificativa fornecida.

Campos da classe *KeyAnalysis*:

- ***show_impact***: Indica se o autor do documento explicita o julgamento do impacto ambiental. Esse campo é obrigatório.
- ***justification***: A justificativa apresentada no documento para o julgamento do impacto ambiental. Este campo é obrigatório.
- ***concept***: Como o autor aborda a determinação da significância do impacto ambiental. É um campo obrigatório.
- ***definition***: A definição de significância fornecida pelo autor. Este campo é obrigatório.
- ***structure***: A estrutura usada para determinar e medir a significância dos impactos. Este campo também é obrigatório.
- ***follows_structure***: Indica se o autor segue de forma coerente a estrutura definida para a análise da significância. Este campo é obrigatório.
- ***evidence***: Frases extraídas diretamente do documento que sustentam as informações de *definition*, *structure*, e *justification*. Esse campo é obrigatório.

Essa classe é central para a análise detalhada do impacto ambiental, permitindo entender como a significância dos impactos é abordada no EIA/RIMA.

3. Classe *ExtractionInfoData*:

A classe *ExtractionInfoData* encapsula uma lista de objetos da classe *KeyInfo*, representando todas as informações extraídas sobre os empreendimentos/empreendedores.

Campos da classe *ExtractionInfoData*:

- *key_infos*: Uma lista de instâncias da classe *KeyInfo*. Esse campo é obrigatório e contém todas as informações essenciais extraídas dos documentos, como nome do empreendimento, órgão responsável e tipo de documento.

4. Classe *ExtractionAnalysisData*

A classe *ExtractionAnalysisData* encapsula uma lista de objetos da classe **KeyAnalysis**, representando todas as análises extraídas dos documentos EIA/RIMA.

Campos da classe *ExtractionAnalysisData*:

- **key_analyses**: Uma lista de instâncias da classe **KeyAnalysis**. Esse campo é obrigatório e contém todas as informações extraídas sobre a análise de impacto ambiental, como a definição e estrutura de significância e a justificativa para o julgamento dos impactos.

5.3.1.5. *Módulo auxiliar de gestão dos dados: Armazenando e Organizando Informações e Análises em DataFrames*

O módulo contém duas funções principais: **add_to_dataframe()** e **create_dataframe()**. Elas são usadas para armazenar e estruturar as informações extraídas dos documentos de maneira organizada, facilitando o processamento e a análise posterior.

1. Função *add_to_dataframe()*

A função *add_to_dataframe()* tem como objetivo adicionar os dados extraídos de um documento EIA/RIMA a um *DataFrame* do Pandas. O *DataFrame* é uma estrutura de dados tabular, que facilita a organização, análise e visualização dos dados extraídos.

Parâmetros:

- **df**: O *DataFrame* onde as informações serão adicionadas. Esse parâmetro permite que a função altere um *DataFrame* existente.
- **filename**: O nome do arquivo do documento, que será armazenado como parte dos dados extraídos.
- **info**: Um objeto da classe *KeyInfo*, que contém informações sobre o empreendimento ou empreendedor, como nome, estado, órgão responsável e tipo de documento.

- **analysis:** Um objeto da classe *KeyAnalysis*, que contém informações sobre a análise de impacto ambiental, como a justificativa do impacto, a definição de significância e a estrutura de análise.
- **pages:** O número de páginas relevantes que foram extraídas do documento.

Funcionamento:

- A função começa verificando se a variável *info* não é *None*. Se *info* estiver presente, ela extrai as informações relacionadas ao empreendimento e armazena essas informações em uma lista chamada *infos*. Caso contrário, a lista *infos* é preenchida com valores *None*.
- O mesmo processo é feito para a variável *analysis*. Se a análise de impacto ambiental estiver disponível, ela é extraída e organizada em uma lista chamada *analyses*. Caso contrário, *analyses* é preenchida com *None*.
- Em seguida, as informações extraídas (tanto de *info* quanto de *analysis*) são adicionadas ao *DataFrame* *df*, junto com o nome do arquivo (**filename**) e o número de páginas relevantes (*pages*).
- A função *sort_index()* é chamada ao final para garantir que as linhas no *DataFrame* estejam organizadas em ordem crescente de índice.

2. Função *create_dataframe()*

A função *create_dataframe()* é responsável por criar um novo *DataFrame* com a estrutura e colunas necessárias para armazenar as informações extraídas dos documentos. O *DataFrame* criado por esta função tem um conjunto de colunas específicas que correspondem às informações coletadas, tanto sobre o empreendimento quanto sobre a análise dos impactos ambientais.

Estrutura do *DataFrame*:

O *DataFrame* criado possui as seguintes colunas:

1. **Informações sobre o documento:**
 - **Nome do Arquivo:** Nome do arquivo PDF processado.

- **Estado:** Unidade Federativa (UF) onde o empreendimento está localizado.
- **Ano:** Ano de produção do documento.
- **Processo:** Código do processo ambiental.
- **Órgão:** Nome do órgão ambiental responsável pela análise.
- **Tipo de Empreendimento:** Tipo de empreendimento descrito no documento.
- **Empreendedor:** Nome ou razão social do empreendimento.
- **Consultoria Responsável:** Nome da empresa de consultoria responsável.
- **Tipo de Documento:** Tipo do documento (EIA ou RIMA).

2. Análise da Determinação de Significância dos Impactos Ambientais:

- **Explicita o julgamento de impactos?:** Indica se o documento contém um julgamento claro sobre os impactos ambientais.
- **Julgamento dos impactos com justificativa?:** Fornece a justificativa apresentada para o julgamento do impacto.
- **Aborda determinação da significância?:** Indica se o documento aborda a determinação da significância dos impactos.
- **Tem definição de significância?:** Se o documento contém uma definição clara de significância.
- **Tem estrutura para determinação da significância?:** Se existe uma estrutura definida para avaliar a significância dos impactos.
- **Segue a definição de forma coerente?:** Indica se a estrutura e definição são seguidas de maneira coerente.
- **Observações sobre a estrutura:** Comentários adicionais sobre a estrutura de avaliação.
- **Citações do documento sobre a estrutura e suas justificativas:** As citações extraídas diretamente do documento que sustentam as análises.
- **Quantos impactos significativos?:** Número de impactos classificados como significativos no documento.

- **Quantos impactos não-significativos?:** Número de impactos classificados como não significativos.
- **Exemplos de impactos e justificativas extraídos do texto:** Exemplos de impactos extraídos diretamente do texto do documento.
- **Texto sumarizado detalhando as análises de significância:** Resumo das análises de significância apresentadas no documento.

3. Outras informações:

- **Páginas consideradas:** Número de páginas relevantes extraídas e analisadas.

5.4. Geração de Resultados Automáticos, Análise inicial e Comparação Com a Análise Manual

5.4.1. Processamento dos EIAs

Todos os Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) puderam ser processados com o uso do sistema, utilizando os modelos “GPT-4” e “Claude 3.5 Sonnet”. Esse processo foi feito inserindo os 35 documentos para análise no sistema.

Entretanto, cumpre destacar que para os casos de São Paulo, onde os EIAs são entregues muitas vezes fragmentados em múltiplas pastas e subpastas por capítulo trouxe dificuldades para a versão atual do modelo, conforme será abordado mais adiante. A divisão dos EIAs em múltiplos documentos e pastas, especialmente em São Paulo, em alguns casos em alguns casos tendo sido possível rodar a análise um pré-processamento manual, mas em outros não sendo obtidos resultados, fato que se constitui num limite da versão aqui apresentada do código, o que deve ser corrigido em uma possível versão futura, caso se pretenda um uso para processar EIAs independente de suas especificidades de formatação de entrega.

Esse cenário tornou o processamento mais desafiador, assim como os documentos que precisaram passar por OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), que apresentou falhas na extração de dados, não sendo possível também analisar alguns casos (listados adiante) em que foi necessário o uso da técnico.

Custos e tempo de processamento

O custo total para o processamento de todos os EIAs foi de U\$\$7,42 para o ChatGPT e de U\$\$3,04 para o Claude.ai. O tempo médio de processamento de cada EIA foi de

aproximadamente 19 minutos, com variações consideráveis em casos onde o OCR foi necessário. A necessidade de intervenção manual foi reduzida para apenas 10% dos documentos, com as principais dificuldades ocorrendo quando a estrutura do arquivo estava desorganizada ou quando os dados estavam distribuídos em múltiplas versões de um mesmo documento e também pelo OCR que falhou em muitos casos.

Casos com problemas no pré-processamento

No total, dos 35 EIAs 9 não passaram pelo pré-processamento, retornando um objeto vazio, com mensagens de erro em dois grupos distintos: i - O grupo dos estudos de São Paulo que apresentou problemas devido a fragmentação dos documentos em pastas/subpastas e múltiplos PDFs despadronizados, o que não pôde ser tratado pelo sistema na versão atual; ii – O grupo dos EIAs de outros estados ou de São Paulo que tinham imagens internas e acabaram por não ser processados nas condições técnicas em que o sistema foi rodado (máquina local), estourando a memória e não retornando dados para que o texto pudesse ser processado posteriormente. Abaixo, a Tabela 3 mostra os estudos que não foram processados:

Tabela 3 - EIAs que não foram processados por falhas no Pré-Processamento.

Estado	Ano	Processo	Órgão	Tipo de empreendimento	Empreendedor	Consultoria Responsável
SP	2018	003/2018	CETESB	Aterro Sanitário	CDR Pedreira	Ecodue Gestão e Planejamento LTDA
SP	2019	50/2019	CETESB	Rodovia	Ecovias dos Imigrantes S.A.	Geotec Consultoria Ambiental LTDA
SP	2019	110/2019	CETESB	Termelétrica	Empresa metropolitana de águas e energia S/A - EMAE	Consócio Arcadis/Mineral
SP	2018	24/2018	CETESB	Rodovia	Via Paulista AS	Concremat Engenharia e Tecnologia

Estado	Ano	Processo	Órgão	Tipo de empreendimento	Empreendedor	Consultoria Responsável
						a S.A.
SP	2018	234/2018	CETESB	Usina de Açúcar e Alcool	Onda Verde Agrocomercial SA	Projec Projetos e Consultoria LTDA
SP	2018	249/2018	CETESB	Termelétrica	Usina Termelétrica de Lins SA	Mineral Engenharia e Meio Ambiente LTDA
PR	2016	Complexo Mineiroindustrial Delta do Paraná	IAP	Mineração	Mineração Delta do Paraná AS	LCB Consultoria e Projetos
RJ	2018	E07/002.104509 /2018	INEA	Linha de transmissão	Marlim Azul Energia S.A.	Ecology and Environment do Brasil Ltda.
SC	2018		FATMA	Mineração	GR Mineradora de Areia LTDA	Não consta no EIA

Casos efetivamente processados

Por outro lado, 26 EIAs puderam ser processados nessa versão do sistema, sendo incluída uma coluna “EIA” em relação a tabela anterior, que foi usada como identificador para realizar as comparações entre os processamentos das IAs e a manual. A Tabela 4 abaixo mostra os EIAs que foram processados pelo sistema:

Tabela 4 - EIAs que foram processados pelo sistema

EIA	Estado	Ano	Processo	Órgão	Tipo de empreendimento	Empreendedor	Consultoria Responsável
EIA_32_2016	SP	2016	32/2016	CET ESB	Aterro Sanitário	CTVA Caieiras	Ecodue Gestão e Planejamento LTDA
EIA_076_2018-13092-2018-59	SP	2018	076/2018	CET ESB	Linha de transmissão	ISA CTEPP	Ambientare Soluções Ambientais - LTDA
EIA_80_2018-032084-2017-10	SP	2018	080/2018	CET ESB	Rodovia	CCR Viaoeste	Geotec Consultoria Ambiental LTDA
EIA_081_2018-010607_2018_74	SP	2018	081/2018	CET ESB	Rodovia	Entrevias	Geotec Consultoria Ambiental LTDA
EIA_224_2019	SP	2019	224/2019	CET ESB	Unidade de Recuperação Energética (Incineração de Resíduos)	Lara Central de Tratamento de Resíduos LTDA	CPEA - Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais LTDA
EIA_227_2017_e_022478_17	SP	2017	227/2017	CET ESB	Centro Logístico	Fazenda Campo Grande Empreendimentos e Participações LTDA	CPEA - Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais LTDA

EIA	Estado	Ano	Processo	Órgão	Tipo de empreendimento	Empreendedor	Consultoria Responsável
EIA_275_2016	SP	2016	275/2016	CETESB	Usina Açúcar Álcool	de São Martinho S/A	TN Ambiental Engenharia Química S/S Ltda
EIA-25-2016	SP	2016	25/2016	CETESB	Rodovia	Concessionária Rota das Bandeiras S.A.	Geotec Consultoria Ambiental LTDA
EIA_47_2015	SP	2015	47/2015	CETESB	Parcelamento de solo urbano	Anastácio Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda	CPEA - Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais LTDA
EIA_114_2015	SP	2015	114/2015	CETESB	Parcelamento de solo urbano	Parque Prado Guarujá Participações Ltda.	Itaiti Consultores Ambientais
EIA_117_2015	SP	2015	117/2015	CETESB	Parcelamento de solo urbano	Verso Agropecuária LTDA.	P.A. Brasil Consultoria e Planejamento Ambiental LTDA
EIA_155_2016	SP	2016	155/2016	CETESB	Condomínio Industrial	Espaço Gaia Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA	Pró-Ambiente Assessoria Ambiental LTDA

EIA	Estado	Ano	Processo	Órgão	Tipo de empreendimento	Empreendedor	Consultoria Responsável
EIA_160_2018	SP	2018	160/2018	CETESB	Rodovia	Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba	CPEA - Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais LTDA
EIA_198_2018	SP	2018	198/2018	CETESB	Usina Açúcar Álcool	de Ipiranga e Agroindustrial S.A.	TN Ambiental Engenharia Química S/S Ltda
der_pr_340_eia	PR	2016	RODOVIA PR-340 - Trecho compreendido entre a BR-277 e Antonina Municípios de Morretes e Antonina-PR	IAP	Rodovia	Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER- PR)	Cia Ambiental
eia_complexo_termoeletrico_norte_pioneiro	PR	2016	Complexo termelétrico norte pioneiro	IAP	Termelétrica	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A & CARBOCA MPEL S.A	Ferma Engenharia Ltda.

EIA	Estado	Ano	Processo	Órgão	Tipo de empreendimento	Empreendedor	Consultoria Responsável
boa_vista _ii_eia_2 017	PR	2017	PCH Boa Vista II	IAP	Pequena Central Hidrelétrica	IENER Energia LTDA	Terra Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente LTDA
coprocessamento_ matriz_a3_eia	PR	2017	Coprocessamento de Resíduos no Forno de Produção de Clínquer da Unidade de Adrianópolis	IAP	Unidade de Recuperação Energética (Incineração de Resíduos)	Margem Companhia de Mineração S.A.	Lella Regina Curt Bettega Eirelli
eia_aterro_ imbau	PR	2018	Aterro Sanitário Imbau	de	Aterro Sanitário	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional Caminhos do Tibagi	Assessoria Técnica Ambiental LTDA
Sepetiba TECON Dragagem 2018	RJ	2018	Obras do Terminal Sepetiba Tecon	INEA	Terminal Containers	de SEPETIBA TECON S/A	Concremat Engenharia e Tecnologia S.A.

EIA	Estado	Ano	Processo	Órgão	Tipo de empreendimento	Empreendedor	Consultoria Responsável
EIA_COMPLETO	RJ	2020	E-07/002.9152/2016	INEA	Unidade de Processamento de Gás Natural e Gasoduto	Gás Natural Açú S.A	Ecology and Environment do Brasil Ltda.
Aeródromo Costa Esmeralda - EIA	SC	2017	DILI/GEAI A nº 003608	FATMA	Aeródromo	Empreendimento Aeronáutico Costa Esmeralda Jurerê Ltda	Socioambiental Consultores Associados Ltda.
Complexo de Geração Eólica Cânion do Funil - EIA	SC	2018		FATMA	Complexo de geração eólica	Complexo de Geração Eólico Cânion do Funil Ltda	Ambiens Consultoria e Projetos Ambientais LTDA.
EIA COLOR atualizado	SC	2019		FATMA	Indústria Química	COLOR QUÍMICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.	ECOAMA CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
FURNAS Centrais Elétricas S.A.	BR	2018	LT 138 kV Angra (FURNAS) - Angra (Enel	IBAMA	Linha de transmissão	FURNAS Centrais Elétricas S.A.	CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL

EIA	Estado	Ano	Processo	Órgão	Tipo de empreendimento	Empreendedor	Consultoria Responsável
FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA	BR	2018		IBAMA	Linha de transmissão	FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A.	GEOCONSULTORES ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.

Conforme se pode observar, apesar da perda de uma parcela dos casos no pré-processamento para esta versão do código, ainda assim uma quantidade significativa de documentos pode ser analisada utilizando o modelo, permitindo visualizar resultados e discuti-los comparativamente com a análise manual.

Extração das informações iniciais

Para todos os EIAs foi feito um pré-processamento com duas etapas, uma primeira que retornava as informações iniciais (básicas) dos EIAs, sendo eles: Estado, Ano, Número de Processo, Órgão Licenciador, Tipo de empreendimento, Empreendedor, Consultoria Responsável, Tipo de documento.

Esta etapa, retornou resultados sólidos para algumas informações, demonstrando grande eficiência, no entanto, apesar de lidar com informações relativamente simples e objetivas, retornou também informações inconsistentes para alguns campos em particular, demonstrando uma necessidade de maior aprofundamento e estudo de alternativas algorítmicas para aperfeiçoar a extração, sendo também percebidas diferenças entre os modelos de IA, conforme se pode ver na Tabela 5 e Tabela 6 abaixo:

Tabela 5 - Informações iniciais extraídas pelo sistema com uso do Modelo GPT4

EIA	UF	Ano	Processo	Órgão	Tipo de empreendimento	Empreendedor	Consultoria Responsável	Tipo de documento
Aeródromo Costa Esmeralda - EIA	SC	data de conclusão	Informação não disponível	Aeródromo	Aeródromo	Costa Esmeralda		EIA

EIA	UF	Ano	Processo	Órgão	Tipo de empreendimento	Empreendedor	Consultoria Responsável	Tipo de documento
EIA COLOR atualizado	SC		Informação não disponível		Química	COLOR QUÍMICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.		EIA
Complexo de Geração Eólica Cãion do Funil - EIA	SC	1998	Informação não disponível	FATMA	Complexo de Geração Eólica	Complexo de Geração Eólica Cãion do Funil LTDA		EIA
EIA_COMPLETO	RJ	2020	3702-00-EIA-RL-0001-00	Informação não disponível	UPGN e Infraestrutura de Gasoduto	GASINF	Informação não disponível	EIA
FURNAS Centrais Elétricas S.A.	BR	2018	Informação não disponível	IBAMA	Linha de Transmissão	FURNAS Centrais Elétricas S.A.	Informação não disponível	EIA
FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA	BR	2018	Informação não disponível	IBAMA	Linha de Transmissão	Fronteira Oeste Transmissora de Energia SA		EIA
der pr 340 eia	PR	2015	Informação não disponível	Departamento de Estradas de Rodagem	Rodovia	Rodovia PR-340		EIA
eia_complexo_termoeletrico_norte_pioneiro	PR		Informação não disponível	IAP	Complexo Termoeletrico	Complexo Termoeletrico Norte Pioneiro		EIA
eia_aterro_imbau	PR		Informação não disponível		Aterro sanitário	Consórcio Caminhos do Tibagi		EIA
boa_vista_ii_eia_2017	PR	2017	protocolo nº	Instituto Ambiental do Paraná	Pequena Central Hidrelétrica (PCH)	PCH Boa Vista II	AJL Assessoria Ambiental Ltda.	EIA
coprocessamento matriz a3 eia	PR	2016	7.936.70-7-9	SEMA /IAP	Unidade de Coprocessamento	Supremo Secil Cimentos S.A.	LCB CONSULTORIA E PROJETOS	EIA
EIA_160_2018	SP	2018	13/2016	CETESB	Acesso Rodoviário	Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro	CPEA	EIA
EIA_224_2019	SP	2019	Informação não disponível	Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)	Unidade de Recuperação Energética	URE Mauá	CPEA	EIA
EIA-25-2016	SP	2016	Informação não disponível		Rodovia	Prolongamento da Rodovia SP-083 – Fase 2		EIA

EIA	UF	Ano	Processo	Órgão	Tipo de empreendimento	Empreendedor	Consultoria Responsável	Tipo de documento
			disponível					
EIA 32	SP	2016	42/2015	CETE SB	Aterro Sanitário	CTVA Caieiras	Essencis	EIA
EIA 47	SP	2015	2605	Informação não disponível	Plano Urbanístico	City São Paulo	CPEA	EIA
EIA_076_2018-13092-2018-59	SP	2018	000274/2018-44	Informação não disponível	Seccionamento de Linhas de Transmissão	SE Alta Paulista 440/138 kV e Seccionamento da LT 440 kV Taquaruçu – Marechal Rondon	AMBIENTA RE	EIA
EIA_80_2018-032084-2017-10	SP	2018	032084_2017_10	SMA	Duplicação de Rodovia	Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S/A	Informação não disponível	EIA
EIA_081_2018-010607_2018_74	SP	2018	010607/2018	CETE SB	Concessionária de Rodovias	ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A	Informação não disponível	EIA
EIA 114	SP	2015	Informação não disponível		Loteamento	Loteamento Parque Prado – Guarujá	Ambiental Consulting Soluções Ambientais	EIA
EIA 117	SP	2015	01506.005077/2015-32	CETE SB	Loteamento	Fazenda Evangelina	P.A. BBrasil® - Consultoria, Planejamento e Gestão Ambiental	EIA
EIA 155	SP	2016	Informação não disponível				Proambiente	EIA
EIA 198	SP	2018	00181_2018_70	CETE SB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo	Unidade Agroindustrial	Ipiranga Agroindustrial S.A- Unidade Descalvado	TN Ambiental Engenharia Química S/S Ltda.	EIA
EIA_227_2017_e_022478_17	SP	2017	022478_17		Centro Logístico	Centro Logístico Campo Grande – Santo André/SP	Sistemas Urbanos Engenharia Ltda.	EIA
EIA 275	SP	2017	C.I. 575 / 17	IPHAN	Usina	USINA SÃO MARTINHO S/A	Informação não disponível	EIA
Sepeitaba TECON Dragagem	RJ	2018	Informação não disponível		Terminal	Sepeitaba Tecon		EIA

Tabela 6 - Informações iniciais extraídas pelo sistema com uso do Modelo Claude 3.5 Sonnet

EIA	UF	Ano	Processo	Órgão	Tipo de empreendimento	Empreendedor	Consultoria Responsável	Tipo de documento
Aeródromo Costa Esmeralda - EIA	SP	2016	Informação não disponível	Informação não disponível	Aeródromo	Aeródromo Costa Esmeralda	Informação não disponível	EIA
EIA COLOR atualizado	SP	2019	Informação não disponível	Informação não disponível	Indústria Química	COLOR QUÍMICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E	Informação não disponível	EIA

EIA	UF	Ano	Processo	Órgão	Tipo de empreendimento	Empreendedor	Consultoria Responsável	Tipo de documento
						EXPORTAÇÃO S.A.		
Complexo de Geração Eólica Cânion do Funil - EIA	SC	2016	Informação não disponível	FATMA	Geração de Energia Eólica	Complexo de Geração Eólica Cânion do Funil LTDA	Informação não disponível	EIA
EIA_COMPLETO	RJ	2020	3702-00-EIA-RL-0001-00	Informação não disponível	UPGN (Unidade de Processamento de Gás Natural) e Infraestrutura de Gasoduto	UPGN E INFRAESTRUTURA DE GASODUTO (GASINF)	GNA	EIA
FURNAS Centrais Elétricas S.A.	BR	2018	LT 138 kV Angra (FURNAS) - Angra (Enel)	IBAMA	Empresa de Energia Elétrica	FURNAS Centrais Elétricas S.A.	Informação não disponível	EIA
FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA	BR	2018	Informação não disponível	IBAMA	Linha de Transmissão	FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA	Informação não disponível	EIA
der pr 340 eia	PR		Informação não disponível	Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná	Infraestrutura Rodoviária	Rodovia PR-340 - trecho compreendido entre a BR-277 e Antonina/PR	Informação não disponível	EIA
eia_complexo_termoeletrico_norte_pioneiro	PR		Informação não disponível	Informação não disponível	Complexo Termoeletrico	Complexo Termoeletrico Norte Pioneiro	Informação não disponível	EIA
eia_aterro_imbau	PR		Informação não disponível	Informação não disponível	Aterro Sanitário	Consórcio Caminhos do Tibagi	Informação não disponível	EIA
boa_vista_ii_eia_2017	PR	2017	Informação não disponível	Informação não disponível	PCH (Pequena Central Hidrelétrica)	PCH Boa Vista II	Informação não disponível	EIA
coprocessamento matriz a3 eia	PR	2016	Informação não disponível	IAP	Indústria de Cimento	Supremo Cimentos S.A. Secil	Informação não disponível	EIA
EIA 160 2018	SP	2016	13/2016	CETESB	Acesso Rodoviário	Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro	CPEA	EIA
EIA 224 2019	SP	2019	224/2019	CETESB	Unidade de Recuperação Energética	URE Mauá	CPEA	EIA
EIA-25-2016	SP	2016	EIA-25-2016	Informação não disponível	Infraestrutura Rodoviária	Prolongamento da Rodovia SP-083 - Fase 2	Informação não disponível	EIA
EIA 32 2016	SP	2016	42/2015	CETESB	Aterro Sanitário	CTVA Caieiras	Essencis	EIA
EIA 47 2015	SP	2015	47 2015	Informação não disponível	Plano Urbanístico	City São Paulo	CPEA	EIA
EIA 076 2018-13092-2018-59	SP	2018	IMPACTO nº 17/2018	CETESB	Linha de Transmissão de Energia	SE Alta Paulista 440/138 kV e Seccionamento da LT	AMBIENTA RE	EIA

EIA	UF	Ano	Processo	Órgão	Tipo de empreendimento	Empreendedor	Consultoria Responsável	Tipo de documento
			(e-ambiente 000274/2018-44)			440 kV Taquaruçu – Marechal Rondon		
EIA_80_2018-032084-2017-10	SP	2018	032084/2017-10	SMA	Concessionária de Rodovias	Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S/A	Informação não disponível	EIA
EIA_081_2018-010607_2018_74	SP	2018	010607_2018_74	Informação não disponível	Concessionária de Rodovias	ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A	Informação não disponível	EIA
EIA_114_2015	SP	2015	114/2015	Informação não disponível	Loteamento	Loteamento Parque Prado	Ambiental Consulting Soluções Ambientais	EIA
EIA_117_2015	SP	2015	01506.00 5077/2015-32	CETESB	Loteamento	LOTEAMENTO PARQUE LESTE/FAZENDA EVANGELINA	P.A. Brasil Consultoria e Planejamento Ambiental	EIA
EIA_155_2016	SP	2016	155_2016	Informação não disponível	Industrial	GAIA	PROAMBIENTE	EIA
EIA_198_2018	SP	2018	198/2018	CETESB	Agroindustrial	Ipiranga Agroindustrial S.A - Unidade Descalvado	TN Ambiental Engenharia Química S/S Ltda	EIA
EIA_227_2017_e_022478_17	SP	2017	227/2017	Informação não disponível	Centro Logístico	Centro Logístico Campo Grande	Sistemas Urbanos Engenharia Ltda.	EIA
EIA_275_2016	SP	2016	C.I. 575/17	IPHAN	Usina	USINA SÃO MARTINHO S/A	Informação não disponível	EIA
Setetiba Dragagem TECON 2018	RJ	2018	1	Informação não disponível	Terminal Portuário	Terminal Tecon Setetiba	Informação não disponível	EIA

Foi obtida uma taxa de sucesso alta para o tipo de documento, o empreendedor e o tipo de empreendimento. Esses campos apresentaram alta precisão, com os modelos demonstrando capacidade de reconhecer essas informações na grande maioria dos casos e alertando quando não conseguiram localizá-las. Esse resultado é positivo, pois reforça a confiabilidade na extração automatizada desses elementos fundamentais para a caracterização dos EIAs. Além disso, os dois modelos foram eficazes em registrar a consultoria responsável sempre que a informação estava disponível no documento pré-processado enviado a eles.

Entretanto, alguns desafios ficaram evidentes, especialmente na identificação do órgão licenciador, do número de processo e do ano do estudo. O GPT, em particular, apresentou inconsistências ao inferir órgãos licenciadores errôneos, como o IPHAN, que não possui competência sobre licenciamentos ambientais, o que levanta preocupações quanto à precisão da inferência nesse campo, consistindo de uma possível “alucinação de IA”, sendo necessário

realizar mais esforços de extração e comparação para verificar o comportamento do modelo (MANAKUL; LIUSIE; GALES, 2023).

Já o número do processo e o ano do estudo se mostraram mais difíceis de serem localizados por ambos os modelos, resultando em respostas frequentemente incompletas ou ausentes. Esse aspecto sugere a necessidade de aprimoramento na detecção dessas informações específicas, seja por meio de técnicas adicionais de extração ou pelo refinamento dos modelos de inteligência artificial empregados na tarefa, desafios que se apresentam costumeiramente no desenvolvimento desse tipo de modelo baseado em IAs (DAY; CHEN, 2018).

De uma forma geral, o Claude, que é mais indicado para o processamento de documentos retornou informações mais consistentes, sobretudo por informar que não conseguiu extrair ou inferir as informações solicitadas quando não as teve com certeza (ANTHROPIC, 2024).

5.4.2. Análise comparativa das Questões-Chave

Para verificar a consistência das respostas obtidas pelo sistema, cada uma das respostas foi analisada individualmente, com as respostas de cada modelo de IA e as manuais colocadas lado a lado, permitindo uma visualização do quadro para cada um dos sistemas.

Respostas para “O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento da significância dos impactos ambientais”?

O quadro comparativo para as respostas está na Tabela 7 abaixo:

Tabela 7 - Quadro comparativo para as respostas à questão " O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento da significância dos impactos ambientais?"

	EIA	Resposta Manual	Resposta GPT	Resposta Claude
O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	Aeródromo Costa Esmeralda - EIA	Sim	Sim	Sim
	boa vista ii eia 2017	Sim	Sim	Sim
	Complexo de Geração Eólica Cânion do Funil - EIA	Sim	Sim	Sim
	coprocessamento matriz a3 eia	Sim	Erro	Erro
	der pr 340 eia	Sim	Sim	Sim
	EIA COLOR atualizado	Sim	Sim	Sim
	EIA 076 2018-13092-2018-59	Sim	Sim	Sim
	EIA 081 2018-010607 2018 74	Sim	Sim	Sim
	EIA 114 2015	Sim	Sim	Sim
	EIA 117 2015	Sim	Sim	Sim
	EIA 155 2016	Sim	Sim	Sim
	EIA 160 2018	Sim	Sim	Sim
	EIA 198 2018	Sim	Sim	Sim
	EIA 224 2019	Sim	Sim	Sim
	EIA 227 2017 e 022478 17	Sim	Sim	Sim
	EIA 275 2016	Sim	Sim	Sim
	EIA 32 2016	Sim	Sim	Sim
	EIA 47 2015	Sim	Erro	Erro
	EIA 80 2018-032084-2017-10	Sim	Erro	Erro
	eia aterro imbau	Sim	Sim	Sim
	EIA COMPLETO	Sim	Sim	Sim
	eia complexo termoeletrico norte pioneiro	Sim	Sim	Sim
	EIA-25-2016	Sim	Sim	Sim
	FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA	Sim	Sim	Sim
	FURNAS Centrais Elétricas S.A.	Sim	Sim	Sim
	Sepetiba TECON Dragagem 2018	Sim	Sim	Sim

Neste quesito, tanto o GPT quanto o Claude demonstraram um desempenho satisfatório, conseguindo identificar corretamente quando os documentos analisados apresentavam essa informação. A convergência entre os modelos e a análise manual reforça a utilidade dessas ferramentas para varreduras iniciais, auxiliando na triagem e no levantamento de padrões dentro de grandes volumes de EIAs. No entanto, alguns processamentos retornaram mensagens de erro, associadas a transcrição das respostas para o *dataframe*, que posteriormente gerou o CSV e consolidou a saída do sistema, sendo necessário avaliar melhor o que houve para que seja aperfeiçoada a precisão da análise dos documentos pelo sistema.

Respostas para “O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?”

O quadro comparativo para as respostas está na Tabela 8 abaixo:

Tabela 8 - Quadro comparativo para as respostas à questão “O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?”

	EIA	Resposta Manual	Resposta GPT	Resposta Claude
O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentam, dando ao leitor	Aeródromo Costa Esmeralda - EIA	Sim		
	boa vista ii eia 2017	Sim	Sim	Sim
	Complexo de Geração Eólica Cânion do Funil - EIA	Não	Sim	Sim
	coprocessamento matriz a3 eia	Não	Erro	Não
	der pr 340 eia	Sim	Sim	Sim
	EIA COLOR atualizado	Não	Sim	Sim
	EIA 076 2018-13092-2018-59	Sim	Sim	Sim
	EIA 081 2018-010607 2018 74	Não	Sim	Sim
	EIA 114 2015	Não	Sim	Sim
	EIA 117 2015	Sim	Sim	Sim
	EIA 155 2016	Não	Sim	Sim
	EIA 160 2018	Sim	Sim	Sim
	EIA 198 2018	Não	Sim	Sim
	EIA 224 2019	Sim	Sim	Sim
	EIA 227 2017 e 022478 17	Sim	Sim	Sim
	EIA 275 2016	Não	Sim	Sim
	EIA 32 2016	Não	Sim	Sim
	EIA 47 2015	Sim	Erro	Não
	EIA 80 2018-032084-2017-10	Não	Erro	Não
	eia aterro imbau	Sim	Sim	Sim
	EIA COMPLETO	Sim	Sim	Sim
	eia complexo termoeletrico norte pioneiro	Não	Sim	Sim
	EIA-25-2016	Sim	Sim	Sim
	FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA	Não	Sim	Sim
	FURNAS Centrais Elétricas S.A.	Não	Sim	Sim
	Sepetiba TECON Dragagem 2018	Sim	Sim	Sim

A existência de justificativas explícitas para a significância dos impactos é um critério fundamental para avaliar a robustez metodológica dos EIAs (JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016). Os modelos Claude e GPT tiveram um desempenho positivo neste aspecto, com o Claude mostrando uma leve vantagem na identificação correta dos casos. Em geral, ambos os modelos conseguiram distinguir entre estudos que apresentavam justificativas claras e aqueles que omitiam essa fundamentação. No entanto, o GPT demonstrou uma tendência a responder "Sim" em alguns casos em que a análise manual indicava "Não", o que pode sugerir uma tendência de inferência excessiva. Isso aponta para a necessidade de ajustes que permitam aos modelos distinguirem entre justificativas efetivamente presentes no texto e aquelas que podem ser inferidas de forma indireta.

Respostas para “Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?”

O quadro comparativo para as respostas está na Tabela 9 Tabela 8 abaixo:

Tabela 9 - Quadro comparativo para as respostas à questão “Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?”

EIA	Resposta Manual	Resposta GPT	Resposta Claude
Aeródromo Costa Esmeralda - EIA	Sim	Sim	Sim
boa_vista_ii_eia_2017	Sim	Sim	Sim
Complexo de Geração Eólica Cânion do Funil - EIA	Sim	Sim	Sim
coprocessamento_matriz_a3_eia	Sim	Erro	Não
der_pr_340_eia	Sim	Sim	Sim
EIA COLOR atualizado	Sim	Sim	Sim
EIA_076_2018-13092-2018-59	Sim	Sim	Não
EIA_081_2018-010607_2018_74	Não	Sim	Sim
EIA_114_2015	Sim	Sim	Sim
EIA_117_2015	Não	Sim	Não
EIA_155_2016	Não	Sim	Sim
EIA_160_2018	Sim	Sim	Sim
EIA_198_2018	Sim	Sim	Sim
EIA_224_2019	Sim	Sim	Não
EIA_227_2017_e_022478_17	Sim	Sim	Sim
EIA_275_2016	Sim	Sim	Sim
EIA_32_2016	Sim	Sim	Sim
EIA_47_2015	Sim	Erro	Não
EIA_80_2018-032084-2017-10	Não	Erro	Não
eia_aterro_imbau	Sim	Sim	Sim
EIA_COMPLETO	Sim	Sim	Não
eia_complexo_termoeletrico_norte_pioneiro	Sim	Sim	Não
EIA-25-2016	Não	Sim	Sim
FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA	Não	Sim	Sim
FURNAS Centrais Elétricas S.A.	Não	Sim	Sim
Setetiba TECON Dragagem 2018	Sim	Sim	Sim

Os modelos apresentaram um desempenho misto. Em geral, tanto o GPT quanto o Claude foram bem-sucedidos na identificação de abordagens explícitas, mas divergiram nos casos em que as informações estavam distribuídas ao longo do texto. O Claude foi mais propenso a marcar "Não" quando a análise manual indicava "Sim", sugerindo uma dificuldade em conectar trechos

dispersos do documento. O GPT, por outro lado, teve problemas quando as respostas envolviam estruturas textuais mais complexas. Essa diferença pode ser atribuída ao treinamento dos modelos, que podem lidar de maneiras distintas com documentos extensos e fragmentados, uma vez que o Claude é descrito como mais eficiente para processar documentos de uma forma geral, enquanto o GPT tem teoricamente uma maior capacidade de inferir e gerar conteúdo a partir da inferência (ANTHROPIC, 2024; OPENAI et al., 2024).

Respostas para “O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?”

O quadro comparativo para as respostas está na Tabela 10 abaixo:

Tabela 10 - Quadro comparativo para as respostas à questão “O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?”

	EIA	Resposta Manual	Resposta GPT	Resposta Claude
O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o	Aeródromo Costa Esmeralda - EIA	Sim	Inconclusivo	Não
	boa vista ii eia 2017	Sim	Inconclusivo	Sim
	Complexo de Geração Eólica Cânion do Funil - EIA	Sim	Inconclusivo	Sim
	coprocessamento matriz a3 eia	Sim	Inconclusivo	Não
	der pr 340 eia	Sim	Inconclusivo	Sim
	EIA COLOR atualizado	Sim	Inconclusivo	Sim
	EIA 076 2018-13092-2018-59	Sim	Inconclusivo	Sim
	EIA 081 2018-010607 2018 74	Não	Inconclusivo	Sim
	EIA 114 2015	Sim	Inconclusivo	Sim
	EIA 117 2015	Não	Inconclusivo	Sim
	EIA 155 2016	Não	Inconclusivo	Sim
	EIA 160 2018	Sim	Inconclusivo	Não
	EIA 198 2018	Sim	Inconclusivo	Não
	EIA 224 2019	Sim	Inconclusivo	Sim
	EIA 227 2017 e 022478 17	Sim	Inconclusivo	Sim
	EIA 275 2016	Sim	Inconclusivo	Sim
	EIA 32 2016	Sim	Inconclusivo	Sim
	EIA 47 2015	Sim	Inconclusivo	Não
	EIA 80 2018-032084-2017-10	Não	Inconclusivo	Sim
	eia aterro imbau	Sim	Inconclusivo	Não
	EIA COMPLETO	Sim	Inconclusivo	Sim
	eia complexo termoeletrico norte pioneiro	Não	Inconclusivo	Não
	EIA-25-2016	Não	Inconclusivo	Sim
	FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA	Não	Inconclusivo	Sim
	FURNAS Centrais Elétricas S.A.	Não	Inconclusivo	Não
	Sepeitaba TECON Dragagem 2018	Sim	Inconclusivo	Sim

Essa foi a questão onde o GPT teve o pior desempenho, classificando a maioria das respostas como "Inconclusivo". Isso indica uma possível dificuldade do modelo em identificar definições explícitas ou diferenciá-las de descrições indiretas. Já o Claude teve um desempenho significativamente melhor, aproximando-se mais da análise manual. Esse resultado sugere que o Claude pode ser mais eficiente na extração de definições formais e conceituais dentro dos documentos, conforme a documentação do próprio modelo sugere entre seus diferenciais (ANTHROPIC, 2024). Além disso, o fato do GPT marcar tudo como inconclusivo acaba por dificultar a resposta a outra questão, se o EIA segue essa definição, entretanto, conforme se verá mais adiante, ele respondeu a pergunta, indicando uma falha lógica importante, pois como é possível ele responder se o EIA segue a definição se ele não conseguiu concluir se há uma

definição? Essa questão foi o ponto crítico no resultado para o GPT e carece de maior aprofundamento, talvez tentando remodelar os *prompts* em que são feitas as perguntas ao modelo.

Respostas para “O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?”

O quadro comparativo para as respostas está na Tabela 11 abaixo:

Tabela 11 - Quadro comparativo para a questão “O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?”

EIA	Resposta Manual	Resposta GPT	Resposta Claude
Aeródromo Costa Esmeralda - EIA	Sim	Sim	Sim
boa vista ii eia 2017	Sim	Sim	Sim
Complexo de Geração Eólica Cânion do Funil - EIA	Sim	Sim	Sim
coprocessamento matriz a3 eia	Sim	Erro	Não
der pr 340 eia	Sim	Sim	Sim
EIA COLOR atualizado	Sim	Sim	Sim
EIA 076 2018-13092-2018-59	Sim	Sim	Sim
EIA 081 2018-010607 2018 74	Não	Sim	Não
EIA 114 2015	Sim	Sim	Sim
EIA 117 2015	Não	Sim	Sim
EIA 155 2016	Não	Sim	Sim
EIA 160 2018	Sim	Sim	Sim
EIA 198 2018	Não	Sim	Sim
EIA 224 2019	Sim	Sim	Sim
EIA 227 2017 e 022478 17	Sim	Sim	Sim
EIA 275 2016	Não	Sim	Sim
EIA 32 2016	Sim	Sim	Sim
EIA 47 2015	Sim	Erro	Sim
EIA 80 2018-032084-2017-10	Não	Erro	Não
eia aterro imbau	Sim	Sim	Sim
EIA COMPLETO	Sim	Sim	Sim
eia complexo termoeletrico norte pioneiro	Sim	Sim	Sim
EIA-25-2016	Não	Sim	Sim
FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA	Não	Sim	Sim
FURNAS Centrais Elétricas S.A.	Sim	Sim	Sim
Sepetiba TECON Dragagem 2018	Sim	Sim	Sim

Nesta questão, o Claude novamente se saiu melhor, coincidindo com a análise manual na maioria dos casos. O GPT, embora também tenha um desempenho razoável, teve dificuldades em reconhecer a ausência de estrutura em alguns EIAs, muitas vezes inferindo erroneamente que uma estrutura estava presente, em geral, pelas explicações dadas pelo modelo na continuidade das respostas era perceptível uma espécie de tendência do modelo de compreender o autor e dificilmente afirmar que ele tivesse deixado de fazer algo no texto, esse padrão pode ser fruto do caráter comercial do modelo e sua aplicabilidade, sendo mais generalista e menos pensada para aplicações técnicas específicas, como o Claude, que tem claramente como um objetivo ser um modelo que dê suporte a questões técnicas, como na área médica (KOYUN; TASKENT, 2025). Esse viés identificado também pode ser um reflexo da tendência do GPT de preencher lacunas com base em padrões gerais observados durante o treinamento, fazendo afirmações com base em questões que ele mesmo diz nas explicações estarem implícitas a partir do raciocínio do autor, por exemplo.

Respostas para “O julgamento dos impactos ambientais de acordo com sua significância segue a definição de forma coerente com o que ele mesmo toma como significativo?”

O quadro comparativo para as respostas está na Tabela 12 abaixo:

Tabela 12 - Quadro comparativo para a questão “O julgamento dos impactos ambientais de acordo com sua significância segue a definição de forma coerente com o que ele mesmo toma como significativo?”

	EIA	Resposta Manual	Resposta GPT	Resposta Claude
O julgamento dos impactos ambientais de acordo com sua significância segue a definição de forma	Aeródromo Costa Esmeralda - EIA	Sim	Sim	Sim
	boa vista ii eia 2017	Sim	Sim	Sim
	Complexo de Geração Eólica Cânion do Funil - EIA	Sim	Sim	Sim
	coprocessamento matriz a3 eia	Sim	Erro	Inconclusivo
	der pr 340 eia	Sim	Sim	Sim
	EIA COLOR atualizado	Inconclusivo	Sim	Sim
	EIA 076 2018-13092-2018-59	Sim	Sim	Sim
	EIA 081 2018-010607 2018 74	Não se aplica	Sim	Sim
	EIA 114 2015	Inconclusivo	Sim	Sim
	EIA 117 2015	Não	Sim	Sim
	EIA 155 2016	Não se aplica	Sim	Sim
	EIA 160 2018	Sim	Sim	Sim
	EIA 198 2018	Inconclusivo	Sim	Sim
	EIA 224 2019	Sim	Sim	Sim
	EIA 227 2017 e 022478 17	Sim	Sim	Sim
	EIA 275 2016	Não	Sim	Sim
	EIA 32 2016	Sim	Sim	Sim
	EIA 47 2015	Sim	Erro	Inconclusivo
	EIA 80 2018-032084-2017-10	Não se aplica	Erro	Não
	eia aterro imbau	Sim	Sim	Sim
	EIA COMPLETO	Sim	Sim	Sim
	eia complexo termoeletrico norte pioneiro	Inconclusivo	Sim	Sim
	EIA-25-2016	Não se aplica	Sim	Sim
	FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SA	Não se aplica	Sim	Sim
	FURNAS Centrais Elétricas S.A.	Inconclusivo	Inconclusivo	Não
	Sepetiba TECON Dragagem 2018	Sim	Sim	Sim

Ambos os modelos tiveram um desempenho positivo, com poucas divergências em relação à análise manual. No entanto, o Claude demonstrou uma leve vantagem ao evitar respostas "Inconclusivo", como ocorreu com o GPT. Isso pode indicar que o Claude tem uma capacidade um pouco maior de estabelecer conexões entre diferentes trechos do texto, permitindo uma melhor avaliação da coerência interna dos documentos. Entretanto, uma questão que chama a atenção é como o GPT retornou respostas conclusivas nessa etapa, se ele retornou inconclusivo quando foi perguntado se havia uma definição de significância no documento? Essa questão é bastante intrigante e ao mesmo tempo preocupante. Porém, ao analisar o restante da resposta (as explicações e sumarização) é possível verificar que não se trata de uma alucinação (invenção de respostas) da IA (MANAKUL; LIUSIE; GALES, 2023), mas sim alguma falha ocorrida

entre o modelo e o sistema utilizado, pois há vínculo lógico entre o que o GPT respondeu nessa pergunta e a realidade dos documentos.

O que as dizem as respostas comparadas com a análise manual?

A análise comparativa entre as respostas manuais, as respostas geradas pelo GPT e as do Claude revelou diferenças significativas no desempenho de cada modelo na avaliação de Estudos de Impacto Ambiental (EIAs). A investigação contemplou diversas questões relacionadas à determinação da significância dos impactos ambientais, permitindo uma avaliação detalhada das potencialidades e limitações de cada abordagem.

De modo geral, o Claude demonstrou um desempenho mais próximo da análise manual, especialmente em questões que exigiam a identificação de definições formais, justificativas e estruturas metodológicas. O GPT, por sua vez, mostrou uma tendência a inferir informações quando estas não estavam explicitamente declaradas, o que resultou em maior incidência de respostas incorretas ou "inconclusivas" em certos contextos.

Nas questões em que foi necessário determinar se o EIA explicita o julgamento da significância dos impactos ambientais, ambos os modelos tiveram um desempenho satisfatório, com respostas amplamente alinhadas à análise manual. No entanto, o Claude apresentou maior precisão na identificação de justificativas e na distinção entre EIAs que apresentavam ou não uma estrutura clara para a avaliação de significância.

Por outro lado, a tendência do GPT de marcar respostas como "Sim" em cenários onde a análise manual indicava "Não" sugere que o modelo tem uma propensão a inferir informações com base em padrões gerais, o que pode comprometer sua precisão quando se trata de documentos mais específicos. Esse padrão foi particularmente evidente na questão sobre a presença de justificativas formais para os julgamentos de impacto.

Em relação à abordagem direta do termo "significância" nos EIAs, o Claude teve um desempenho um pouco mais conservador, ocasionalmente falhando em reconhecer a presença do conceito quando este estava diluído no texto. O GPT, por outro lado, apresentou maior flexibilidade, mas também teve dificuldade em distinguir entre a presença explícita do conceito e inferências baseadas no contexto.

Na questão sobre a definição do que é um impacto significativo, o Claude se saiu melhor, enquanto o GPT apresentou uma alta incidência de respostas "inconclusivas". Esse resultado

sugere que o GPT pode ter dificuldades em identificar definições formais dentro dos textos dos EIAs, ao passo que o Claude mostrou-se mais eficaz nessa tarefa.

De modo geral, é possível sistematizar as principais potencialidades e desafios associados a cada um dos modelos com base nessa análise comparativa realizada:

- **Claude:**
 - **Potencialidades:** Maior precisão na identificação de justificativas, definições formais e estruturas metodológicas. Melhor alinhamento com a análise manual.
 - **Desafios:** Tendência a marcar "Não" em alguns casos onde o conceito estava presente, mas de forma menos estruturada. Dificuldade em conectar trechos dispersos do documento.

- **GPT:**
 - **Potencialidades:** Boa capacidade de inferência e reconhecimento de padrões, permitindo uma abordagem mais flexível na identificação de conceitos diluídos no texto.
 - **Desafios:** Propensão a inferir justificativas onde elas não estão explicitamente presentes, gerando respostas incorretas. Maior incidência de respostas "inconclusivas" quando solicitado a identificar definições formais.

Cumpramos ressaltar ainda que para uma conclusão mais apurada a respeito de cada modelo, embasado no que é apregoadado pelo método *SelfCheckGPT*, mais análises devem ser processadas para as mesmas questões, também recomenda-se elaborar *prompts* alternativos para verificar se são percebidas diferenças a partir da forma como as questões são elaboradas e enviadas a cada um dos modelos, sendo essa uma hipótese plausível, uma vez que cada qual possui um treinamento específico e objetivos de aplicação sutilmente distintos (ANTHROPIC, 2024; MANAKUL; LIUSIE; GALES, 2023; OPENAI et al., 2024).

Para ilustrar os padrões de compatibilidade e divergência descritos, apresentam-se a seguir dois exemplos de ciclos completos de análise, selecionados por representarem situações distintas quanto à convergência entre os modelos e a análise manual.

O primeiro exemplo refere-se ao EIA da Rodovia PR-340 (Paraná, 2015), caso em que as respostas dos dois modelos convergiram com a análise manual na maioria das questões. Nesse

documento, o sistema identificou a presença de uma matriz de avaliação de impactos com critérios e pesos explícitos, o que facilitou a recuperação de informações relevantes e a produção de respostas compatíveis com o que foi observado na leitura manual. O GPT-4o descreveu a estrutura da seguinte forma: "O documento utiliza uma matriz de impactos ambientais para determinar a significância dos impactos, considerando fatores como frequência, importância, continuidade, abrangência e duração." O Claude 3.5 Sonnet, por sua vez, detalhou os elementos da matriz: "O estudo utiliza uma matriz de avaliação estruturada com critérios específicos, pesos entre 3 e 5, avaliação geral e análise da interação com os meios físico, biótico e socioeconômico." Ambas as respostas se mostraram compatíveis com a análise manual, que também identificou a presença de estrutura metodológica para o julgamento da significância. Vale observar que, neste caso, o Claude não produziu sumarização, classificando o resultado como inconclusivo nessa etapa, embora tenha respondido satisfatoriamente a todas as questões-chave. Isso reforça a hipótese de que as falhas na sumarização pelo Claude estão associadas a aspectos do pipeline de processamento e não necessariamente à qualidade do documento analisado.

O segundo exemplo refere-se ao EIA para duplicação da Rodovia SP-333 (São Paulo), identificado nos arquivos como EIA_081, caso em que foram observadas divergências relevantes entre os modelos e a análise manual. Nesse documento, a análise manual concluiu que o julgamento dos impactos não apresentava justificativas técnicas que permitissem ao leitor acompanhar o raciocínio dos elaboradores, respondendo "Não" à questão 2. Os dois modelos, entretanto, identificaram a referência ao Decreto Estadual nº 49.566/05 como uma justificativa para a classificação dos impactos em APP como de baixo impacto ambiental e responderam de forma distinta. O Claude registrou: "O documento não apresenta uma justificativa clara para os pesos e notas atribuídas aos impactos. Apenas menciona que as intervenções em APP são consideradas de baixo impacto ambiental conforme Decreto Estadual nº 49.566/05." O GPT, por sua vez, retornou erro no processamento dessa questão para este documento. A divergência na questão 2 ilustra uma limitação recorrente identificada nos modelos: a tendência a interpretar a menção a normas e dispositivos legais como presença de justificativa técnica, quando a análise manual concluiu que a referência normativa, isoladamente, não equivale a uma justificativa analítica para o julgamento dos impactos. Esse padrão aponta para a necessidade de refinamento dos *prompts*, de modo a instruir os modelos a distinguir entre a citação de normas e a apresentação de critérios técnicos que fundamentem os julgamentos realizados.

5.4.3. Análise da compatibilidade das sumarizações

Conforme explicado na metodologia, foram geradas sumarizações dos processos tanto na análise manual, quanto na análise realizada pelos modelos de IA *GPT4* e *Claude 3.5 Sonnet*, essas sumarizações foram importantes, pois são uma forma de realizar uma costura entre as questões respondidas para organizar a informação e passar ao leitor uma visão panorâmica sobre como o EIA tratou a questão da Determinação da Significância.

As sumarizações completas geradas pelos modelos em detalhes estão no Apêndice, sendo que nesse capítulo foi utilizado um método para avaliar a compatibilidade das sumarizações com base na vetorização dos dados por meio de algoritmos que criam vetores contemplando o contexto semântico dos textos vetorizados (BERT e FAISS). Assim, o cálculo realizado traz a informação de proximidade de significado dos textos gerados pelas IAs em relação à sumarização manual, estando relatados na tabela abaixo:

EIA	Distância FAISS (BERT Embeddings) - Claude	Distância FAISS (BERT Embeddings) - GPT
Aeródromo Costa Esmeralda - EIA	11,40332	13,80957
boa vista ii eia 2017	14,39417	15,09128
Complexo de Geração Eólica Cãnion do Funil - EIA	9,711914	11,25931
coprocessamento matriz a3 eia	14,32092	16,5946
der pr 340 eia	18,39993	19,40228
EIA COLOR atualizado	11,85858	14,715
EIA 076 2018-13092-2018-59	23,58972	24,98196
EIA 081 2018-010607 2018 74	13,78781	14,85629
EIA 114 2015	36,10199	37,18698
EIA 117 2015	15,55896	16,09168
EIA 155 2016	27,43848	32,42871
EIA 160 2018	18,68485	19,58221
EIA 198 2018	22,29401	22,87781
EIA 224 2019	18,68485	19,58221
EIA 227 2017 e 022478 17	18,68485	19,58221
EIA 275 2016	16,14887	24,99475
EIA 32 2016	15,50003	16,16193
EIA 47 2015	21,55301	23,44147
EIA 80 2018-032084-2017-10	15,52454	15,81216
eia aterro imbau	31,58542	31,99072
EIA COMPLETO	18,23413	19,41159
eia_complexo_termoeletrico_nort e pioneiro	15,58914	15,97028
EIA-25-2016	17,59253	17,79099
FRONTEIRA OESTE	13,12024	13,30658

EIA	Distância FAISS (BERT Embeddings) - Claude	Distância FAISS (BERT Embeddings) - GPT
TRANSMISSORA DE ENERGIA SA		
FURNAS Centrais Elétricas S.A.	9,539063	11,24258
Sepetiba TECON Dragagem 2018	15,18729	15,49042

Durante o processamento dos dados, identificamos que o modelo Claude apresentou um número significativo de resultados inconclusivos, onde não foi possível gerar uma sumarização adequada. Isso afetou diretamente as comparações de similaridade, pois nesses casos o cálculo não foi realizado, pois não faria sentido.

Para os casos em que foi possível realizar a média da distância entre as sumarizações manuais e as do Claude foi de 16.45, enquanto a do GPT ficou em 18.29, confirmando que, assim como na caso das respostas às questões, os textos gerados pelo Claude apresentam maior coerência com o conteúdo das análises manuais. A mediana das distâncias também reflete essa diferença, sendo 14.96 para o Claude e 16.20 para o GPT.

É importante ressaltar que os valores de distância euclidiana obtidos não possuem uma escala de referência absoluta, o que impede afirmar, a partir desses números isoladamente, o grau de compatibilidade entre as sumarizações. O que os valores permitem afirmar é a diferença relativa entre os dois modelos e entre os diferentes EIAs analisados, sendo o Claude consistentemente mais próximo da análise manual do que o GPT nos casos em que foi possível realizar a comparação. Para uma avaliação mais robusta da compatibilidade semântica, recomenda-se em estudos futuros a adoção da similaridade de cossenos, cuja escala normalizada entre 0 e 1 facilitaria tanto a interpretação dos resultados quanto a comparação entre documentos de características distintas.

Ainda há variações significativas entre os EIAs analisados. Algumas sumarizações apresentaram distâncias bastante reduzidas, chegando a 9.71, o que sugere que os modelos conseguiram reproduzir com fidelidade as informações contidas nos resumos manuais. Por outro lado, as maiores discrepâncias atingiram 31.99, indicando que, em determinados casos, houve grandes dificuldades na síntese correta das informações técnicas.

Além disso, o GPT demonstrou uma maior variação na similaridade com os textos manuais. Seu desvio-padrão foi de 5.90, enquanto o do Claude foi de 5.91, indicando que o GPT apresenta oscilações maiores entre textos muito próximos e outros bastante distantes da versão manual. Essa variabilidade pode indicar que os modelos possuem sensibilidades distintas ao

contexto ou que o GPT, em particular, apresenta maior inconsistência na qualidade das sumarizações.

Conforme se pode observar, apesar de em muitos casos o Claude ter retornado dados inconclusivos, nos casos em que ele gerou uma sumarização ela ficou mais próxima da análise manual que os gerados pelo GPT, demonstrando que o modelo seguiu a tendência de realizar um melhor trabalho de análise dos documentos dos EIAs quando conseguiu gerar a informação. Neste sentido, maiores análises são necessárias no sistema aqui proposto para garantir que o *Claude* consiga gerar as sumarizações, devendo ser investigado mais a fundo o que causou essa não sumarização para alguns casos.

5.4.4. O processamento funciona, mas há o que melhorar

Ao realizar a análise comparativa da análise manual com o sistema automatizado, foi possível perceber que há um potencial identificado a ser explorado, que poderá contribuir para a eficiência na análise de EIAs, já foi possível verificar especialmente quando os documentos estão bem estruturados e com informações claras sobre os impactos ambientais, que o sistema teve resultados praticamente idênticos à análise manual.

No entanto, documentos fragmentados ou “picotados”, como nos casos de São Paulo, em que os EIAs são disponibilizados em arquivos compactados com múltiplas subpastas, apresentam desafios técnicos que precisam ser superados para melhorar a qualidade da extração de dados e evitar que se tenha que fazer processos manuais antes ou após a análise.

Foi possível perceber que num comparativo entre os modelos, o Claude se saiu melhor para analisar EIAs que o GPT para este sistema proposto, sendo que é possível que com variações de *prompts* e de parâmetros no sistema os resultados possam ser diferentes, sendo essa uma possível abordagem para a continuidade dos estudos dessa aplicação.

Além disso, como o sistema está preparado para se conectar com outros modelos de linguagem, é possível também incorporar testes com outras IAs que sejam mais afeitas ao processamento de documentos técnicos, como é no caso do *Claude*.

Com isso, é possível citar possíveis melhorias para o processo, incluindo:

Aprimoramento do OCR: Investir em técnicas de OCR avançadas para garantir a precisão na extração de dados de documentos picotados.

Integração de Métodos de Validação: Implementar um sistema de verificação manual para validar os resultados nos casos mais complexos ou imprecisos.

Revisão do sistema: Reescrever o código para incorporar casos que não foram possíveis de serem processados devido a falhas no pré-processamento.

Alternância de *prompts*: Alternar os *prompts* passados para as IAs a fim de verificar se os resultados mudam com inserções de novos termos e formas de realizar as perguntas.

5.5. Um passo à frente com a Avaliação de Impacto Ambiental: como o Processamento de Linguagem Natural e a Inteligência Artificial podem contribuir para a efetividade do instrumento

O sistema desenvolvido para a análise automatizada dos Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) e Relatórios de Impacto Ambiental (RIMAs) pode possibilitar importantes avanços para a efetividade da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), particularmente, por permitir a sumarização de documentos e organização de informações, alinhando-se a algumas das recomendações da literatura sobre o futuro da AIA (HIMEUR et al., 2022; KHAN et al., 2024). No entanto, o sistema também apresentou limitações e desafios, conforme esperado, que são discutidos com base nas ameaças identificadas na análise SWOT realizada e nas reflexões de autores-chave da área.

Melhoria na Efetividade da AIA

Uma das grandes contribuições do sistema desenvolvido se dá no campo de possibilitar um avanço rumo a consolidação da efetividade substantiva da AIA, uma das dimensões mais importantes da sua efetividade (LOOMIS; DZIEDZIC, 2018).

Isso, pois o sistema consolidou uma proposta de análise e a sumarização da Determinação da Significância de Impactos nos Estudos de Impacto Ambiental brasileiros, permitindo que esse processo, central da AIA (JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016), seja analisado automaticamente, permitindo que se crie uma memória externa ao processo, o que pode contribuir para o processo como um todo, especialmente para as etapas de monitoramento e para a previsibilidade de impactos em processos similares no futuro (CARO-GONZALEZ et al., 2023; KHAN et al., 2024).

Tradicionalmente, um dos principais problemas da AIA tem sido a falta de clareza na análise e determinação da significância dos impactos ambientais (Sadler, 1996). O uso de técnicas modernas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLM), como o GPT-4 e Claude 3.5 Sonnet, pode ser parte da solução para superar esse desafio, uma vez que a análise automatizada e a sumarização podem contribuir para um entendimento e leitura do processo orientado por esse aspecto (LIN, 2024).

O sistema implementado permite ler um documento de forma precisa e eficiente, automatizando a extração de dados relevantes e organizando-os de maneira estruturada, o que contribui sobretudo para lidar com documentos que costumemente são volumosos e de difícil leitura e interpretação (ALMEIDA; MONTAÑO, 2017).

A funcionalidade de sumarização automática dos documentos, possibilitada pelos LLMs, permite uma redução de tempo e aumento de eficiência na análise de grandes volumes de texto, algo que foi identificado como uma ameaça na análise SWOT apresentada no Capítulo 5.1, onde a alta demanda de tempo e o estresse dos recursos humanos para a análise manual dos documentos foi apontada como um desafio significativo para a efetividade da AIA (AUNG; FISCHER; SHENGJI, 2020; LOOMIS; BOND; DZIEDZIC, 2022; LOOMIS; DZIEDZIC, 2018). Esse avanço também está em conformidade com as **perspectivas de modernização da AIA**, que foram destacadas por Glasson et al. (2013) e Khan et Al. (2024), que sugerem que o uso de tecnologia avançada é essencial para melhorar a qualidade e a velocidade do processo de AIA.

Superação de Ameaças Identificadas na SWOT

Um ponto importante que foi identificado como uma **ameaça** na análise SWOT foi o potencial de falhas humanas na análise manual e a dificuldade em organizar grandes volumes de dados de maneira eficiente (MORGAN, 2012; SADLER, 1996). A partir do uso de FAISS como motor de busca vetorial e o *LangChain* para orquestrar a interação entre os LLMs, o sistema é capaz de superar esse obstáculo. O uso de *embeddings*, que representam textos como vetores em um espaço de alta dimensionalidade, facilita a busca e a organização de informações de maneira rápida e precisa, garantindo a confiabilidade e a precisão dos resultados, algo que era considerado fundamental por autores como Aung et al. (2020), que destacam a necessidade de robustez e avanços tecnológicos para garantir que a AIA não se torne um simples procedimento burocrático.

Esse avanço é significativo porque corresponde diretamente à necessidade de modernização do processo de AIA, como apontado por Barbosa et al. (2021), que enfatizam que a implementação de ferramentas modernas de IA não só aumenta a eficiência do processo, mas também contribui para uma tomada de decisão mais informada e transparente.

Contribuições para o Futuro da AIA

O sistema também se alinha às previsões de **métodos modernos** para melhorar a determinação da significância dos impactos ambientais. Como mencionado por Lawrence (2007a) e Canter & Canty (1993), um dos maiores desafios da AIA é a definição clara da significância dos impactos, um processo frequentemente caracterizado pela subjetividade e falta de critérios transparentes (FONSECA; DE BRITO; GIBSON, 2020). O uso do sistema automatizado desenvolvido, que integra PLN com modelos de linguagem poderosos, é uma forma de buscar resolver essa questão. Embora o sistema ainda enfrente limitações, sobretudo por interpretar dados e seguir com a limitação em termos de subjetividade na interpretação dos impactos, ele é um passo importante em direção a um modelo mais robusto e consistente de análise dos EIAs apresentados, alinhando-se às expectativas de uma AIA mais precisa e com um julgamento mais claro, transparente e cientificamente embasado (EHRlich; ROSS, 2015).

Além disso, a integração de um feedback contínuo e a participação pública na análise, que foi identificada como uma lacuna em muitos sistemas de AIA (Wood, 2008), poderia ser implementada no futuro para melhorar a transparência e a legitimidade das decisões. Isso está em conformidade com a recomendação da literatura, que sugerem a ampliação da participação social nos processos de AIA, uma área que o sistema atual ainda precisa aperfeiçoar (SINCLAIR; DIDUCK, 2017).

Limitações e Desafios Persistentes

Apesar dos avanços, o sistema desenvolvido ainda enfrenta limitações significativas. A principal delas diz respeito a falta de padronização dos documentos, uma liberalidade excessiva na forma como tratar e lidar com os impactos, gerando muitas vezes uma dificuldade de processar e encontrar as informações, mesmo para o caso da Significância do impacto, que é central para o processo de AIA (EHRlich; ROSS, 2015).

Outra limitação importante é a qualidade do OCR no processamento de documentos escaneados. Embora o sistema tenha implementado um mecanismo de OCR eficiente, erros na

extração de texto de documentos digitalizados ainda podem ocorrer, o que compromete a qualidade dos dados extraídos e, por consequência, a confiabilidade da análise.

Possíveis Ampliações e Melhorias Futuras

Com base nas limitações identificadas, o sistema pode ser aprimorado com a integração de novos modelos de IA, incluindo redes neurais profundas para uma avaliação mais refinada da significância. Como sugerido por Sadler (1996), Wood (2008) e Khan et Al. (2024), o uso de métodos de tecnologia pode melhorar a prática da Avaliação de Impacto, desde que utilizada com atenção a seus princípios e objetivos, respeitando elementos-chave, como a Determinação da Significância dos Impactos, a Participação Social, e a vinculação com outros instrumentos, sem cair numa discussão meramente procedimental.

Com relação ao sistema desenvolvido e apresentado, ele pode ser melhorado em diversos aspectos técnicos de programação e de alinhamento com a própria teoria da Avaliação de Impacto Ambiental. Isso poderia ocorrer, por exemplo, utilizando o *LangChain* para passar mais de um conjunto de *embeddings*, sendo um deles um referencial teórico, ou conjunto de critérios e o outro um conjunto de questões para se avaliar um documento ou processo específico, isso poderia constituir as bases para um analista virtual baseado em IA, com referencial especializado num conjunto de conceitos e normas de um determinado órgão ou jurisdição, por exemplo (LIN, 2024).

Além disso, o sistema pode ser o embrião do treinamento de uma inteligência artificial inteiramente dedicada ao processo de Avaliação de Impacto Ambiental, existindo as bases técnicas para a execução desse modelo disponíveis já hoje em dia, sendo necessária uma estrutura bem mais modesta que a para a criação de um grande modelo como os comerciais utilizados no presente trabalho (TOUVRON et al., 2023).

De imediato, o sistema aqui apresentado poderia ser disponibilizado em um *website* para maiores testes e aperfeiçoamento do desenvolvimento, possibilitando que sejam propostos maiores avanços e identificados novos desafios ainda não percebidos durante o processo de pesquisa e desenvolvimento aqui expressados.

6. Considerações finais

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar o potencial do uso de Inteligência Artificial (IA), por meio de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), para apoiar a sistematização e a análise documental da Determinação da Significância dos Impactos Ambientais em Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) brasileiros. Para alcançar esse objetivo, foram percorridas cinco etapas complementares: a revisão do estado da arte da AIA e de sua efetividade, com foco na Determinação da Significância; a revisão das tecnologias de PLN e LLMs aplicáveis à análise documental de EIAs; a análise empírica de 35 EIAs brasileiros a partir de um instrumento de questões-chave desenvolvido na pesquisa; o desenvolvimento de um sistema experimental baseado em arquitetura RAG-LLM; e a avaliação comparativa entre as respostas produzidas pelos modelos e a análise humana de referência.

O que a revisão da literatura revelou

A revisão bibliográfica sistemática conduzida sobre a efetividade da AIA e a Determinação da Significância dos Impactos Ambientais evidenciou um campo marcado por tensões persistentes entre o que é preconizado pela literatura e o que se verifica na prática. A Determinação da Significância é amplamente reconhecida como o cerne do processo de AIA, sendo o elemento que orienta o julgamento dos impactos, fundamenta as medidas de mitigação e dá sentido substantivo ao instrumento (SADLER, 1996; LAWRENCE, 2007; EHRLICH; ROSS, 2015). A literatura é igualmente consistente em apontar que esse processo carece de sistematização, transparência e critérios claros na maioria dos sistemas de AIA ao redor do mundo.

No contexto brasileiro, esse desafio se soma a um quadro institucional marcado por fragilidades na capacidade técnica dos órgãos ambientais, pela prevalência de uma abordagem procedimental em detrimento da efetividade substantiva e pela ausência de diretrizes específicas sobre como a significância deve ser definida e aplicada nos estudos. A revisão permitiu identificar que a confusão conceitual entre magnitude e significância do impacto, a falta de justificativas explícitas nos julgamentos e a desconsideração de impactos indiretos, cumulativos e sociais são problemas recorrentes e amplamente documentados. A elaboração da matriz SWOT a partir dessa revisão permitiu organizar esses elementos de forma estruturada, subsidiando a construção das questões-chave que orientaram tanto a análise empírica quanto o sistema desenvolvido.

Como produto direto dessa etapa, foi consolidado um quadro de referência para a avaliação da Determinação da Significância nos EIAs, composto por uma definição operacional do conceito, pelos critérios mínimos identificados na literatura como necessários para uma boa prática e pela matriz SWOT que organiza forças, fraquezas, oportunidades e ameaças associadas ao processo. Esse quadro de referência constituiu a base teórica e analítica sobre a qual foram construídas as demais etapas da pesquisa, funcionando simultaneamente como produto da revisão e como instrumento orientador das fases seguintes.

A revisão sobre o uso de PLN e LLMs no contexto da AIA revelou um campo ainda incipiente, mas com potencial identificado para aplicações de sumarização, organização de informações e apoio à análise de grandes volumes de documentos técnicos. As experiências relatadas na literatura indicam que essas tecnologias conseguem lidar com documentos extensos, extrair informações relevantes a partir de buscas semânticas e produzir sínteses estruturadas, características diretamente aplicáveis ao contexto dos EIAs. Ao mesmo tempo, a literatura alerta para riscos relevantes: a geração de respostas aparentemente coerentes mas factualmente incorretas, conhecida como alucinação; os vieses decorrentes dos dados de treinamento; as limitações no processamento de documentos fragmentados ou de baixa qualidade; e o risco de substituição indevida do julgamento técnico especializado por respostas automatizadas. Esses alertas orientaram tanto o desenho do sistema quanto a interpretação de seus resultados, sendo determinantes para o posicionamento desta pesquisa como investigação experimental e não como proposta de automação decisória.

O que a análise dos 35 EIAs revelou sobre a prática brasileira

A análise empírica de 35 EIAs brasileiros, conduzida a partir do instrumento de seis questões-chave elaborado nesta pesquisa, produziu um retrato detalhado e preocupante da prática da Determinação da Significância no país. Os resultados confirmam e aprofundam o que a literatura internacional já apontava, agora com evidências empíricas específicas para o contexto nacional.

O achado mais expressivo foi a constatação de que 11 dos 35 EIAs analisados sequer mencionam o termo significância ou sinônimos reconhecidos ao longo do documento. Considerando que a literatura é unânime em atribuir ao julgamento da significância o papel central no processo de AIA, sendo ele o elemento que orienta desde o escopo dos estudos até a tomada de decisão e o monitoramento posterior, a ausência do conceito em quase um terço dos estudos analisados indica uma desconexão grave entre o que se produz e o que se preconiza.

Não se trata de uma questão terminológica: a ausência do conceito reflete a ausência do raciocínio que ele representa.

Ainda que a maioria dos estudos (24 de 35) aborde a significância de alguma forma, e que 22 apresentem alguma definição do que consideram um impacto significativo, a questão crítica está na aplicação dessas definições. Apenas 18 estudos demonstraram coerência entre a definição adotada e os julgamentos realizados ao longo do documento, sendo que em 16 casos não foi possível concluir sobre essa coerência, seja porque a definição estava ausente, seja porque o raciocínio de julgamento não era transparente o suficiente para ser acompanhado pelo leitor. Esse resultado, talvez o mais revelador de toda a análise empírica, aponta para um padrão preocupante: mesmo quando a definição existe, ela frequentemente não se traduz em critérios aplicados de forma explícita e rastreável ao longo do estudo.

Esse padrão sugere que, em muitos casos, a determinação da significância nos EIAs brasileiros cumpre um papel mais cartorial do que analítico, respondendo formalmente à exigência normativa sem exercer a função substantiva que a literatura atribui ao processo. A consequência direta é que os julgamentos de impacto tornam-se opacos, não verificáveis e desconectados de critérios que possam ser debatidos, contestados ou aperfeiçoados. Isso compromete não apenas a qualidade técnica dos estudos, mas a própria legitimidade do processo de AIA como instrumento de apoio à tomada de decisão ambiental.

Um aspecto observado qualitativamente ao longo da análise diz respeito à heterogeneidade estrutural dos documentos. Os EIAs analisados apresentam grande variação na forma de organização, linguagem e nível de detalhamento, sem uma padronização que permita comparações diretas entre estudos. Observou-se, contudo, uma tendência de coerência interna entre documentos produzidos pela mesma consultoria, sugerindo que as práticas adotadas refletem mais os modelos institucionais das empresas elaboradoras do que diretrizes claras dos órgãos licenciadores. Essa constatação, embora de caráter qualitativo e exploratório, aponta para a relevância de guias metodológicos específicos para a determinação da significância, adaptados ao contexto brasileiro, uma lacuna que esta pesquisa contribui para evidenciar.

O instrumento de questões-chave como contribuição metodológica

O instrumento de seis questões-chave desenvolvido nesta pesquisa constitui uma contribuição metodológica que transcende o sistema computacional testado. Derivado de revisão bibliográfica sistemática e estruturado a partir da matriz SWOT, o instrumento oferece um

referencial analítico replicável para a avaliação da Determinação da Significância em EIAs, aplicável tanto por analistas humanos quanto como base para sistemas computacionais de apoio à análise documental. Sua lógica de construção, conectando cada questão a forças, fraquezas, oportunidades e ameaças identificadas na literatura, garante rastreabilidade teórica e permite que o instrumento seja revisado e aperfeiçoado à medida que novas evidências sejam incorporadas.

A experiência de aplicação do instrumento a 35 EIAs também revelou limitações que devem ser consideradas em usos futuros. A questão 6, sobre coerência entre definição e prática, mostrou-se a mais difícil de responder de forma conclusiva, tanto na análise manual quanto na análise computacional, justamente porque sua resposta depende da qualidade e da transparência das informações presentes no documento. Isso indica que a utilidade do instrumento é parcialmente condicionada pela qualidade dos documentos avaliados, e que sua aplicação em estudos de baixa transparência tenderá a produzir resultados inconclusivos, o que é, em si, uma informação relevante sobre o documento analisado.

O sistema desenvolvido e sua avaliação

Com base no quadro de referência consolidado e na experiência acumulada na análise manual dos EIAs, foi desenvolvido um sistema experimental baseado em arquitetura de Geração Aumentada por Recuperação (RAG), integrando extração textual via *PyMuPDF* e *Tesseract OCR*, indexação semântica com *FAISS*, orquestração via *LangChain* e dois *LLMs* comerciais, o GPT-4o (OpenAI) e o Claude 3.5 Sonnet (Anthropic). O sistema foi estruturado para receber documentos em formato PDF, extrair e segmentar os trechos relevantes, recuperá-los por busca de similaridade semântica e enviá-los aos modelos acompanhados das questões-chave elaboradas na etapa anterior, gerando respostas estruturadas e sumarizações comparáveis com a análise humana de referência. O código do sistema está disponibilizado publicamente em repositório aberto, permitindo que outros pesquisadores o utilizem, testem e aperfeiçoem a partir dos resultados aqui obtidos.

O sistema demonstrou capacidade de recuperar informações relevantes e produzir respostas compatíveis com a análise humana em questões de natureza mais objetiva, como a identificação de julgamento explícito de impactos e a presença de estrutura metodológica nos estudos. Para essas questões, ambos os modelos produziram respostas amplamente alinhadas à análise de referência, sugerindo que o sistema tem utilidade real para varreduras iniciais e triagem de grandes volumes de EIAs.

Os resultados também expuseram limitações relevantes, que variam entre os modelos e entre os tipos de questão. O Claude 3.5 Sonnet demonstrou maior compatibilidade com a análise humana nas questões que exigiam identificação de definições formais e estruturas conceituais, apresentando distância euclidiana média de 16,45 nas sumarizações, contra 18,29 do GPT-4o. O modelo também apresentou menor tendência à inferência além do texto explícito, o que é particularmente relevante no contexto de análise ambiental, onde afirmações não sustentadas pelo documento podem ter implicações técnicas e legais sérias. Por outro lado, o Claude gerou um número significativo de sumarizações inconclusivas, optando por não produzir uma resposta quando não identificou informação suficiente, comportamento que, embora mais conservador e epistemicamente mais honesto, reduziu a cobertura do sistema para esses casos.

O GPT-4o, por sua vez, apresentou maior propensão a produzir respostas mesmo em situações de ambiguidade ou ausência de informação explícita no texto, o que resultou em maior incidência de divergências com a análise manual. O caso mais expressivo dessa limitação foi a questão sobre a definição de significância, para a qual o modelo classificou praticamente todas as respostas como "inconclusivo", mas respondeu de forma conclusiva à questão sobre coerência entre definição e prática, uma inconsistência lógica interna que aponta para limitações no encadeamento das respostas e na gestão do contexto ao longo do *pipeline*.

Esses resultados iluminam uma tensão fundamental no uso de LLMs para análise documental técnica. A capacidade de inferência dos modelos, que é uma de suas principais virtudes em contextos de uso geral, torna-se um risco em contextos onde a precisão factual e a rastreabilidade das informações são requisitos centrais. Um modelo que infere além do texto pode produzir respostas que parecem adequadas na forma, que utilizam linguagem técnica apropriada e citam conceitos corretos, mas que não correspondem ao que está efetivamente documentado no EIA analisado. No contexto de processos de licenciamento ambiental, essa limitação não é trivial, pois pode gerar análises equivocadas com aparência de legitimidade técnica.

A análise de compatibilidade das sumarizações, realizada por meio de distância euclidiana entre *embeddings BERT*, permitiu uma comparação quantitativa entre as sumarizações dos modelos e as sumarizações manuais. As distâncias variaram de aproximadamente 9,5, indicando alta proximidade semântica em documentos bem estruturados, a valores superiores a 36, nos casos de maior divergência. Essa amplitude expressiva reflete a heterogeneidade dos EIAs analisados e aponta para uma característica importante do sistema: seu desempenho é fortemente

condicionado pela qualidade e pela organização dos documentos de entrada. EIAs bem estruturados, com texto digitalizado de boa qualidade e organização clara dos capítulos, tendem a produzir resultados mais compatíveis com a análise humana, ao passo que EIAs fragmentados, escaneados com baixa qualidade ou organizados em múltiplos arquivos apresentaram desafios técnicos que o sistema atual não conseguiu superar de forma satisfatória.

Cabe registrar que a métrica utilizada mede proximidade semântica textual entre sumarizações, e não concordância de julgamento ambiental. Dois textos podem apresentar alta similaridade semântica ao utilizar o mesmo vocabulário técnico e ainda assim divergir nas conclusões substantivas sobre a determinação da significância. Essa limitação impõe cautela na interpretação dos resultados quantitativos obtidos, e a adoção de métricas complementares, como a similaridade de cossenos, que produz uma escala normalizada entre 0 e 1 facilitando comparações entre documentos, é recomendada em investigações futuras.

Implicações para o uso de IA no contexto da AIA

Os resultados desta pesquisa permitem formular algumas reflexões sobre as condições e os limites do uso de IA no contexto da Avaliação de Impacto Ambiental. O potencial das tecnologias de PLN e LLMs para apoiar a organização, recuperação e sumarização de informações em grandes volumes de documentos técnicos é real e foi demonstrado, em caráter experimental, neste trabalho. Esse potencial, contudo, precisa ser situado em um quadro de compreensão crítica sobre o funcionamento e as limitações dessas tecnologias.

Os modelos de linguagem são treinados em conjuntos de dados que refletem escolhas específicas sobre quais textos, idiomas e perspectivas foram incluídos no processo. Isso significa que seus padrões de resposta carregam vieses que podem não ser adequados para todos os contextos de aplicação, e que o contexto específico da análise ambiental brasileira, com suas particularidades normativas, institucionais e linguísticas, pode não estar suficientemente representado nos dados de treinamento dos modelos comerciais utilizados. A tendência do GPT-4o a inferir além do texto explícito pode ser, em parte, reflexo de um treinamento orientado para contextos de uso geral, em que a geração de respostas completas é valorizada, contexto distinto daquele de análise documental técnica, onde a ausência de informação deve ser reportada como tal.

O risco de alucinação é particularmente relevante no contexto ambiental, onde as conclusões dos estudos têm implicações diretas sobre decisões de licenciamento, medidas de mitigação e

responsabilização de empreendedores e órgãos reguladores. Um sistema que produz análises incorretas de forma sistemática, mas com linguagem técnica convincente, pode ser mais prejudicial do que a ausência de qualquer sistema de apoio. Por essas razões, o uso de IA no contexto da AIA deve ser orientado por princípios claros: transparência sobre as limitações dos modelos utilizados; manutenção do analista técnico especializado como responsável pela tomada de decisão; uso do sistema como apoio à organização e à triagem de informações, e não como substituto do julgamento técnico; atenção às implicações de segurança da informação no processamento de documentos que podem conter dados sensíveis; e compromisso com a verificação das respostas geradas, especialmente nos casos em que as conclusões do sistema divergem do esperado ou carecem de sustentação explícita no documento analisado.

Contribuições, limitações e perspectivas

Esta pesquisa situa sua contribuição principal no campo da Avaliação de Impacto Ambiental, buscando posicionar o debate sobre a efetividade da AIA à luz das tecnologias que se apresentam hoje como possibilidades concretas para pesquisadores, consultores e analistas ambientais. A contribuição se desdobra em dois planos complementares.

No plano empírico e metodológico da AIA, o instrumento de seis questões-chave para avaliação da Determinação da Significância, derivado de revisão bibliográfica sistemática e validado por matriz SWOT, constitui uma contribuição aplicável de forma independente, tanto para a análise manual de EIAs quanto como referencial para o desenvolvimento de sistemas computacionais de apoio. A análise de 35 EIAs brasileiros com esse instrumento produziu evidências empíricas inéditas sobre o estado da prática da determinação da significância no país, confirmando lacunas já apontadas na literatura internacional e revelando sua dimensão no contexto específico do licenciamento ambiental brasileiro.

No plano da aplicação de tecnologias de PLN à AIA, a investigação demonstrou que sistemas RAG-LLM têm potencial para apoiar a organização, recuperação e sumarização de informações em EIAs, com desempenho satisfatório em questões objetivas e resultados promissores, porém desiguais, em questões que demandam identificação de estruturas conceituais mais complexas. A comparação experimental entre GPT-4o e Claude 3.5 Sonnet revelou diferenças relevantes no comportamento dos modelos frente a esse tipo de tarefa, com implicações práticas para a escolha de modelos em aplicações futuras.

Entre as limitações desta pesquisa, destacam-se a concentração geográfica da amostra, com 20 dos 35 EIAs provenientes do estado de São Paulo, o que restringe a generalização dos resultados para outras regiões do país; as restrições do OCR no processamento de documentos escaneados de baixa qualidade; a ausência de refinamento iterativo do sistema a partir das divergências identificadas; o uso de apenas dois avaliadores humanos como referência, adequado para um estudo exploratório desta natureza mas limitante para a generalização dos critérios adotados; e o caráter experimental do sistema, que não foi submetido a validação em escala ou em condições operacionais reais.

As perspectivas para a continuidade desta linha de investigação são diversas e relevantes. O refinamento dos *prompts* utilizados para cada modelo, buscando reduzir as divergências identificadas, constitui um passo imediato e de baixo custo. A incorporação de modelos treinados em português, como o *MariTalk*, permitiria verificar em que medida o idioma de treinamento influencia os resultados na análise de documentos técnicos brasileiros. A ampliação da amostra com EIAs de outras regiões do país, especialmente Norte e Nordeste, ausentes neste estudo, contribuiria para uma caracterização mais abrangente da prática nacional. A exploração de arquiteturas que integrem referenciais teóricos especializados ao sistema de recuperação, passando *embeddings* de normas e critérios técnicos específicos de cada jurisdição junto aos *embeddings* dos documentos analisados, poderia aproximar o sistema de um suporte analítico orientado por parâmetros institucionais concretos. Por fim, a disponibilização do sistema em ambiente de testes aberto permitiria identificar desafios não percebidos durante o processo de desenvolvimento e ampliar a base empírica para avaliações futuras.

A análise humana especializada permanece insubstituível no contexto da AIA, sobretudo nos casos em que os documentos carecem de estrutura clara, em que os julgamentos de significância não são transparentes, ou em que as conclusões do sistema divergem do esperado. O que esta pesquisa demonstra é que as tecnologias de PLN e LLMs podem ser parceiras úteis nesse processo, desde que utilizadas com clareza sobre o que fazem, sobre o que não fazem e sobre os riscos que introduzem quando seus limites não são reconhecidos.

7. Referências bibliográficas

ABAZA, H.; BISSET, R.; SADLER, B. **Environmental impact assessment and strategic environmental assessment: towards an integrated approach**. 1st ed ed. Geneva,

Switzerland: Economics and Trade Branch, Division of Technology, Industry, and Economics, United Nations Environment Programme, 2004.

ABESSA, D.; FAMÁ, A.; BURUAEM, L. The systematic dismantling of Brazilian environmental laws risks losses on all fronts. **Nature Ecology & Evolution**, v. 3, n. 4, p. 510–511, abr. 2019.

ADEDEJI, O.; REUBEN, O.; OLATOYE, O. Global Climate Change. **Journal of Geoscience and Environment Protection**, v. 02, n. 02, p. 114–122, 2014.

AFGAN, N. H.; CARVALHO, M. G. The Knowledge Society: A Sustainability Paradigm. **Cadmus**, v. 1, n. 1, p. 28–41, 2010.

ALMEIDA, M. R. R. E.; MONTAÑO, M. THE EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT SYSTEMS IN SÃO PAULO AND MINAS GERAIS STATES¹. **Ambiente & Sociedade**, v. 20, p. 77–104, jun. 2017.

ALTMÄE, S.; SOLA-LEYVA, A.; SALUMETS, A. Artificial intelligence in scientific writing: a friend or a foe? **Reproductive biomedicine online**, v. null, p. null, 2023.

ANJANEYULU, Y.; MANICKAM, V. **Environmental impact assessment methodologies**. Hyderabad [India: BS Publications, 2007.

ANTHROPIC. **Introducing Claude 3.5 Sonnet**. **Anthropic News**, 21 jun. 2024. Disponível em: <https://www.anthropic.com/news/claude-3-5-sonnet?utm_source=chatgpt.com>. Acesso em: 9 jan. 2025

ARTAXO, P.; RIZZO, L. V.; MACHADO, L. A. T. Inteligência artificial e mudanças climáticas. **Revista USP**, n. 141, p. 29–40, 5 jun. 2024.

ARTS, J., & MORRISON-SAUNDERS, A. (Eds.). (2004). **Assessing Impact: Handbook of EIA and SEA Follow-up** (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781849770507>

AUBIGNAT, M.; DIAB, E. Artificial intelligence and ChatGPT between worst enemy and best friend: The two faces of a revolution and its impact on science and medical schools. **Revue neurologique**, v. null, p. null, 2023.

AUNG, T. S.; FISCHER, T. B.; SHENGJI, L. Evaluating environmental impact assessment (EIA) in the countries along the belt and road initiatives: System effectiveness and the

compatibility with the Chinese EIA. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 81, p. 106361, 1 mar. 2020.

BADR, E.-S. A.; ZAHNAN, A. A.; CASHMORE, M. Benchmarking performance: Environmental impact statements in Egypt. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 31, n. 3, p. 279–285, abr. 2011.

BAKER, D. C.; MCLELLAND, J. N. Evaluating the effectiveness of British Columbia's environmental assessment process for first nations' participation in mining development. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 23, n. 5, p. 581–603, 1 ago. 2003.

BARBIERI, José Carlos. Avaliação de impacto ambiental na legislação brasileira. **RAE - Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 78-85, 1995

BARBOSA, L. G.; ALVES, M. A. S.; GRELE, C. E. V. Actions against sustainability: Dismantling of the environmental policies in Brazil. **Land Use Policy**, v. 104, p. 105384, 1 maio 2021.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2010.

BENZAGHTA, M. A. et al. SWOT analysis applications: An integrative literature review. **Journal of Global Business Insights**, v. 6, n. 1, p. 55–73, mar. 2021.

BEVAN, J. P. **DETERMINING SIGNIFICANCE IN ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT: A REVIEW OF IMPACTS UPON THE SOCIO-ECONOMIC AND WATER ENVIRONMENTS**. Norwich: University of East Angli, 2009.

BISWAS, A.; AGARWALA, S. Environmental Impact Assessment for Developing Countries: Summary and Recommendations. Em: [s.l: s.n.]. p. 237–245.

BOBBIO, L. Designing effective public participation. **Policy and Society**, p. 1–17, 23 set. 2018.

BOND, A. et al. Using an Artificial intelligence chatbot to critically review the scientific literature on the use of Artificial intelligence in Environmental Impact Assessment. **Impact Assessment and Project Appraisal**, v. 42, n. 2, p. 189–199, 3 mar. 2024.

BOND, A.; DUSÍK, J. Impact assessment for the twenty-first century – rising to the challenge. **Impact Assessment and Project Appraisal**, v. 38, n. 2, p. 94–99, 3 mar. 2020.

BOOTH, A.; SUTTON, A.; PAPAIOANNOU, D. **Systematic Approaches to a Successful Literature Review**. [s.l.] SAGE, 2016.

BOYCO, M.; ROBINSON, P. **Artificial Intelligence: Its potential and ethics in the practice of public participation**. Rochester, NYSocial Science Research Network, , 1 abr. 2024. Disponível em: <<https://papers.ssrn.com/abstract=5015632>>. Acesso em: 5 fev. 2025

BRIGGS, Sam; HUDSON, Malcolm D. Determination of significance in ecological impact assessment: past change, current practice and future improvements. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 38, p. 16-25, 2013.

CANTER, L. W.; CANTY, G. A. Impact significance determination—basic considerations and a sequenced approach. **Environmental impact assessment review**, v. 13, n. 5, p. 275–297, 1993.

CARO-GONZALEZ, A. L. et al. From procedural to transformative: A review of the evolution of effectiveness in EIA. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 103, p. 107256, 1 nov. 2023.

CASARIN, S. T. et al. Tipos de revisão de literatura: considerações das editoras do Journal of Nursing and Health / Types of literature review: considerations of the editors of the Journal of Nursing and Health. **Journal of Nursing and Health**, v. 10, n. 5, 30 out. 2020.

CASHMORE, M.; CHRISTOPHILOPOULOS, E.; COBB, D. An evaluation of the quality of environmental impact statements in Thessaloniki, Greece. **Journal of Environmental Assessment Policy and Management**, v. 4, n. 04, p. 371–395, 2002.

CHANCHITPRICHA, C.; BOND, A. Conceptualising the effectiveness of impact assessment processes. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 43, p. 65–72, 1 nov. 2013.

CHASE. In: **ACM/IEEE International Conference on Connected Health: Applications, Systems and Engineering Technologies (CHASE)**, 8., 2023, Orlando. *Anais...* Nova York: ACM, 2023.

CHEN, K. et al. How Climate Movement Actors and News Media Frame Climate Change and Strike: Evidence from Analyzing Twitter and News Media Discourse from 2018 to 2021. **The International Journal of Press/Politics**, v. 28, n. 2, p. 384–413, 1 abr. 2023.

CHURCH, K. W. et al. Emerging trends: a gentle introduction to RAG. **Natural Language Engineering**, v. 30, n. 4, p. 870–881, jul. 2024.

CLEMENT, C. B. et al. **On the Use of ArXiv as a Dataset**. arXiv, , 30 abr. 2019. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/1905.00075>>. Acesso em: 8 fev. 2025

CONFORTO, Edivandro Carlos; AMARAL, Daniel Capaldo; SILVA, Sergio Luis. Roteiro para revisão bibliográfica sistemática: aplicação no desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos. p. 12, 2011.

DAR, Z. et al. **Advanced Generative AI Methods for Academic Text Summarization**. 2024 IEEE 3rd International Conference on Computing and Machine Intelligence (ICMI). **Anais...2024**.

DAY, M.-Y.; CHEN, C.-Y. **Artificial Intelligence for Automatic Text Summarization**. 2018 IEEE International Conference on Information Reuse and Integration (IRI). **Anais...** Em: 2018 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION REUSE AND INTEGRATION (IRI). jul. 2018. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8424747>>. Acesso em: 6 fev. 2025

DIHAN, Q. A. et al. Eyes on Google’s NotebookLM: using generative AI to create ophthalmology podcasts with a single click. **Eye**, v. 39, n. 2, p. 215–216, fev. 2025.

DOUZE, M. et al. **The Faiss library**. arXiv, , 6 set. 2024. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2401.08281>>. Acesso em: 6 fev. 2025

DUINKER, P. N.; BEANLANDS, G. E. The significance of environmental impacts: an exploration of the concept. **Environmental Management**, v. 10, n. 1, p. 1–10, jan. 1986.

EHRlich, A.; ROSS, W. The significance spectrum and EIA significance determinations. **Impact Assessment and Project Appraisal**, v. 33, n. 2, p. 87–97, 3 abr. 2015.

FABBRI, S. et al. **Improvements in the StArt tool to better support the systematic review process**. Proceedings of the 20th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering. **Anais...** Em: EASE '16: 20TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVALUATION AND ASSESSMENT IN SOFTWARE ENGINEERING. Limerick Ireland: ACM, jun. 2016. Disponível em: <<https://dl.acm.org/doi/10.1145/2915970.2916013>>. Acesso em: 11 out. 2021

FIETJE, Leo. **Developing best practice in environmental impact assessment using risk management ideas, concepts and principles**. 2001. 410 f. Thesis (Doctor of Philosophy in Engineering) – Department of Civil Engineering, University of Canterbury, Christchurch, 2001. Disponível em: canterbury.ac.nz. Acesso em: 11 out. 2021

FONSECA, A.; DE BRITO, L. L. A.; GIBSON, R. B. Methodological pluralism in environmental impact prediction and significance evaluation: A case for standardization? **Environmental Impact Assessment Review**, v. 80, p. 106320, jan. 2020.

FONSECA, A.; SÁNCHEZ, L. E.; RIBEIRO, J. C. J. Reforming EIA systems: A critical review of proposals in Brazil. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 62, p. 90–97, 1 jan. 2017.

GAMBOA, A. J. P.; DÍAZ-GUERRA, D. D. Artificial Intelligence for the development of qualitative studies. **LatIA**, v. 1, p. 4–4, 12 dez. 2023.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GLASSON, J.; THERIVEL, R.; CHADWICK, A. **Introduction to Environmental Impact Assessment**. Hoboken: Taylor and Francis, 2013.

GLUCKER, A. N. et al. Public participation in environmental impact assessment: why, who and how? **Environmental Impact Assessment Review**, v. 43, p. 104–111, nov. 2013.

GUPTA, V.; GUPTA, C. Transforming entrepreneurial research: leveraging library research services and technology innovations for rapid information discovery. **Online Information Review**, v. 48, n. 3, p. 491–499, 24 maio 2024.

HAQ, Z. et al. Comparing human and artificial intelligence in writing for health journals: an exploratory study. 2023.

HIMEUR, Y. et al. Using artificial intelligence and data fusion for environmental monitoring: A review and future perspectives. **Information Fusion**, v. 86–87, p. 44–75, 1 out. 2022.

IJÄS, Asko; KUITUNEN, Markku T.; JALAVA, Kimmo. Developing the RIAM method (rapid impact assessment matrix) in the context of impact significance assessment. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 30, n. 2, p. 82–89, 2010

JONES, M.; MORRISON-SAUNDERS, A. Making sense of significance in environmental impact assessment. **Impact Assessment and Project Appraisal**, v. 34, n. 1, p. 87–93, 2 jan. 2016.

JUGRAN, S. et al. **Extractive Automatic Text Summarization using SpaCy in Python & NLP**. 2021 International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE). **Anais...**2021.

JYSLÉN, J. Social impact assessment. **Nordic Newsletter on EIA**, n. 6, 1997.

KAIJIE, W.; JIN, W. Planning environmental impact assessment law in China: Status quo, implementation problems and legislative reform. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 101, p. 107121, 1 jul. 2023.

KHAN, M. et al. ChatGPT and the future of impact assessment. **Environmental Science & Policy**, v. 157, p. 103779, 1 jul. 2024.

KHAN, M.; CHAUDHRY, M. N. **Artificial Intelligence and the Future of Impact Assessment**. Rochester, NY Social Science Research Network, , 24 jul. 2023. Disponível em: <<https://papers.ssrn.com/abstract=4519498>>. Acesso em: 27 jan. 2025

KITCHENHAM, Barbara et al. Procedures for performing systematic reviews. **Keele, UK, Keele University**, v. 33, n. 2004, p. 1-26, 2004.

KJELLERUP, U. Significance determination. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 19, n. 1, p. 3–19, 1 jan. 1999.

KOLHOFF, A. J. et al. The influence of actor capacities on EIA system performance in low and middle income countries —Cases from Georgia and Ghana. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 57, p. 167–177, 1 fev. 2016.

KOYAMPARAMBATH, A. et al. Implementing Artificial Intelligence Techniques to Predict Environmental Impacts: Case of Construction Products. **Sustainability**, v. 14, n. 6, p. 3699, 21 mar. 2022.

KOYUN, M.; TASKENT, I. Evaluation of Advanced Artificial Intelligence Algorithms' Diagnostic Efficacy in Acute Ischemic Stroke: A Comparative Analysis of ChatGPT-4o and Claude 3.5 Sonnet Models. **Journal of Clinical Medicine**, v. 14, n. 2, p. 571, jan. 2025.

JESSON, Jill; MATHESON, Lydia; LACEY, Fiona M. **Doing Your Literature Review: Traditional and Systematic Techniques**. [S.l.]: SAGE, 2011.

LAWRENCE, D. Significance criteria and determination in sustainability-based environmental impact assessment. **Prepared for Mackenzie Gas Project Joint Review Panel, November**, v. 30, 2005.

LAWRENCE, D. P. Impact significance determination—Back to basics. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 27, n. 8, p. 755–769, nov. 2007a.

LAWRENCE, D. P. Impact significance determination—Designing an approach. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 27, n. 8, p. 730–754, nov. 2007b.

LEOPOLD, Luna Bergere. **A procedure for evaluating environmental impact**. [S.l.]: U.S. Dept. of the Interior, 1971.

LIN, D. **Revolutionizing Retrieval-Augmented Generation with Enhanced PDF Structure Recognition**. arXiv, , 23 jan. 2024. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2401.12599>>. Acesso em: 6 fev. 2025

LIU, Y. L. et al. **Responsible AI Considerations in Text Summarization Research: A Review of Current Practices**. arXiv, , 18 nov. 2023. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2311.11103>>. Acesso em: 6 fev. 2025

LOOMIS, J. J.; BOND, A.; DZIEDZIC, M. Transformative effectiveness: How EIA can transform stakeholders' frames of reference. **Environmental Science & Policy**, v. 136, p. 207–215, 1 out. 2022.

LOOMIS, J. J.; DZIEDZIC, M. Evaluating EIA systems' effectiveness: A state of the art. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 68, p. 29–37, 1 jan. 2018.

MACINTOSH, Andrew. The Australian Government's environmental impact assessment (EIA) regime: using surveys to identify proponent views on cost-effectiveness. p. 15, 2010.

MACKINNON, Aaron J. **Implementing science in environmental assessment - a review of theory**. Halifax, Nova Scotia: Dalhousie University, 2017.

MALVESTIO, A. C.; MONTAÑO, M. From medicine to poison: how flexible strategic environmental assessment may be? Lessons from a non-regulated SEA system. **Impact Assessment and Project Appraisal**, v. 37, n. 5, p. 437–451, 3 set. 2019.

MANAKUL, P.; LIUSIE, A.; GALES, M. J. F. **SelfCheckGPT: Zero-Resource Black-Box Hallucination Detection for Generative Large Language Models**. arXiv, , 11 out. 2023. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2303.08896>>. Acesso em: 10 fev. 2025

MARARA, M. et al. The importance of context in delivering effective EIA: Case studies from East Africa. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 31, n. 3, p. 286–296, 1 abr. 2011.

MAREDDY, A. R. **Environmental Impact Assessment Theory and Practice**. [s.l.] Butterworth-Heinemann, 2017.

MARTÍNEZ, Liven Fernando; TORO, Javier; J. LEÓN, Carmelo. A complex network approach to environmental impact assessment. **Impact Assessment and Project Appraisal**, p. 1–14, 7 dez. 2018.

MAYEMBE, R. et al. Integrating climate change in Environmental Impact Assessment: A review of requirements across 19 EIA regimes. **Science of The Total Environment**, v. 869, p. 161850, 15 abr. 2023.

MCCULLOUGH, A. Environmental Impact Assessments in developing countries: We need to talk about politics. **The Extractive Industries and Society**, ago. 2017.

MCMICHAEL, A. J.; WOODRUFF, R. E.; HALES, S. Climate change and human health: present and future risks. **The Lancet**, v. 367, n. 9513, p. 859–869, 11 mar. 2006.

MERINE, R.; PURKAYASTHA, S. **Risks and Benefits of AI-generated Text Summarization for Expert Level Content in Graduate Health Informatics**. 2022 IEEE 10th International Conference on Healthcare Informatics (ICHI). **Anais...** Em: 2022 IEEE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTHCARE INFORMATICS (ICHI). jun. 2022. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9874678>>. Acesso em: 6 fev. 2025

MOMTAZ, S.; KABIR, S. M. Z. Chapter 6 - Evaluating Community Participation in Environmental Impact Assessment. Em: MOMTAZ, S.; KABIR, S. M. Z. (Eds.). **Evaluating**

Environmental and Social Impact Assessment in Developing Countries (Second Edition). [s.l.] Elsevier, 2018. p. 123–140.

MONTAÑO, M.; DE SOUZA, M. P. IMPACT ASSESSMENT RESEARCH IN BRAZIL: ACHIEVEMENTS, GAPS AND FUTURE DIRECTIONS. **Journal of Environmental Assessment Policy and Management**, v. 17, n. 01, p. 1550009, mar. 2015.

MORGAN, R. K. Environmental impact assessment: the state of the art. **Impact Assessment and Project Appraisal**, v. 30, n. 1, p. 5–14, mar. 2012.

MURRAY, C. C. et al. The Insignificance of Thresholds in Environmental Impact Assessment: An Illustrative Case Study in Canada. **Environmental Management**, v. 61, n. 6, p. 1062–1071, jun. 2018.

NAKWAYA-JACOBUS, D. N. et al. Evaluating the performance and procedural effectiveness of Namibia's Environmental Impact Assessment system. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 91, p. 106670, 1 nov. 2021.

NOY, C. Sampling Knowledge: The Hermeneutics of Snowball Sampling in Qualitative Research. **International Journal of Social Research Methodology**, v. 11, n. 4, p. 327–344, out. 2008.

NULMAN, E. Brief History of Climate Change Policy and Activism. Em: NULMAN, E. (Ed.). **Climate Change and Social Movements: Civil Society and the Development of National Climate Change Policy**. London: Palgrave Macmillan UK, 2015. p. 8–23.

OLIVEIRA, I. S. D. DE; MONTANO, M.; SOUZA, M. P. DE. Avaliação ambiental estratégica. Em: **Avaliação ambiental estratégica**. [s.l: s.n.].

OPENAI et al. **GPT-4o System Card**. arXiv, , 25 out. 2024. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2410.21276>>. Acesso em: 9 fev. 2025

PACHOT, A.; PATISSIER, C. Towards Sustainable Artificial Intelligence: An Overview of Environmental Protection Uses and Issues. **Green and Low-Carbon Economy**, 21 fev. 2023.

PEIXOTO, D.; MONTAÑO, M. DIFERENÇAS ENTRE TEORIA E A PRÁTICA NA DETERMINAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA DE IMPACTOS. Anais do 5º Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto. **Anais...** Em: 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO. Vitória-ES: Maria Rita Raimundo e Almeida, 1 out. 2021.

Disponível em: <<https://avaliacaodeimpacto.org.br/anais-do-congresso-brasileiro-de-avaliacao-de-impacto-cbai21/>>

PETAK, W. J. Environmental planning and management: The need for an integrative perspective. **Environmental Management**, v. 4, n. 4, p. 287–295, 1 jul. 1980.

PETTS, J. **Handbook of Environmental Impact Assessment: Volume 2: Impact and Limitations**. [s.l.] John Wiley & Sons, 2009.

PICKTON, D. W.; WRIGHT, S. What's swot in strategic analysis? **Strategic Change**, v. 7, n. 2, p. 101–109, mar. 1998.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

ROCKSTRÖM, J. et al. Planetary Boundaries guide humanity's future on Earth. **Nature Reviews Earth & Environment**, v. 5, n. 11, p. 773–788, nov. 2024.

ROSE, S. et al. Automatic Keyword Extraction from Individual Documents. Em: **Text Mining**. [s.l.] John Wiley & Sons, Ltd, 2010. p. 1–20.

SANDHAM, Luke A.; PRETORIUS, Hester M. A review of EIA report quality in the North West province of South Africa. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 28, n. 4–5, p. 229–240, maio 2008.

SADLER, B. **Environmental Assessment in a Changing World: Evaluating Practice to Improve Performance**. [s.l.] Canadian Environmental Assessment Agency, 1996.

SANCHEZ, L. E. **Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos**. 1. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.

SÁNCHEZ, L. E. **Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos**. [s.l.] Oficina de textos, 2020.

SANDFORT, R. et al. AI will change EA practice – but are we ready for it? A call for discussion based on developments in collecting and processing biodiversity data. **Impact Assessment and Project Appraisal**, v. 42, n. 2, p. 200–208, 3 mar. 2024.

SANTOS, R. F. Livro Planejamento Ambiental: teoria e prática, ed. **Oficina de Textos–São Paulo**, v. 184, 2007.

SAVAGET, P.; CHIARINI, T.; EVANS, S. Empowering political participation through artificial intelligence. **Science and Public Policy**, v. 46, n. 3, p. 369–380, 1 jun. 2019.

SCHMITT, X. et al. **A Replicable Comparison Study of NER Software: StanfordNLP, NLTK, OpenNLP, SpaCy, Gate**. 2019 Sixth International Conference on Social Networks Analysis, Management and Security (SNAMS). **Anais...**2019.

SCHOONMAKER, J. **Comparing 4 methods for pdf text extraction in python**. **Social Impact Analytics**, 24 mar. 2021. Disponível em: <<https://medium.com/social-impact-analytics/comparing-4-methods-for-pdf-text-extraction-in-python-fd34531034f>>. Acesso em: 9 fev. 2025

SENÉCAL, P. et al. **PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT BEST PRACTICE**. , jan. 1999. Disponível em: <<https://www.iaia.org/uploads/pdf/Principles%20of%20IA%2019.pdf>>. Acesso em: 20 dez. 2018

SHORT, F. T.; NECKLES, H. A. The effects of global climate change on seagrasses. **Aquatic Botany**, v. 63, n. 3, p. 169–196, 1 abr. 1999.

SINCLAIR, A. J.; DIDUCK, A. P. Reconceptualizing public participation in environmental assessment as EA civics. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 62, p. 174–182, jan. 2017.

SMITH, R. **An Overview of the Tesseract OCR Engine**. Ninth International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2007). **Anais...**2007.

TORRE-LÓPEZ, J. DE LA; RAMÍREZ, A.; ROMERO, J. R. Artificial intelligence to automate the systematic review of scientific literature. **Computing**, v. 105, n. 10, p. 2171–2194, out. 2023.

TOUVRON, H. et al. **Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models**. arXiv, , 19 jul. 2023. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2307.09288>>. Acesso em: 11 fev. 2025

TRIPATHY, J. K. et al. Comprehensive analysis of embeddings and pre-training in NLP. **Computer Science Review**, v. 42, p. 100433, 1 nov. 2021.

VANCLAY, Frank. Social Impact Assessment. p. 21, 1999.

VERONEZ, F. A.; MONTAÑO, M. Comprehensive framework for analysis of EIA effectiveness: Evidence from Espírito Santo State, Brazil. **Environmental Impact Assessment Review**, v. 108, p. 107578, 1 set. 2024.

VIDIVELLI, S.; RAMACHANDRAN, M.; DHARUNBALAJI, A. Efficiency-Driven Custom Chatbot Development: Unleashing LangChain, RAG, and Performance-Optimized LLM Fusion. **Computers, Materials & Continua**, v. 80, n. 2, p. 2423–2442, 2024.

WOOD, G. Thresholds and criteria for evaluating and communicating impact significance in environmental statements: ‘See no evil, hear no evil, speak no evil’? **Environmental Impact Assessment Review**, v. 28, n. 1, p. 22–38, jan. 2008.

WOOD, G.; BECKER, J. **Evaluating and Communicating Impact Significance in EIA: A Fuzzy Set Approach to Articulating Stakeholder Perspectives**. , 2004. Disponível em: <http://www.iaia.org/pdf/IAIAMemberDocuments/Publications/Conference_Materials/IAIA04/PapersPDF/SN21.1-Wood-Evaluating%20and%20communicating%20impact%20significance%20in%20EIA.pdf>. Acesso em: 17 set. 2017

WOLFSWINKEL, Joost F.; FURTMUELLER, Elfi; WILDEROM, Celeste P. M. Using grounded theory as a method for rigorously reviewing literature. **European Journal of Information Systems**, v. 22, n. 1, p. 45–55, jan. 2013.

WRIGHT, James T. C.; GIOVINAZZO, Renata Alves. **DELPHI - uma ferramenta de apoio ao planejamento prospectivo**. *Caderno de Pesquisas em Administração*, São Paulo, v. 1, n. 12, p. 54-65, 2000.

YING, L. et al. Text summarization with ChatGPT for drug labeling documents. **Drug Discovery Today**, v. 29, n. 6, p. 104018, 1 jun. 2024.

ZUBIAGA, A. Natural language processing in the era of large language models. **Frontiers in Artificial Intelligence**, v. 6, 12 jan. 2024.

APÊNDICE

Análise Manual realizada para os 35 EIAs apresentados no texto:

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
SP	2018	Aterro Sanitário	Sim, no capítulo 10 "potenciais impactos ambientais", o documento traz definição conceitual sobre os impactos ambientais, bem como traz um quadro detalhado de cada fator/atributo avaliado para o julgamento dos impactos. São trabalhados o Caráter do Impacto, Ocorrência, Incidência, Duração, Alcance, Tempo de manifestação, reversibilidade, Forma de manifestação, Cumulatividade, Sinergia e Magnitude.	Não. Apenas é preenchido o quadro com o resultado final do julgamento dos atributos.	Sim, o documento traz um quadro de referência para o julgamento da significância dos impactos, bem como realiza o julgamento no capítulo "10 - Potenciais Impactos Ambientais". Dentro do capítulo é feita uma definição de impactos ambientais, a partir da referência principal do Sanchez, definindo uma série de fatores para avaliação dos impactos, bem como se utiliza deles para definir a significância.	Sim, após definir impacto e demonstrar o quadro para julgamento dos impactos a partir dos fatores e critérios para avaliação individual de cada um, existe o quadro 10.1-2, que cruza 3 fatores Alcance, Reversibilidade e Magnitude e gera um resultado de significância entre baixa, média e alta. A definição é bastante ligada ao próprio quadro em si, entretanto, o autor não explica porque cada cruzamento define uma significância baixa, média ou alta. O texto ainda cita que, apesar de ter o quadro como uma referência, a significância pode ser majorada "para mais" dependendo dos outros atributos, ou se julgar relevante, apresentando a respectiva justificativa.	Sim, é definida uma estrutura de composição entre Alcance, Reversibilidade e magnitude gerando um resultado pré-definido de significância para cada impacto avaliado. A estrutura para determinação da significância deixa ainda em aberto a possibilidade de ter julgamentos de impacto diferentes dos inicialmente feitos para mais, em casos de consideração de atributos que não os utilizados no quadro, ou mediante justificativa.	O EIA fala que após realizada a primeira avaliação dos impactos, são propostas ações de mitigação e controle dos impactos negativos, resultando em um novo índice que não é a significância dos impactos, mas a relevância. A relevância do impacto é classificada pelos autores como "Irrelevante", "Baixa", "Média", ou "Alta". Apesar de oferecer este nome relevância, a gradação é descrita utilizando como termo perdas ou ganhos "significativos" ou "insignificantes", "pouco significantes", remetendo uma vez mais ao termo significância. Este EIA trabalha com o conceito de significância dentro do se costuma criticar como um erro por atribuir a ele um critério pré-estabelecido, tendo pouca análise que considere o contexto.

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
SP	2016	Aterro Sanitário	Sim	Não. Apenas é preenchido o quadro com o resultado final do julgamento dos atributos.	Sim, o documento traz um quadro de referência para o julgamento da significância dos impactos, bem como realiza o julgamento no capítulo "10 - Potenciais Impactos Ambientais". Dentro do capítulo é feita uma definição de impactos ambientais, a partir da referência principal do Sanchez, definindo uma série de fatores para avaliação dos impactos, bem como se utiliza deles para definir a significância.	Sim, após definir impacto e demonstrar o quadro para o julgamento dos impactos a partir dos fatores e critérios para avaliação individual de cada um, existe o quadro 10.1-2, que cruza 3 fatores Alcance, Reversibilidade e Magnitude e gera um resultado de significância entre baixa, média e alta. A definição é bastante ligada ao próprio quadro em si, entretanto, o autor não explica porque cada cruzamento define uma significância baixa, média ou alta. O texto ainda cita que, apesar de ter o quadro como uma referência, a significância pode ser majorada "para mais" dependendo dos outros atributos, ou se julgar relevante, apresentando a respectiva justificativa.	Sim, é definida uma estrutura de composição entre Alcance, Reversibilidade e magnitude gerando um resultado pré-definido de significância para cada impacto avaliado. A estrutura para determinação da significância deixa ainda em aberto a possibilidade de ter julgamentos de impacto diferentes dos inicialmente feitos para mais, em casos de consideração de atributos que não os utilizados no quadro, ou mediante justificativa.	Este EIA é realizado em um mesmo formato que o do processo 003/2018, provavelmente, entretanto, o processo de 2018 foi feito após este, que é de 2016, sendo que ambos tem a mesma estrutura para lidar com os impactos e a determinação da significância. O EIA realiza a avaliação da significância, porém, tenta construir uma estrutura que deixa de fora os elementos contextuais, propondo uma classificação pré-estabelecida, a partir da composição de atributos do impacto. Apesar disso, os autores acabam por deixar em aberto a possibilidade de considerar elementos fora da própria classificação.
SP	2019	Rodovia	Sim, no capítulo 8 "Síntese Ambiental, identificação e avaliação de impactos" são realizadas as listagens e julgamentos dos impactos ambientais decorrentes do projeto em questão.	Segundo o texto inicial do capítulo, foi utilizado método de sobreposição de mapas para fazer uma síntese ambiental dos locais com características homogêneas. Esta síntese produziu mapas com características sociais, culturais ou físicas que refletem em algum impacto, sendo identificados alvos de maior atenção por parte dos programas. A partir da síntese do diagnóstico foi elaborada uma classificação para as áreas com maior "sensibilidade ambiental", ou seja as com maior relevância na área de estudo. Com este mapeamento e classificação foram	Não	Não	Não. Porém, indiretamente acaba por trabalhar com um julgamento de significância dos impactos	O EIA realiza o julgamento dos impactos no Capítulo 8, onde os impactos ambientais são listados e avaliados. O estudo utiliza método de sobreposição de mapas para identificar áreas com características homogêneas e classificar a sensibilidade ambiental dos locais impactados. Com isso, foi identificado que 65% da área analisada possui sensibilidade alta ou muito alta. A partir desse levantamento,

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
				elencadas as áreas sensíveis, chegando a um índice de 65% de áreas do traçado tidas como sensibilidade "alta" ou "muito alta". A partir do levantamento da sensibilidade, foram avaliados os impactos por meio da matriz de Leopold (1971)				os impactos são avaliados utilizando a Matriz de Leopold (1971). Apesar de realizar um julgamento estruturado dos impactos, não há abordagem explícita do conceito de significância ambiental, nem uma definição do que caracteriza um impacto significativo. O estudo acaba considerando a sensibilidade ambiental como um fator-chave na priorização dos impactos, mas sem um critério claro de hierarquização da significância.
SP	2018	Linha de transmissão	Sim, no capítulo 9 os impactos ambientais são avaliados por uma série de fatores com critérios pré-estabelecidos e padronizados para realizar o julgamento da importância dos impactos.	O julgamento é feito combinando fatores do impacto para se chegar a um valor de magnitude e de importância, que se classificam em Alta, Média e Baixa. Do cruzamento das magnitudes e importâncias se origina um valor de significância.	Sim, o documento traz no capítulo 9 toda sua metodologia para predição do impacto ambiental, bem como a forma como tratará a determinação da significância dos impactos ambientais.	Sim, os responsáveis pelo estudo chegaram a citar artigo de Beanlands e Duinker (1983), e definem a significância de forma alinhada com o que diz a literatura, entretanto, propõe que o resultado da significância será a composição dos fatores de magnitude e importância dos impactos	Sim, há uma tabela (página 595) chamada "Classes de Significância" que demonstra qual o resultado de significância em termos da magnitude e importância do impacto	O EIA traz uma explicação bastante clara sobre como irá analisar e classificar os impactos em termos de seus múltiplos fatores, entretanto, apesar de trazer uma definição da literatura a respeito da determinação da significância, ele trata a questão como mais um fator do impacto, resultante de uma composição simples entre magnitude e importância, deixando de considerar aspectos contextuais, por exemplo.

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
SP	2018	Rodovia	Sim, os impactos primeiro são elencados, posteriormente é feita uma matriz de interação entre eles, por fim são julgados de acordo com um sistema de múltipla escolha de atributos.	Não. Apenas é preenchido o quadro com o resultado final do julgamento dos atributos.	Não	Não	Não. O Estudo de forma geral não hierarquiza os impactos e tenta oferecer mitigações que tornam praticamente todos os impactos potenciais identificados não preocupantes.	<p>O estudo estrutura a avaliação de impactos e listando os impactos inicialmente, depois aplicando uma matriz de interação entre eles e, por fim, atribuindo valores a partir de um sistema de múltipla escolha de atributos. No entanto, não há justificativas para as classificações dos impactos, sendo apresentado apenas o resultado final do julgamento dos atributos, sem transparência metodológica.</p> <p>A abordagem do estudo não hierarquiza os impactos ambientais e busca, principalmente, demonstrar a efetividade das medidas mitigadoras para reduzir a relevância dos impactos. A consequência disso é que praticamente todos os impactos potenciais são considerados não preocupantes.</p> <p>Embora a palavra "significância" apareça em alguns trechos, não há uma estruturação clara do conceito, tampouco ele é utilizado para embasar a análise de impactos ou a tomada de decisão. Dessa forma, a avaliação da significância</p>

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
								dos impactos não se aplica, pois não há um critério objetivo ou estruturado para essa determinação.
SP	2018	Rodovia	Sim, os impactos primeiro são elencados, posteriormente é feita uma matriz de interação entre eles, por fim são julgados de acordo com um sistema de múltipla escolha de atributos.	Não. Apenas é preenchido o quadro com o resultado final do julgamento dos atributos.	Não	Não	Não. O Estudo de forma geral não hierarquiza os impactos e tenta oferecer mitigações que tornam praticamente todos os impactos potenciais identificados não preocupantes.	O estudo lista os impactos ambientais, realiza uma matriz de interação entre eles e, em seguida, aplica um sistema de múltipla escolha de atributos para julgamento dos impactos. No entanto, o julgamento é apresentado apenas como um quadro de resultados finais, sem justificativas ou explicação sobre os critérios utilizados para definir cada atributo. A significância não é abordada de forma estruturada, e não há uma hierarquização clara dos impactos. O estudo tende a apresentar as medidas mitigatórias como suficientes para reduzir os impactos, o que faz com que

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
								quase todos os impactos sejam considerados não preocupantes. Além disso, há indícios de que partes do texto foram reutilizadas de estudos anteriores, o que pode comprometer a credibilidade da análise.
SP	2019	Termelétrica	Sim, o EIA traz uma explicação da metodologia utilizada para realizar o julgamento dos impactos, a partir de um levantamento inicial de aspectos. A metodologia consiste em avaliar múltiplos fatores do impacto (atributos) e a sua magnitude. Com esses dados é feita uma análise do grau de resolução (capacidade de atenuação de impactos negativos, por exemplo), chegando finalmente a relevância do impacto	Sim, os atributos avaliados são todos justificados, bem como o encadeamento do raciocínio, p. ex. "como tem uma baixa possibilidade de ocorrência e uma baixa magnitude, com um grande grau de resolubilidade, é um impacto pouco relevante	Não, porém fala em grau de relevância do impacto, obtido a partir de uma composição analítica de fatores do impacto chegando primeiro em sua magnitude, posteriormente avaliando a "sobra" após as medidas de mitigação, por fim chegando na relevância do impacto, que pode ter natureza positiva ou negativa.	Não, trabalha com outro conceito que poderia se enquadrar dentro da ideia de significância, que é o de relevância do impacto.	Extendendo o conceito de significância para o que eles adotam como relevância pode-se dizer que é definido, pois o processo é todo explicado	O EIA é muito bem estruturado e é um caso em que os atributos dos impactos são justificados, sendo possível acompanhar o raciocínio e por que cada impacto recebeu um julgamento e não outro. Entretanto, conceitualmente e não traz diretamente a ideia de significância alinhada com o que é preconizado pela teoria, sendo o julgamento de significância realizado implicitamente por meio de outro julgamento, o da relevância do impacto
SP	2019	Unidade de Recuperação Energética (Incineração de Resíduos)	Sim, utilizam uma matriz de aspectos (chamam de fatores geradores de impacto) e impactos para identificar e avaliar os impactos sob diversos fatores, bem como apontar qual programa ambiental se	Sim, cada impacto possui um subitem no texto em que são expostos elementos técnicos para justificar os índices atribuídos a cada um dos fatores avaliados na matriz de aspecto e impacto.	Sim, porém traz como um elemento a mais a ser analisado dentre os fatores do impacto, sendo resultante de aspectos combinados, como magnitude, reversibilidade, duração e complexidade. Classificam a significância em	Sim, utiliza uma definição de significância como sendo uma composição de fatores julgados de cada um dos impactos, sendo possível ser atribuídas classificações alta, média e baixa para a significância.	Sim, para cada composição de fatores de magnitude, reversibilidade, complexidade e duração há um resultado final de significância.	EIA bem estruturado. O julgamento dos impactos é feito de forma ostensiva, com uma descrição detalhada para cada um deles, em cada etapa do projeto, bem como critérios técnicos que permitem identificar qual foi o raciocínio

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
			relaciona a cada um dos impactos.		alta, média e baixa.			dos autores para se chegar aos índices atribuídos a cada um dos fatores utilizados para fazer o julgamento dos impactos.
SP	2017	Centro Logístico	Sim, utilizam uma matriz de aspectos (chamam de fatores geradores de impacto) e impactos para identificar e avaliar os impactos sob diversos fatores, bem como apontar qual programa ambiental se relaciona a cada um dos impactos.	Sim, cada impacto possui um subitem no texto em que são expostos elementos técnicos para justificar os índices atribuídos a cada um dos fatores avaliados na matriz de aspecto e impacto.	Sim, porém traz como um elemento a mais a ser analisado dentre os fatores do impacto, sendo resultante de aspectos combinados, como magnitude, reversibilidade, duração e complexidade. Classificam a significância em alta, média e baixa.	Sim, utiliza uma definição de significância como sendo uma composição de fatores julgados de cada um dos impactos, sendo possível ser atribuídas classificações alta, média e baixa para a significância.	Sim, para cada composição de fatores de magnitude, reversibilidade, complexidade e duração há um resultado final de significância.	EIA bem estruturado. O julgamento dos impactos é feito de forma ostensiva, com uma descrição detalhada para cada um deles, em cada etapa do projeto, bem como critérios técnicos que permitem identificar qual foi o raciocínio dos autores para se chegar aos índices atribuídos a cada um dos fatores utilizados para fazer o julgamento dos impactos.
SP	2016	Usina de Açúcar e Alcool	Sim, o EIA realiza o levantamento e julgamento de impactos por meio de uma matriz de interações, sendo descritos os fatores ambientais, componentes do impacto, entre outros que são avaliados pela matriz.	Não, inclusive, a aplicação do método é confusa, pois na matriz são levantados os impactos e julgados diversos componentes, porém, logo após há uma descrição textual dos impactos com medidas de mitigação que não são correspondentes diretamente aos impactos listados e avaliados na matriz. Entretanto, mesmo os impactos não sendo coincidentes com o julgado pela matriz, não há justificativas que expliquem os critérios utilizados para julgar os componentes avaliados de cada impacto, mas apenas um texto descritivo sobre cada impacto e a medida de mitigação a ser implantada, quando existe.	Sim, aborda como um elemento a mais a ser analisado dentre os fatores do impacto, classificando entre Não Significativo e Significativo para impactos Adversos e Benéficos.	Sim, traz uma definição com alguns elementos apreçados pela literatura, como por exemplo, o fato de considerar elementos contextuais além dos fatores do impacto em si.	Não, apesar de ter uma definição boa, julga os impactos de forma confusa, pois não há correspondência entre a matriz de interações e o texto que descreve cada um dos impactos julgados, bem como não detalha critérios para o julgamento da significância, apenas apontando que é uma composição de elementos contextuais e técnicos para chegar até a determinação da significância. Porém, em momento algum é descrito porque cada impacto recebeu	O EIA é bastante superficial em seus apontamentos para a predição e avaliação dos impactos. São elencados apenas elementos descritivos da ocorrência dos impactos, não sendo oferecidos critérios para mensurar, nem mesmo para justificar de maneira clara as medidas mitigatórias apontadas para cada um dos impactos levantados.

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
							a determinação de significativo ou não.	
SP	2018	Rodovia	Sim, o estudo identifica os impactos por meio de uma matriz subdividida por etapas do empreendimento, e posteriormente subdivide a avaliação do impacto em múltiplos componentes, dados por aspectos relacionados a temporalidade, territorialidade e aspectos físicos, biológicos e químicos dos impactos avaliados.	Sim, o EIA traz uma grande explicação a respeito do método utilizado para julgar os impactos e posteriormente utiliza o método para explicar os critérios que levaram a julgar cada atributo do impacto, chegando até a significância.	Sim, aborda como um elemento fruto do julgamento dos atributos associados a cada um dos impactos, bem como de elementos contextuais e da interpretação da equipe técnica. A determinação se aproxima do proposto pela literatura, porém propõe uma interpretação da significância como alta, média ou baixa.	Sim, traz uma definição citando literatura e buscando demonstrar claramente qual o caminho percorrido pelos autores do estudo para chegar a uma determinação da significância para cada impacto.	Sim, uma estrutura decorrente do julgamento de múltiplos atributos do impacto e da interpretação dos elaboradores do estudo.	Primeiro EIA dentre os analisados que cita o Termo de Referência para julgamento de impactos. Traz uma definição pautada pela literatura nacional e internacional. EIA interessante para ser analisado com maior profundidade a fim de verificar o quanto o julgamento da significância interfere nas etapas posteriores e na conclusão.
SP	2016	Rodovia	Sim, o estudo identifica os impactos por meio de uma listagem de aspectos e impactos em cada etapa do empreendimento (planejamento, instalação e operação), sendo avaliados atributos temporais, espaciais, de natureza e intensidade dos impactos.	Sim, existe um texto prévio a apresentação de cada ficha individual de julgamento dos atributos de cada impacto, que busca justificar elementos considerados para a classificação.	Não	Não	Não	O estudo faz um julgamento de cada impacto, porém não traz qualquer menção ao termo significância. Apesar disso, há um julgamento global da viabilidade do projeto a partir dos elementos encontrados previamente no capítulo de avaliação de impacto e da eficácia das medidas de mitigação, o

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
								que dá uma pista de que há, de certa forma, um debate implícito sobre significância.
SP	2015	Parcelamento de solo urbano	Sim, utilizam uma matriz de aspectos (chamam de fatores geradores de impacto) e impactos para identificar e avaliar os impactos sob diversos fatores, bem como apontar qual programa ambiental se relaciona a cada um dos impactos.	Sim, cada impacto possui um subitem no texto em que são expostos elementos técnicos para justificar os índices atribuídos a cada um dos fatores avaliados na matriz de aspecto e impacto.	Sim, porém traz como um elemento a mais a ser analisado dentre os fatores do impacto, sendo resultante de aspectos combinados, como magnitude, reversibilidade, duração e complexidade. Classificam a significância em alta, média e baixa.	Sim, utiliza uma definição de significância como sendo uma composição de fatores julgados de cada um dos impactos, sendo possível ser atribuídas classificações alta, média e baixa para a significância.	Sim, para cada composição de fatores de magnitude, reversibilidade, complexidade e duração há um resultado final de significância.	O estudo faz o julgamento dos impactos de forma bastante detalhada, o que facilita a compreensão dos critérios levados em conta para chegar a determinadas conclusões. Além disso, traz a determinação da significância como um elemento importante para a avaliação de impacto, porém, acaba por diluir esta importância ao tratá-lo como um fator a mais a ser avaliado nos impactos elencados. O estudo está apresentado de forma fragmentada, o que dificulta a fluidez na leitura.

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
SP	2015	Parcelamento de solo urbano	Sim, desenvolvem o julgamento dos impactos a partir de seu levantamento, previsão e avaliação, em que é avaliada também a significância (segundo definição no início do capítulo). Foi utilizado um método de matriz de interação, bem como os impactos foram descritos separadamente para embasar seu julgamento.	Não, cada impacto possui um subitem no texto em que são expostos elementos descritivos da ocorrência do impacto. Porém, quando é efetivamente feito o julgamento há apenas uma tabela que não possui justificativa, apenas resultados de cada um dos elementos julgados para avaliar o impacto, inclusive a significância.	Sim, porém traz como um elemento a mais a ser analisado dentre os fatores do impacto. Na definição aborda a significância como um fator definitivo do impacto e dependente do contexto. Chega a citar a obra de Sanchez (2ª edição) como fonte para a escolha dos fatores ser feita dessa forma e para utilizar a significância como mais um deles, com resultados entre alta, média e baixa.	Sim, faz uma definição de significância como o elemento final a ser investigado na avaliação de impacto (definidor da importância do impacto), entretanto posteriormente inclui ele como um fator a mais a ser avaliado junto dos outros fatores, atribuindo peso alto, médio ou baixo, dependendo de aspectos contextuais do projeto.	Sim, possui uma estrutura de julgamento, em que a significância é elencada como um componente da avaliação do impacto, definidor de sua importância e dependente do contexto de ocorrência, sendo o julgamento feito de maneira qualitativa, a partir do cruzamento entre os demais componentes do impacto e o contexto de ocorrência.	<p>O estudo desenvolve o julgamento dos impactos ambientais com base em levantamento, previsão e avaliação, abordando a significância como um dos critérios analisados. A avaliação dos impactos é conduzida por meio de uma matriz de interação, e os impactos são descritos separadamente para fundamentar seu julgamento.</p> <p>Embora a significância dos impactos seja explicitamente mencionada e definida como um elemento essencial na avaliação de impactos, o estudo não apresenta justificativas para os julgamentos individuais. Cada impacto possui um subitem no texto com elementos descritivos sobre sua ocorrência, mas, na etapa de julgamento, os resultados são apresentados em tabela sem explicações detalhadas sobre a atribuição dos valores, incluindo os níveis de significância.</p> <p>O conceito de significância é incorporado à análise como um fator adicional dentro da avaliação de impactos, sendo definido como dependente do</p>

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
								<p>contexto do empreendimento. A abordagem se baseia na obra de Sanchez (2ª edição), utilizando uma escala qualitativa de alta, média e baixa significância. No entanto, o estudo apresenta uma contradição metodológica: inicialmente, a significância é tratada como o critério final para determinar a importância do impacto, mas depois é incluída apenas como mais um fator dentro da análise, com pesos atribuídos de forma qualitativa.</p> <p>A estrutura de julgamento dos impactos inclui a significância como um elemento dependente do contexto, cruzando os demais atributos do impacto para chegar a uma conclusão qualitativa. Apesar disso, não há justificativa clara para os pesos atribuídos aos impactos, o que compromete a transparência do julgamento e pode gerar subjetividade na determinação dos impactos mais relevantes.</p>

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
SP	2015	Parcelamento de solo urbano	Sim, fazem o julgamento de impacto de acordo a partir de uma metodologia de cruzamento entre o cenário encontrado na etapa de diagnóstico e a projeção dos impactos prováveis de cada etapa do empreendimento. O julgamento é feito por meio de fichas individuais para o impacto, sendo avaliados os impactos a partir do que chamam de atributos do impacto, chegando a uma relevância final para o impacto com e sem mitigação.	Sim, a relevância com e sem mitigação é justificada por um texto em separado da ficha individual de cada impacto.	Não, porém traz uma avaliação final da relevância do impacto, que pode ser aproximada do conceito de significância, uma vez que é explicitamente tratado como um julgamento a respeito do impacto.	Não, porém trabalha com o julgamento da relevância do impacto, fazendo seu julgamento com base nos atributos elencados na ficha de avaliação individual de cada impacto. A classificação da relevância é entre baixa, média e alta.	Não, porém o julgamento da relevância (que pode ser aproximado da significância na prática deste EIA) é julgado com base em uma análise levando em conta os elementos do diagnóstico, os atributos julgados para o impacto possível e as eventuais medidas mitigatórias.	O EIA de uma forma geral é bastante controverso, traz em si uma visão distorcida do objetivo da Avaliação de Impacto e do próprio estudo, como consequência. Isso faz com que haja problemas de conteúdo importantes. Entretanto, a justificativa para a determinação da Relevância dos impactos no capítulo de avaliação dos impactos ambientais permite que se faça uma discussão séria a respeito do que consideraram os autores e o público leitor, em geral, o que é uma questão importante, pois, apesar de ter problemas de ordem teóricas e práticas importantes, o EIA é transparente (ao menos no julgamento dos impactos) ao ponto de permitir que seja devidamente debatido.
SP	2016	Condomínio Industrial	Sim, o EIA faz o julgamento dos impactos por meio do levantamento das ações geradoras de impacto (aspectos ambientais) e posteriormente uma matriz em que os aspectos são cruzados com os fatores ambientais, resultando dos impactos em cada meio e julgando diversos atributos.	Não, apenas é preenchida a matriz com os resultados.	Não	Não	Não	O EIA é bastante descritivo, tendo um peso grande nos diagnósticos e nas descrições de medidas mitigatórias e planos de controle ambientais. Porém, tem um grande furo na avaliação dos impactos ambientais, que não é descrita com clareza, além de não julgar a significância

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
								dos impactos.
SP	2018	Rodovia	Sim, utilizam uma matriz de aspectos (chamam de fatores geradores de impacto) e impactos para identificar e avaliar os impactos sob diversos fatores, bem como apontar qual programa ambiental se relaciona a cada um dos impactos.	Sim, cada impacto possui um subitem no texto em que são expostos elementos técnicos para justificar os índices atribuídos a cada um dos fatores avaliados na matriz de aspecto e impacto.	Sim, porém traz como um elemento a mais a ser analisado dentre os fatores do impacto, sendo resultante de aspectos combinados, como magnitude, reversibilidade, duração e complexidade. Classificam a significância em alta, média e baixa.	Sim, utiliza uma definição de significância como sendo uma composição de fatores julgados de cada um dos impactos, sendo possível ser atribuídas classificações alta, média e baixa para a significância.	Sim, para cada composição de fatores de magnitude, reversibilidade, complexidade e duração há um resultado final de significância.	EIA bem estruturado. O julgamento dos impactos é feito de forma ostensiva, com uma descrição detalhada para cada um deles, em cada etapa do projeto, bem como critérios técnicos que permitem identificar qual foi o raciocínio dos autores para se chegar aos índices atribuídos a cada um dos fatores utilizados para fazer o julgamento dos impactos.
SP	2018	Usina de Açúcar e Alcool	Sim, o EIA realiza o levantamento e julgamento de impactos por meio de uma matriz de interações, sendo descritos os fatores ambientais, componentes do impacto, entre outros que são avaliados pela matriz.	Não, apenas é preenchida a matriz com os resultados. Posteriormente há um texto com tópicos que fala detalhadamente de alguns impactos, porém, apenas lista algumas características do impacto e insere quais medidas de controle e mitigação se pretende adotar.	Sim, aborda como um elemento a mais a ser analisado dentre os fatores do impacto, classificando entre Não Significativo e Significativo para impactos Adversos e Benéficos.	Sim, traz uma definição com alguns elementos apregoados pela literatura, como por exemplo, o fato de considerar elementos contextuais além dos fatores do impacto em si.	Não, ao menos não uma estrutura clara. Todo o processo de julgamento de impactos é feito de forma um tanto confusa. A matriz de interações é preenchida, porém, nem todos os impactos possuem texto para justificar os julgamentos feitos, sequer são discutidos os impactos adversos e significativos.	EIA tem uma boa definição, porém tem uma aplicação não transparente do método adotado, impedindo de entender a fundo os critérios adotados para considerar um impacto como significativo ou não, também há consequências coerentes com o julgamento, por exemplo, quando um impacto é tido como adverso e significativo.

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
SP	2018	Usina de Açúcar e Alcool	Sim, o EIA realiza o levantamento e julgamento de impactos. Se vale de uma listagem de controle para identificar as atividades potencialmente causadoras de impactos e de uma matriz de impacto para definir os fatores ambientais afetados. Posteriormente faz o julgamento de atributos do impacto, sendo estes previamente definidos. Porém, o estudo apresenta como impactos coisas que não são impacto, como por exemplo "Compatibilidade do empreendimento com legislação local". Além disso, o motivo da avaliação segundo os autores é para mitigar os impactos negativos e potencializar os positivos, e não para se guiar pela eventual existência de potencial para causar significativa degradação, ou impactos significativos.	Não, o EIA traz um texto inicial explicando a ocorrência do impacto de forma descritiva, posteriormente já apresenta o resultado do julgamento dos fatores e no parágrafo abaixo a medida mitigatória ou potencializadora, dependendo da natureza do impacto.	Não. No EIA o termo impacto significativo chega a ser usado, mas não como algo a ser investigado enquanto o cerne da avaliação (se existem ou não impactos significativos), mas de forma equivocada, afirmando que só impactos com potencial significativo são avaliados, sem dar detalhes do que considera como significativo ou não, nem sequer descartar os que não seriam significativos.	Não	Não	O EIA faz uma definição de impacto confusa, que mistura os conceitos de poluição e impacto, pois acaba se baseando na definição da CONAMA 1/86. Também na mesma definição acaba por dizer que é impacto só alterações relevantes no meio, confundindo impacto com impacto significativo.
SP	2018	Termelétrica	Sim, o EIA realiza o levantamento e o julgamento de impactos com auxílio de uma matriz de Leopold modificada e com uma análise qualitativa por parte dos técnicos envolvidos. Cada impacto é descrito em um tópico específico,	Não, há um item específico para descrever a ocorrência de cada impacto, bem como sua condição de ocorrência, porém, os atributos são apenas apresentados em uma ficha individual para cada impacto, sem explicações de quais critérios levaram a julgar cada atributo do respectivo impacto.	Não, porém fala em julgamento da importância do impacto, sob os mesmos preceitos que são atribuídos na literatura. Voltar página 687	Não	Não	EIA muito bem feito, com bastante coerência interna, mas não traz a significância como elemento central.

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
			contendo uma ficha individual com o julgamento dos atributos e com as medidas associadas a ele.					
PR	2016	Rodovia	<p>Sim, o EIA traz um capítulo em que define um baseline, a partir do que ele chama de "avaliação integrada" dos fatores ambientais levantados no diagnóstico, definindo áreas com maior sensibilidade ambiental. Posteriormente faz uma definição da avaliação de impacto diretamente ligada a determinar a significância de cada impacto. Faz o levantamento dos impactos a partir de uma matriz de aspectos x impactos e posteriormente preenche uma ficha com os atributos de cada impacto, até resultar na significância.</p>	<p>Sim, todos os impactos levantados e avaliados com a ficha possuem um texto antes da apresentação da ficha de julgamento, em que os avaliadores dão explicações sobre os critérios que levaram o impacto a ter seus fatores enquadrados nas categorias que foram.</p>	<p>Sim, faz o julgamento dos impactos diretamente associados à determinação da significância.</p>	<p>Sim, traz uma definição ligada a composição numérica dos fatores ambientais julgados ao longo do processo. "O Índice de Significância (IS) para impactos positivos é determinado após a multiplicação dos valores de frequência, importância, continuidade, abrangência e duração, e para aspectos negativos após a multiplicação dos valores de frequência, severidade, reversibilidade, abrangência e duração. O valor do IS, comparado ao critério de classificação apresentado na tabela a seguir, indica a significância do impacto ambiental e respectivo aspecto"</p>	<p>Sim, um produto entre os fatores julgados ao longo da avaliação de impacto que, a depender do resultado, retorna um índice de significância que a classifica entre Pouco Significativa, Muito Significativa, ou Muito Significativa.</p>	<p>O EIA tem várias questões interessantes em sua estrutura, é muito claro e transparente tanto na elaboração do diagnóstico, quanto do prognóstico e do julgamento dos fatores de cada um dos impactos. Traz uma baseline, com levantamento das sensibilidades ambientais presentes na área alvo da implementação do empreendimento, mesmo antes da existência deste, o que ajuda a nortear o julgamento dos impactos posteriormente. O julgamento dos impactos é feito colocando centralidade na determinação da significância dos impactos, mas acaba por deixar de fora um dos pilares, que é o julgamento do valor associado ao meio (elementos contextuais).</p>

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
PR	2016	Termelétrica	Sim, no EIA há o capítulo 10, em que se dedicam os autores a identificar e avaliar os potenciais impactos. Na introdução do capítulo chama atenção que os autores afirmem que consideram impacto ambiental: alterações significativas que o empreendimento o trará ao meio ambiente. Ou seja, deixa, ainda sem maiores explicações, a impressão de que usará um critério de julgamento de impactos que de fato sejam significativos, dando um maior foco à avaliação. Com o andar do texto, verifica-se que utilizam uma série de métodos de identificação e avaliação dos impactos, sendo a avaliação sistematizada em uma matriz com múltiplos fatores avaliados. Ao longo do processo cada componente do impacto é avaliado qualitativamente, e a depender da classificação recebe um peso numérico associado, que posteriormente é multiplicado entre si para retornar um valor numérico do impacto.	Não. O método é explicado, porém não há elementos para demonstrar o que faria um impacto ter fatores avaliados com maior ou menor peso, nem mesmo há explicação dos pesos assumidos pela equipe elaboradora, apenas uma tabela sintetizando os resultados ao final.	Sim. Após realizar o julgamento dos atributos dos impactos e converter o julgamento em um valor numérico, todos os valores são multiplicados entre si, sendo o número final associado a uma significância do impacto. A significância é enquadrada em segundo o resultado do produto dos atributos em fraca, moderada, forte ou muito forte. Ao final do capítulo de julgamento dos impactos, apresentam uma tabela síntese dos impactos por fase de operação e somam os números dos impactos negativos e positivos. A conclusão pela viabilidade do empreendimento é feita de forma grotesca, apresentando um comparativo numérico entre a soma dos atributos numéricos positivos e negativos, "demonstrando" que o fato de ter mais positivo seria "um forte argumento a favor da viabilidade do empreendimento".	Não. O estudo não só não traz a definição de significância do impacto, como também faz confusões importantes a respeito do que é a significância do impacto, dizendo inicialmente que somente julgará impactos significativos e, porém, posteriormente julgando a "significância dos impactos significativos", fazendo ainda uma grande confusão ao julgar significância por meio de produto numérico de atributos de impactos positivos e comparar a significância de impactos negativos e positivos.	Sim, um método a partir do produto dos pesos atribuídos a cada componente/atributo julgados do impacto.	O estudo dedica o Capítulo 10 à avaliação dos impactos ambientais, destacando que considera impacto ambiental como "alterações significativas causadas pelo empreendimento". No entanto, a definição de significativo não é explicada. O método de avaliação inclui uma matriz que pondera diversos fatores e atribui pesos numéricos a cada impacto, multiplicando-os entre si para calcular um índice de significância, categorizado como fraco, moderado, forte ou muito forte. Apesar disso, não há transparência sobre os critérios utilizados para atribuir os pesos ou justificar a hierarquia entre os impactos. O estudo também apresenta uma conclusão problemática, comparando numericamente a soma de impactos positivos e negativos para justificar a viabilidade do empreendimento, sem considerar a natureza qualitativa da significância. Dessa forma, a abordagem gera inconsistências conceituais, tornando a avaliação de significância pouco confiável.

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
PR	2016	Mineração	Sim, no capítulo 9 do EIA é feita a listagem e classificação dos impactos por meio de uma matriz de interações, em que são classificados os atributos do impacto: ocorrência, natureza, magnitude, importância, duração, reversibilidade. O julgamento foi feito atribuindo um peso numérico a cada atributo, que posteriormente são multiplicados entre si retornando um valor de significância que pode ser fraca, moderada, forte ou muito forte.	Não. O método não tem uma explicação do que ele considera como alguns atributos, como por exemplo qual a diferença entre importância e significância do impacto. Também não são oferecidos critérios analíticos para classificar os atributos entre os diferentes pesos, nem mesmo para delimitar a diferença entre as categorias de significância definidas.	Sim. Julga os impactos por meio de pesos atribuídos aos atributos e posteriormente "determina" a significância multiplicando tudo e comparando o valor obtido com uma escala de significância que ele determinou, mas não trouxe explicações.	Não. Apenas a definição do nível de significância a partir do valor do produto obtido. Traz ao longo da explicação do texto que utilizará o valor obtido para a significância de cada impacto para nortear as medidas mitigatórias.	Sim, um método a partir do produto dos pesos atribuídos a cada componente/atributo julgados do impacto.	O estudo apresenta um Capítulo 9 dedicado à identificação e avaliação dos impactos ambientais, utilizando uma matriz de interação para atribuir pesos numéricos aos atributos do impacto (ocorrência, natureza, magnitude, importância, duração, reversibilidade). A significância é determinada pelo produto dos pesos atribuídos, classificando os impactos como fracos, moderados, fortes ou muito fortes. No entanto, o estudo não oferece explicações sobre a diferença entre "importância" e "significância", nem justifica os pesos atribuídos a cada impacto. Além disso, não há critérios analíticos para definir as categorias de significância na escala utilizada. O julgamento dos impactos é utilizado para definir medidas mitigatórias, mas sem uma explicação clara sobre a relação entre os valores obtidos e as decisões tomadas. A estrutura utilizada é similar a muitos outros estudos, apresentando padrões padronizados de composição de fatores, mas sem justificar adequadamente a escala utilizada para determinar a

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
								significância. A falta de transparência nos critérios adotados compromete a confiabilidade da análise.
PR	2017	Pequena Central Hidrelétrica	Sim. O EIA apresenta o julgamento dos impactos de maneira estruturada, utilizando metodologias de avaliação como o método de Battelle, matrizes de Leopold e ponderações qualitativas e quantitativas. Os impactos são identificados, classificados e avaliados, considerando diferentes características como magnitude, importância e permanência.	O julgamento dos impactos é fundamentado em uma metodologia detalhada, incluindo critérios específicos para valoração, como abrangência, probabilidade e natureza dos impactos. Cada impacto identificado recebe uma classificação e uma explicação sobre sua importância e efeitos.	Sim (por outro termo). O EIA utiliza o termo "relevância" para classificar os impactos em categorias como "não relevante", "pouco relevante", "medianamente relevante" e "muito relevante". Embora o termo "significância" não seja predominante, o conceito é claramente abordado.	Sim. A significância dos impactos é definida por meio de uma matriz de valoração, onde diferentes critérios (como magnitude, importância e probabilidade) são ponderados para determinar a relevância final do impacto. Valores numéricos são atribuídos para diferenciar impactos pouco, medianamente e muito relevantes.	Sim. A estrutura de julgamento da significância dos impactos é baseada em uma matriz de avaliação que considera: Natureza (positiva ou negativa) Importância (não relevante, baixa, média, alta) Magnitude (não relevante, baixa, média, alta) Permanência (curta duração, longa duração, permanente) Probabilidade (baixa, média, alta) Abrangência (local, regional) A pontuação resultante define a relevância do impacto.	O EIA adota uma abordagem estruturada para a determinação da significância dos impactos ambientais. O julgamento dos impactos é realizado com base em métodos reconhecidos, como as matrizes de interação e o método de Battelle, atribuindo valores quantitativos e qualitativos a diferentes características dos impactos. A relevância dos impactos é determinada por uma combinação de fatores, incluindo magnitude, permanência e probabilidade de ocorrência. Embora o estudo não utilize o termo "significância" explicitamente,

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
								<p>ele define categorias de relevância que desempenham a mesma função. A análise dos impactos ambientais é bem detalhada e justificada, permitindo que o leitor compreenda os critérios adotados para classificar os impactos como pouco, medianamente ou muito relevantes.</p>

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
PR	2017	Unidade de Recuperação Energética (Incineração de Resíduos)	Sim. O EIA apresenta o julgamento dos impactos ambientais ao longo do estudo, utilizando a metodologia de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA). O julgamento é feito com base em matrizes de interação, classificando os impactos segundo diferentes parâmetros, como magnitude, importância, duração, reversibilidade, abrangência, forma e temporalidade.	Não. São fornecidos quadros e tabelas que detalham a valoração dos impactos e as medidas mitigadoras associadas, mas não o raciocínio analítico e como foi julgado cada impacto.	Sim. O estudo usa explicitamente o termo "significância" e seus critérios de valoração. Ele estabelece uma hierarquização dos impactos ambientais baseada na pontuação de parâmetros como magnitude, importância e reversibilidade, categorizando os impactos como de significância fraca, moderada, forte ou muito forte.	Sim. O estudo define que a significância é determinada pelo produto dos valores atribuídos aos parâmetros classificatórios dos impactos. Impactos com pontuação elevada são considerados de alta significância, enquanto aqueles com menor pontuação são classificados como fracos ou moderados.	Sim. A estrutura do julgamento baseia-se em uma matriz de valoração, onde os impactos são analisados segundo parâmetros como: Magnitude (baixa, média, alta); Importância (pequena, média, grande); Duração (temporário ou permanente); Reversibilidade (reversível ou irreversível); Abrangência (local ou regional); Forma (direta ou indireta); Temporalidade (imediate, curto, médio ou longo prazo). A significância final é obtida através da combinação desses fatores.	O EIA adota uma abordagem estruturada para a avaliação da significância dos impactos ambientais. A metodologia empregada inclui matrizes de interação e identificam e classificam os impactos segundo diversos critérios técnicos, permitindo uma análise sistemática e hierarquizada. A significância dos impactos é definida de forma quantitativa, utilizando uma matriz de valoração que considera parâmetros como magnitude, importância, duração e reversibilidade. O estudo categoriza os impactos em diferentes níveis de significância, que variam de fracos a muito fortes, justificando essas classificações por meio de descrições detalhadas. O julgamento dos impactos é coerente com a definição apresentada, garantindo que a avaliação dos efeitos ambientais esteja embasada em critérios técnicos claros. Além disso, o EIA propõe medidas mitigadoras específicas para os impactos negativos e estratégias de potencialização para os

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
								<p>impactos positivos, demonstrando um esforço para minimizar os danos ambientais e maximizar os benefícios sociais e econômicos do empreendimento.</p> <p>Em conclusão, o EIA avaliado adota um método estruturado e justificado para a determinação da significância dos impactos, garantindo transparência e rigor técnico na análise.</p>

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
PR	2018	Aterro Sanitário	Sim. O EIA explicita o julgamento de impactos ao apresentar uma metodologia de avaliação baseada na atribuição de índices de significância. Esses índices são aplicados a critérios de avaliação e resultam na classificação dos impactos como pouco significativos, significativos ou muito significativos. A matriz de impactos também ordena os impactos por sua significância, permitindo uma visualização estruturada dos resultados	Sim. O julgamento dos impactos é fundamentado em critérios quantitativos e qualitativos, e o EIA apresenta textos descritivos acompanhando os quadros de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). Esses textos incluem justificativas sobre a relevância dos impactos, a interação com o meio ambiente e a necessidade de medidas mitigadoras	Sim. O estudo usa diretamente o termo "significância" e o índice de significância (IS), calculado com base na multiplicação de valores atribuídos a critérios de avaliação. A significância é classificada em três níveis: pouco significativo, significativo e muito significativo	Sim. A significância dos impactos é determinada com base na comparação do índice de significância (IS) com uma escala numérica predefinida. Impactos com IS inferior a 25 são considerados pouco significativos, entre 25 e 100 são significativos e acima de 100 são muito significativos. Além disso, são apresentados critérios específicos para impactos reais e potenciais	Sim. A estrutura do julgamento da significância baseia-se na aplicação de critérios quantitativos e qualitativos. Para impactos reais, os critérios incluem frequência, importância/severidade, continuidade/reversibilidade, abrangência e duração. Para impactos potenciais, os critérios são probabilidade e severidade. O índice de significância (IS) é calculado multiplicando-se os valores atribuídos a esses critérios, permitindo a classificação do impacto	<p>O EIA adota uma abordagem estruturada para a determinação da significância dos impactos ambientais. A metodologia é baseada na atribuição de índices quantitativos a critérios de avaliação, que incluem frequência, severidade, reversibilidade, abrangência e duração para impactos reais, e probabilidade e severidade para impactos potenciais. O índice de significância (IS) é então calculado e classificado em três níveis (pouco significativo, significativo e muito significativo).</p> <p>A fundamentação do julgamento de impactos é detalhada em textos descritivos e tabelas de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), garantindo transparência e permitindo que o leitor compreenda os critérios utilizados. Além disso, o estudo considera efeitos cumulativos e sinérgicos dos impactos, reforçando a robustez da análise.</p> <p>De modo geral, a metodologia do estudo demonstra coerência entre a definição de significância e sua aplicação na análise dos</p>

Esta do	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
								<p>impactos. O sistema de classificação e as medidas mitigadoras propostas reforçam a consistência da abordagem empregada para assegurar a viabilidade ambiental do empreendimento</p>

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
RJ	2018	Linha de transmissão	Sim. O EIA apresenta um julgamento dos impactos ambientais, identificando e avaliando os efeitos das atividades do empreendimento sobre os meios físico, biótico e socioeconômico. A metodologia utilizada para essa avaliação está baseada no Modelo de Avaliação e Gestão de Impactos Ambientais (MAGIA) e na Resolução CONAMA nº 001/1986. O julgamento é expresso por meio da classificação dos impactos em diferentes atributos, como natureza, magnitude, reversibilidade e importância.	Sim. O EIA fornece justificativas para os julgamentos de impacto ao descrever a metodologia adotada e os critérios utilizados para a avaliação. Ele explica como os impactos foram identificados e classificados, considerando características do meio impactado e a intensidade das alterações. A justificativa é reforçada por tabelas e matrizes que explicitam os atributos utilizados para determinar a importância de cada impacto.	Sim. O estudo faz uso do conceito de importância do impacto, que é um sinônimo de significância. A importância é obtida por meio da multiplicação de três fatores: magnitude, natureza e sensibilidade do fator afetado. Embora não utilize explicitamente o termo "significância", a estrutura metodológica e os critérios aplicados para determinar a relevância de cada impacto são compatíveis com a abordagem desse conceito.	Sim. O estudo define que a importância do impacto é o principal critério para hierarquizar os impactos, considerando a magnitude da alteração no meio ambiente, a natureza do impacto (positiva ou negativa) e a sensibilidade do fator afetado. Essa abordagem permite determinar quais impactos são mais relevantes e quais exigem medidas de mitigação ou compensação.	Sim. A estrutura adotada é baseada na seguinte equação: $I = M \times n \times s$ $I = M \times n \times s$ Onde: I = Importância do impacto; M = Magnitude (determina a intensidade do impacto com base na duração, reversibilidade, abrangência espacial, entre outros critérios); n = Natureza do impacto (positivo ou negativo); s = Sensibilidade do fator ambiental afetado. O julgamento de impacto segue um modelo padronizado que avalia os atributos individuais dos impactos e os combina para obter um valor final de importância.	O estudo utiliza o conceito de importância do impacto como critério principal para avaliar a relevância dos impactos ambientais. Essa importância é determinada por meio da multiplicação da magnitude, natureza e sensibilidade. A metodologia permite hierarquizar os impactos de forma objetiva, auxiliando na definição de medidas mitigadoras e compensatórias. Embora o termo "significância" não seja explicitamente utilizado, a estrutura aplicada no julgamento dos impactos cumpre esse papel, garantindo que impactos mais severos ou em áreas sensíveis sejam classificados com maior grau de importância.

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
RJ	2018	Terminal de Containers	Sim. O EIA explicita o julgamento dos impactos ao apresentar a identificação e avaliação dos impactos ambientais gerados pelo empreendimento. Ele utiliza uma matriz de impactos e uma série de atributos para classificar e analisar os impactos sobre os meios físico, biótico e socioeconômico. Além disso, há uma categorização dos impactos com base em magnitude e importância, o que permite estabelecer sua significância.	Sim. O julgamento dos impactos é fundamentado por meio de descrições detalhadas dos fatores ambientais afetados, das ações do empreendimento que geram impacto e das metodologias utilizadas para análise. São apresentados dados técnicos, referências a estudos e normativas ambientais, além de justificativas para a categorização dos impactos.	Sim. O EIA utiliza diretamente o termo "significância" dos impactos, além de empregar atributos como magnitude e importância para determinar se um impacto é de alta, média ou baixa significância. A relação entre esses atributos está detalhada em uma matriz de significância.	Sim. A significância dos impactos é definida como a relação entre magnitude e importância do impacto. O documento apresenta uma matriz que combina esses dois atributos para determinar se um impacto é de alta, média ou baixa significância. Isso mostra que há um critério explícito para considerar um impacto significativo.	Sim. O julgamento da significância segue uma estrutura baseada na combinação de magnitude e importância, conforme descrito no Quadro 4.1-5 do documento. A magnitude refere-se ao grau de intensidade da alteração de um fator ambiental, enquanto a importância está relacionada à relevância desse impacto para o meio ambiente. A combinação dessas duas variáveis resulta em uma classificação da significância como alta (ASIG), média (MSIG) ou baixa (BSIG).	O EIA analisado explicita e justifica o julgamento dos impactos ambientais, utilizando uma abordagem estruturada baseada na relação entre magnitude e importância. A significância dos impactos é determinada de forma sistemática por meio de uma matriz que combina esses dois atributos, permitindo a classificação dos impactos em alta, média ou baixa significância. A metodologia adotada pelo estudo utiliza princípios de análise matricial, referenciando metodologias consagradas como a de Leopold e normativas ambientais como a Resolução CONAMA nº 001/86. Além disso, o estudo fornece justificativas detalhadas para cada impacto, baseando-se em dados técnicos e diagnósticos ambientais. A abordagem adotada pelo EIA é coerente e segue critérios predefinidos para a determinação da significância dos impactos. No entanto, como na maioria dos EIAs, a subjetividade inerente à atribuição de importância e magnitude pode influenciar os

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
								resultados, dependendo das premissas adotadas pelos responsáveis técnicos.

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
RJ	2020	Unidade de Processamento de Gás Natural e Gasoduto	Sim. O EIA apresenta uma avaliação sistemática dos impactos ambientais, considerando aspectos como natureza, duração, reversibilidade, magnitude e sensibilidade dos fatores ambientais afetados. Além disso, os impactos são organizados em matrizes e classificados com base em critérios definidos.	Sim. O estudo fornece justificativas para os julgamentos de impacto ao descrever os fatores ambientais afetados, a dinâmica dos impactos e a metodologia de avaliação. Os impactos são classificados segundo um conjunto de atributos estabelecidos por regulamentações e literatura técnica.	Sim. O EIA utiliza uma abordagem estruturada para a avaliação dos impactos ambientais, incluindo a consideração de sua importância, um conceito que pode ser associado à significância. A avaliação da importância leva em conta a magnitude, natureza e sensibilidade dos fatores ambientais.	Sim. O estudo não apresenta uma definição explícita do que considera um impacto significativo, mas avalia a importância dos impactos com base em uma fórmula que combina magnitude, natureza e sensibilidade ambiental. Essa abordagem permite uma hierarquização dos impactos, ainda que a significância não seja conceituada de forma isolada.	Sim. A estrutura de julgamento considera diversos atributos para caracterização dos impactos, incluindo: Natureza: Positiva ou negativa; Forma de incidência: Direta ou indireta; Duração: Temporária, permanente ou cíclica; Reversibilidade: Reversível ou irreversível; Prazo de manifestação: Imediato, médio ou longo prazo; Abrangência espacial: Local, regional ou estratégica; Probabilidade de ocorrência: Certa, provável ou improvável; Cumulatividade e sinergia: Se o impacto pode se somar a outros; Magnitude: Calculada com base em diversos fatores; Sensibilidade do fator ambiental afetado: Classificada em cinco níveis; Importância: Resultado da multiplicação da magnitude, natureza e sensibilidade.	O EIA utiliza uma metodologia bem estruturada para a avaliação de impactos ambientais, baseada no Modelo de Avaliação e Gestão de Impactos Ambientais (MAGIA) e na regulamentação ambiental vigente. Embora não apresente uma definição explícita de significância, o estudo emprega um sistema de julgamento que combina a análise de magnitude, sensibilidade ambiental e natureza do impacto para determinar a importância dos impactos.

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
SC	2017	Aeródromo	Sim. O estudo contém uma análise detalhada dos impactos ambientais, organizando-os por fases (planejamento, implantação e operação) e classificando-os de acordo com diferentes critérios qualitativos e quantitativos. Há também uma matriz de qualificação dos impactos, que sistematiza a avaliação dos efeitos ambientais.	Sim. O estudo justifica os julgamentos dos impactos, apresentando a metodologia utilizada, a relação com a legislação vigente e a bibliografia técnica de referência. Além disso, há explicações sobre a relevância de cada impacto, considerando fatores como abrangência, reversibilidade, magnitude e probabilidade de ocorrência.	Sim. O estudo utiliza explicitamente o termo "significância" e sinônimos como "importância" e "relevância" na caracterização dos impactos. A análise é conduzida com base em uma matriz de qualificação que busca atribuir valores à significância dos impactos ambientais.	Sim. O estudo indica que a significância dos impactos é determinada com base em múltiplos atributos qualitativos (ex.: reversibilidade, abrangência, duração, possibilidade de mitigação), mas não há uma definição explícita e padronizada do que o documento considera um impacto significativo. No entanto, a matriz de qualificação dos impactos serve como referência para identificar impactos de maior relevância.	Sim. A estrutura de julgamento dos impactos ambientais segue uma matriz de qualificação que analisa os impactos segundo os seguintes critérios: Meio impactado (físico, biótico ou socioeconômico); Efeito (positivo ou negativo); Abrangência (Área Diretamente Afetada - ADA, Área de Influência Direta - AID, ou Área de Influência Indireta - AII); Probabilidade de ocorrência (certa, média ou baixa); Natureza do impacto (novo, ampliação ou antecipação); Duração (temporária, permanente, cíclica ou recorrente); Reversibilidade (reversível ou irreversível); Significância (baixa, média ou alta); Magnitude (grande, média ou pequena); Manifestação (imediate, médio prazo ou longo prazo); Possibilidade de mitigação (total, parcial, nenhuma ou desnecessária). Essa estrutura permite a comparação entre os impactos e auxilia na priorização de medidas mitigadoras.	O estudo apresenta um julgamento estruturado dos impactos ambientais por meio de uma matriz de qualificação, que considera múltiplos atributos qualitativos para definir a importância de cada impacto. Embora a significância seja um critério central na avaliação dos impactos, o estudo não apresenta uma definição explícita e padronizada do conceito de impacto significativo. A significância é inferida a partir dos critérios da matriz, como magnitude, reversibilidade e possibilidade de mitigação. O estudo reconhece que a determinação da significância pode envolver subjetividade, destacando que a priorização de impactos mais significativos não deve levar à desconsideração de impactos de menor escala. Além disso, a significância de alguns impactos pode ser reduzida na avaliação final em função da implementação de medidas mitigadoras.

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
SC	2018	Complexo de geração eólica	Sim. O documento apresenta um julgamento explícito dos impactos ambientais, atribuindo valores a diferentes critérios para cada impacto identificado. Esse julgamento é realizado por meio de uma fórmula de cálculo de relevância dos impactos, que considera fatores como magnitude, probabilidade e natureza do impacto.	Não. O EIA fornece informações sobre os critérios usados para julgar os impactos, mas as justificativas para a atribuição de valores individuais a cada critério nem sempre são detalhadas. Isso pode limitar a compreensão do leitor sobre os motivos exatos que levaram à classificação específica de cada impacto.	Sim. Mas o faz de maneira confusa. O documento usa o termo "relevância do impacto ambiental" em vez de "significância". Embora o conceito de relevância seja equivalente ao de significância em muitos contextos, a escolha da terminologia pode indicar uma diferença metodológica ou conceitual.	Sim. O documento estabelece um método quantitativo para julgar a relevância dos impactos ambientais, mas não fornece uma definição clara do que caracteriza um impacto como significativo. A determinação de relevância ocorre com base na multiplicação dos atributos dos impactos, mas sem uma explicação formal do que tornaria um impacto "significativo" no contexto do estudo.	Sim, uma fórmula para julgar a estrutura do julgamento é baseada na atribuição de valores a critérios como forma, duração, temporalidade, reversibilidade, abrangência, magnitude e probabilidade. A relevância do impacto é então calculada pelo produto da soma dos valores desses critérios, multiplicada pela magnitude, probabilidade e natureza do impacto (positivo ou negativo).	O EIA em análise utiliza um sistema quantitativo de julgamento de impactos ambientais, atribuindo valores a diferentes critérios e calculando um índice de relevância. No entanto, o estudo não emprega explicitamente o termo "significância" nem define formalmente o que considera um impacto significativo. A abordagem adotada é coerente dentro do próprio método, mas a ausência de justificativas detalhadas para a atribuição de valores pode comprometer a transparência do processo de avaliação. Isso pode dificultar a reprodutibilidade e do julgamento dos impactos e gerar dúvidas sobre a fundamentação de algumas classificações.

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
SC	2019	Indústria Química	Sim. O EIA utiliza uma matriz de avaliação de impactos ambientais, classificando os impactos identificados segundo atributos como natureza, duração, reversibilidade, magnitude, probabilidade e importância. A avaliação dos impactos é feita com base em uma pontuação numérica, o que permite uma comparação estruturada entre os diferentes impactos ambientais.	Não. O EIA justifica parcialmente a valoração dos impactos, pois lista os atributos considerados e apresenta uma fórmula matemática para calcular a significância. No entanto, não há um detalhamento das razões que levaram à escolha de determinados pesos e critérios para cada impacto. Isso pode limitar a transparência do julgamento.	Sim. O termo "significância" não é explicitamente utilizado no documento, mas a sua inferência ocorre por meio do cálculo da pontuação final dos impactos. Essa pontuação classifica os impactos como de baixa, média ou alta importância, funcionando de forma análoga à significância, mas sem uma menção direta ao conceito.	Sim. O estudo não fornece uma definição conceitual de significância, mas estabelece uma pontuação numérica que determina a importância dos impactos. Impactos com maior pontuação são considerados mais relevantes, mas não há uma explicação clara sobre os critérios que tornam um impacto significativo dentro do contexto do estudo.	A estrutura de julgamento da significância segue um modelo quantitativo baseado em uma equação matemática, onde a pontuação final de cada impacto é determinada pela fórmula: $M=2 \times (A+D+M+T+P) \times I$ onde: A = Área de Influência D = Duração M = Magnitude T = Temporalidade P = Probabilidade I = Importância	O EIA utiliza uma abordagem quantitativa para a avaliação de impactos ambientais, atribuindo valores numéricos a diferentes atributos e utilizando uma fórmula matemática para calcular a relevância dos impactos. Embora essa abordagem forneça uma estrutura clara para comparação entre impactos, não há uma definição explícita de significância ambiental dentro do documento. O estudo não utiliza diretamente o termo "significância", mas a pontuação final classifica os impactos em diferentes níveis de importância, funcionando como uma medida análoga. A metodologia aplicada permite uma avaliação objetiva dos impactos, mas não justifica detalhadamente os critérios usados para atribuir valores às variáveis, o que pode gerar dificuldades na interpretação e questionamentos sobre a subjetividade da pontuação.

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
SC	2018	Mineração	Sim. O EIA contém um capítulo para a identificação e julgamento dos impactos. Na abertura explica todas os fatores que irá analisar do impacto ambiental.	Não. Ele simplesmente faz uma tabela com todos os impactos e coloca alto, médio, baixo, para eles e ao final chega num número que é a significância, apesar de explicitar o valor que ele atribuiu aos fatores não dá para saber como chegou nessas conclusões.	Sim. Ele aborda como um dos fatores do impacto, sendo uma composição dos fatores do impacto julgado.	Sim. Ele define a Significância como resultante da análise da relatividade do impacto geado, em face dos outros impactos, do quadro ambiental atual e do prognóstico para a área. Quanto mais abrangente, relevante e quanto maior a magnitude, quanto mais complexo o gerenciamento e controle e quanto maior a duração e menor a reversibilidade, maior a significância.	Sim. Tem uma estrutura que se vale do julgamento dos fatores e de elementos contextuais para fazer a determinação, consistindo de uma espécie de estrutura.	EIA que analisa os impactos por combinação de fatores, possui uma definição de significância, diz o que considera ser significativo, incluindo elementos contextuais, o que é positivo. Entretanto, o julgamento dos impactos, incluindo aí a significância acontece sem justificativas, o que deixa o leitor sem saber os critérios, fatores e aspectos que fizeram os impactos serem julgados com uma ou outra significância na prática.
BR	2018	Linha de transmissão	Sim. O EIA apresenta uma matriz de avaliação de impactos ambientais, listando os impactos identificados, suas características (natureza, duração, reversibilidade, magnitude, importância, entre outros) e as medidas mitigadoras correspondentes. A classificação segue um critério padronizado, permitindo identificar a relevância de cada impacto dentro do contexto do empreendimento.	Não. O EIA justifica a classificação dos impactos ao listar os atributos considerados na avaliação, como duração, reversibilidade e magnitude. No entanto, as justificativas para a atribuição de valores específicos a cada impacto não são amplamente desenvolvidas, o que pode limitar a compreensão total dos critérios usados.	Não. O estudo não menciona explicitamente o termo "significância" de impactos ambientais ou sinônimos diretos. Entretanto, ele infere a significância ao estabelecer uma matriz de valoração que classifica os impactos em diferentes níveis de importância e magnitude.	Não. O estudo não define claramente o conceito de significância, mas utiliza uma escala de classificação baseada na multiplicação de diferentes atributos (exemplo: duração × reversibilidade × importância × magnitude).	Sim. A significância é calculada através de uma matriz que pondera atributos dos impactos (duração, reversibilidade, magnitude, importância e ocorrência). A pontuação final determina a classificação do impacto, conforme a tabela 110. Essa estrutura permite a comparação entre impactos e facilita a priorização de medidas mitigadoras.	O EIA avalia os impactos ambientais utilizando uma matriz que combina diferentes atributos para calcular a significância dos impactos. A classificação final divide os impactos em pouco significativos, significantes e importantes, mas sem apresentar uma definição explícita do que caracteriza um impacto significativo. A abordagem adotada permite comparações objetivas entre impactos, mas a falta de justificativas detalhadas para os pesos atribuídos pode comprometer a transparência do julgamento. Além disso, o estudo não utiliza explicitamente o termo "significância", preferindo

Estado	Ano	Tipo de empreendimento	O Estudo de Impacto Ambiental explicita o julgamento de impactos dentro de seu conteúdo?	O Julgamento dos impactos apresenta justificativas que o fundamentem, dando ao leitor possibilidade de compreender os motivos que levaram a atribuir o julgamento feito?	Ao longo de sua execução o EIA aborda diretamente a determinação da significância de impactos, usando o termo ou sinônimos?	O EIA apresenta uma definição para a significância de impactos ambientais? Ou seja, ele explica o que considera um impacto significativo?	O julgamento da significância dos impactos ambientais possui uma estrutura? Caso positivo, qual é essa estrutura?	Observações analíticas (sumarização)
								trabalhar com os atributos dos impactos de forma indireta.
BR	2018	Linha de transmissão	Sim. O estudo apresenta uma matriz de avaliação de impactos ambientais baseada na metodologia de Leopold e em atributos como natureza, abrangência, duração, reversibilidade, probabilidade, importância e magnitude. Além disso, classifica os impactos em positivos e negativos, atribuindo valores para comparação.	Não. O EIA justifica o julgamento dos impactos ambientais ao definir os critérios utilizados na valoração, como duração, magnitude e reversibilidade. No entanto, não há uma explicação aprofundada sobre a lógica por trás de cada pontuação atribuída aos impactos individuais, limitando a transparência do julgamento.	Não. O estudo menciona a significância implicitamente ao utilizar a valoração dos impactos ambientais por meio de atributos como magnitude e importância. Além disso, descreve a classificação dos impactos ambientais em termos de alta, média e baixa relevância.	Não. O estudo não apresenta uma definição clara e conceitual do que considera um impacto significativo. No entanto, infere-se que impactos de alta magnitude e importância sejam considerados significativos dentro da lógica adotada.	Não. O EIA faz um julgamento dos impactos e acaba de forma implícita, ou indireta, sendo influenciado pelo conceito de significância. Esse julgamento tem uma estrutura com uma matriz que combina diferentes atributos (natureza, abrangência, duração, reversibilidade, probabilidade, importância e magnitude).	O Estudo de Impacto Ambiental avalia a significância dos impactos ambientais com base em uma matriz de valoração que considera diversos atributos, incluindo abrangência, duração, natureza, reversibilidade e magnitude. No entanto, o estudo não define explicitamente o conceito de significância, deixando implícito que impactos de alta magnitude e importância são mais relevantes. Apesar de a metodologia permitir uma comparação objetiva entre os impactos, a ausência de justificativas detalhadas para cada atribuição de valor pode comprometer a transparência do julgamento.